

SCUOLA DI SCIENZE

Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”

Corso di Studio in

Fotochimica e Materiali Molecolari

Classe LM-54 – Scienze Chimiche

Deposizione chimica da fase vapore del grafene per applicazioni fotovoltaiche: metodi fisici e chimici per l'ottimizzazione del substrato in rame

CANDIDATO

Enrico Leoni

RELATORE

Chiar.mo Prof. Giacomo Bergamini

CORRELATORE

Dott. Nicola Lisi

Sessione II

Anno Accademico 2013-2014

ABSTRACT

Graphene films with high conductivity can be grown on metal foils by chemical vapor deposition (CVD) of various carbon feedstocks. Among all the approaches reported to date, this technique has caused great interest because of the low cost and the possibility to scale the production to large areas. Although the use of a number of different carbon precursors and metal substrates was reported, the growth from methane on copper substrates has been the most intensively investigated. A number of studies showed that the morphology of the copper substrate can strongly influence the structural and electronic properties of CVD-grown graphene, mainly in terms of thickness, uniformity and conductivity.

Electropolishing is a mean to substantially reduce the roughness of a copper surface. One of the most studied electropolishing systems is the anodization of copper in phosphoric acid. Under normal conditions this leads to a flat surface with a low number of defects.

In this thesis, the copper electropolishing technique was investigated with the aim of mitigating the surface roughness of the metal foils for graphene synthesis. Two potentiostatic processes (mass transfer regulated and under oxygen evolution dominium) and a fast cycling potential anodic dissolution were successfully applied to metal for surface finishing.

Ethanol (C_2H_5OH) has been successfully used as precursor for CVD with the surface-enhanced samples. Results were compared with graphene yield on unpolished catalysts. In general, ethanol seems to offer fast and efficient growth kinetics with the formation of fully-formed graphene films in just few seconds, probably because of a more efficient dehydrogenation of the carbon precursor induced by oxygen atoms. On the smoothed copper surface, a self-limiting behavior for the graphene growth was observed, which yielded in the formation of monolayer films.

The obtained graphene shows high transparency, with a transmittance close to the theoretical value for monolayer films, and an electron conductivity comparable with the best obtained results for CVD films with similar characteristics.

A tutti quelli che mi hanno supportato in questo lungo impegno e a coloro che hanno collaborato in questa attività, dedico questa tesi

SOMMARIO

ABSTRACT.....	7
STRUTTURA DELLA TESI	9
OBIETTIVO DELLA TESI	9
1 GRAFENE	10
1.1 INTRODUZIONE.....	10
1.2 PROPRIETA'	11
1.2.1 Cella elementare	12
1.2.2 Proprietà di trasporto.....	14
1.2.3 Proprietà ottiche	15
1.3 SINTESI DI GRAFENE	15
1.3.1 Esfoliazione in fase liquida	16
1.3.2 Esfoliazione di ossido di grafite	17
1.3.3 Apertura di nanotubi	17
1.3.4 Deposizione chimica da fase vapore	17
1.3.5 Crescita epitassiale	19
1.3.6 Altri metodi di sintesi	20
1.4 TRASFERIMENTO DEL GRAFENE	20
1.4.1 Polimetilmetacrilato	20
1.4.2 Svantaggi del PMMA	20
1.4.3 Altri polimeri.....	21
1.4.4 Ciclododecano	21
1.5 CELLA SCHOTTKY	21
2 TOPOGRAFIA DEI MATERIALI	23
2.1 TECNICHE ELETTROCHIMICHE PER LA MODIFICA SUPERFICIALE.....	23
2.1.1 Elettro-lucidatura	24
2.1.2 Rame.....	25
2.2 ELETTRO-LUCIDATURA: SISTEMA CHIMICO RAME – ACIDO FOSFORICO	26
2.2.1 Meccanismo di reazione.....	27
2.2.2 Reazione di evoluzione di ossigeno (OER).....	28
2.2.3 Evoluzione superficiale durante l'elettro-lucidatura	29
3 TECNICHE D'INDAGINE.....	30
3.1 VOLTAMMETRIA CICLICA.....	30
3.2 PROFILOMETRIA OTTICA	31
3.2.1 Analisi dei valori di rugosità	32

3.2.2	Rugosità media	34
3.2.3	Radice quadrata della media dei quadrati delle rugosità	35
3.2.4	Massima escursione verticale	35
3.3	MICROSCOPIA OTTICA.....	35
3.4	MICROSCOPIA A SCANSIONE ELETTRONICA	36
3.5	MICROSCOPIA A FORZA ATOMICA	37
3.6	SPETTROSCOPIA DI ASSORBIMENTO.....	38
3.7	SPETTROSCOPIA RAMAN.....	39
3.8	RESISTENZA DI SUPERFICIE.....	43
4	CONTROLLO TOPOGRAFICO DEL SUBSTRATO IN RAME	44
4.1	CARATTERIZZAZIONE DEI SUPPORTI DI RAME <i>STANDARD</i>	44
4.1.1	Evoluzione superficiale in ricottura.....	45
4.2	TECNICHE ELETTROCHIMICHE PER LA MODIFICA MORFOLOGICA DEL RAME	49
4.3	STUDIO PRELIMINARE DEL PROCESSO DI ELETTRO-LUCIDATURA	50
4.3.1	Influenza dell'elettrolita	51
4.3.2	Comportamento elettrochimico del sistema	53
4.3.3	Reversibilità del processo elettrochimico	54
4.3.4	Influenza delle caratteristiche cristalline e superficiali del rame	55
4.3.5	Condizioni sperimentali di elettro-lucidatura	57
4.4	ELETTRO-LUCIDATURA DI RAME NEL DOMINIO DEL TRASPORTO DI MASSA.....	59
4.4.1	EP di rame <i>standard</i>	59
4.4.2	EP di rame sottoposto ad <i>annealing</i>	62
4.5	ELETTRO-LUCIDATURA IN REGIME DI EVOLUZIONE DI OSSIGENO	65
4.6	ELETTRO-LUCIDATURA TRAMITE VARIAZIONE CICLICA DEL POTENZIALE	66
5	SINTESI DI GRAFENE CVD E TECNICHE DI TRASFERIMENTO	70
5.1	SINTESI CVD SU SUPPORTI IN RAME ELETTRO-LUCIDATO	70
5.1.1	Parametri di sintesi.....	71
5.1.2	Analisi qualitative e quantitative dei film di grafene tramite spettroscopia Raman...	72
5.2	METODOLOGIE DI TRASFERIMENTO DEL GRAFENE.....	72
5.2.1	Trasferimento <i>free floating</i>	73
5.2.2	Trasferimento con ciclododecano.....	74
5.3	ANALISI RAMAN DEL GRAFENE CVD OTTENUTO CON ETANOLO	76
5.3.1	Effetto dei tempi di processo	76
5.3.2	Effetto della temperatura	79
5.3.3	Effetto del flusso di idrogeno	80
5.3.4	Effetto della pressione	82

5.3.5	Osservazioni sulla sintesi di grafene con etanolo	83
5.4	ANALISI RAMAN DEL GRAFENE CVD OTTENUTO CON METANO	83
5.5	MISURE DI TRASMITTANZA E RESISTENZA DI SUPERFICIE	86
5.5.1	Trasmittanza	86
5.5.2	Resistenza di superficie	87
5.5.3	Caratterizzazione al SEM	89
5.6	CONSIDERAZIONI SUL GRAFENE CVD CATALIZZATO RAME ELETTRICO-LUCIDATO	91
5.7	CELLA SCHOTTKY	91
5.7.1	Funzionamento della cella solare a giunzione Schottky grafene/semiconduttore ..	92
5.7.2	Assemblaggio della cella e risultati	93
6	CONCLUSIONI	95
	INDICE DELLE FIGURE	97
	INDICE DELLE TABELLE	101
	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	102

ABSTRACT

Il grafene è l'allotropo del carbonio che consiste in un singolo strato monoatomico di atomi di carbonio ibridizzati sp^2 e disposti a formare un reticolo cristallino continuo a struttura esagonale.

Si è a lungo ritenuto, sulla base ad argomentazioni teoriche e sperimentali che i solidi bidimensionali non potessero esistere in forma isolata e stabile. Strati monoatomici di carbonio, depositati su superfici metalliche, erano già stati osservati e riportati in letteratura, ma l'articolo pubblicato da Geim e Novoselov sulla rivista Science dimostrava la possibilità di isolamento e caratterizzazione del materiale, facendo scattare la scintilla dell'interesse scientifico per il grafene e i materiali bidimensionali in genere.

Sono state attribuite a questo allotropo del carbonio una serie di eccezionali caratteristiche: è un semiconduttore a band gap nullo, caratterizzato da cariche che si comportano come fermioni privi di massa descritti dall'equazione di Dirac, inoltre si è dimostrato essere un materiale estremamente elastico, resistente meccanicamente, conduttivo termicamente ed elettricamente e impermeabile a ogni tipo di molecola. Le sue proprietà elettriche variano in funzione dello stress meccanico applicato, le proprietà ottiche sono funzione della concentrazione di carica, inoltre il grafene ha reso possibile l'osservazione dell'effetto Hall quantistico a temperatura ambiente su scala macroscopica.

Queste peculiarità hanno permesso la realizzazione di dispositivi basati su grafene come sensori elettrochimici con sensibilità su singola molecola, transistor a effetto di campo, dispositivi logici, ottici e optoelettronici, mode-locker per laser, elettrodi per fuel cell ed ultracapacitori.

Data l'elevata mobilità elettronica e la trasparenza ottica, legata allo spessore atomico, il grafene è stato proposto come sostituto ideale degli ossidi metallici trasparenti e conduttori (ITO e FTO), al fine di migliorare la trasmittanza, la conducibilità e la flessibilità, permettendo in prospettiva di abbattere i costi di produzione e sostituire l'utilizzo di materie prime rare.

Ad oggi, la sintesi mediante deposizione chimica in fase vapore (*Chemical Vapor Deposition, CVD*) è tra le metodologie più promettenti grazie alla possibilità di ottenere campioni di grandi dimensioni e di buona qualità. Il rame, impiegato in tale processo come catalizzatore, ha dato buoni risultati, legati principalmente alla bassa solubilità di carbonio in questo metallo e alla labile interazione con questo elemento, evitando così la formazione di carburi deleteri al processo.

I fogli di rame policristallino ad alta purezza disponibili commercialmente, ottenuti attraverso un processo di laminazione, sono caratterizzati da una superficie che presenta profonde solcature derivati da questa tecnica di formatura. Tali difetti comportano, in una sintesi CVD basata su etanolo come fonte di carbonio, l'ottenimento di grafene con rilevante presenza di pieghe, corrugazioni e nucleazioni secondarie, che possono portare alla formazione di un film di 4-5 strati atomici, cosiddetto *Few layer Graphene* (FLG). Queste irregolarità rendono, in generale, poco riproducibile il processo di sintesi, e possono inficiare le proprietà del grafene diminuendone la mobilità elettronica e la trasmittanza.

In questo panorama scientifico il mio progetto ha lo scopo di ottimizzare la morfologia superficiale dei substrati in rame al fine di migliorare le proprietà del grafene ottenuto e la riproducibilità della sintesi, con particolare attenzione ai valori di trasmittanza ottica e di conducibilità elettrica. A tal

fine risulta di fondamentale importanza un accurato controllo della superficie del catalizzatore e della sua topografia.

L'attività sperimentale è stata rivolta all'utilizzo di tecniche di lucidatura elettrochimica utili per ottenere una migliore planarità delle superfici metalliche, scalabili su grandi aree, economiche e quindi di facile applicazione in campo industriale. Questo processo, utilizzato nell'ambito della sintesi di grafene, è già presente in letteratura, ma le rare pubblicazioni riportate nella letteratura scientifica si sono rivelate carenti di particolari e spesso non evidenziano un'ottimizzazione della metodologia.

Il sistema rame-elettrolita, nel corso della tesi, è stato caratterizzato elettrochimicamente con misure ciclovoltammetriche, mentre la superficie del metallo è stata indagata nella sua topografia tramite profilometria ottica, microscopia a scansione elettronica (SEM) e a forza atomica (AFM).

Sono state scelte per un confronto tre metodologie di lucidatura elettrochimica del rame, di cui due potenziostatiche, già descritte in letteratura, ed una con variazione ciclica del potenziale, assente in pubblicazioni relative all'ottimizzazione di substrati per la sintesi del grafene.

La cinetica di reazione del processo elettrochimico è complessa e i lavori dedicati a questo aspetto sono numerosi, ma non è reperibile un'interpretazione univoca della teoria che domina il fenomeno. Si presume che alle condizioni sperimentali utilizzate (potenziali di 1-3 V, basso pH e soluzioni acquose) il Cu^{2+} sia la forma ionica predominante nel processo dissolutivo del rame, mentre si suppone che l'acqua sia la principale specie complessante.

I risultati ottenuti per tutte le tre metodologie di erosione del materiale si sono dimostrati interessanti e promettenti, con un notevole abbattimento dei valori di rugosità rispetto al campione nativo. I substrati preparati variando ciclicamente il potenziale presentano la migliore planarità, con una riduzione netta delle ondulazioni derivanti dalla laminazione. Il processo ciclico al contempo evita l'introduzione di difetti puntuali legati alla formazione di bolle di ossigeno statiche sulla superficie del foglio di rame, osservata nelle metodologie potenziostatiche.

Utilizzando i substrati trattati elettrochimicamente, il grafene cresciuto per CVD ha evidenziato una trasmittanza maggiore del 97%, compatibile con i rapporti tra le altezze dei picchi Raman (G/2D) a conferma dello spessore prevalentemente monoatomico del film. Utilizzando l'etanolo come sorgente carboniosa si riscontrano però valori significativi di disordine del reticolo cristallino (banda Raman D) in parte imputabili alla specifica cinetica di reazione. Nel caso in cui il reagente sia il metano, si osserva la sintesi di grafene a carattere monoatomico, ma con una minore densità di difetti.

Sono stati infine utilizzati i campioni di grafene per la fabbricazione di celle solari a giunzione Schottky con substrati di silicio. Tale configurazione è stata scelta perché di facile assemblaggio, ma anche per la possibilità di caratterizzare le proprietà di giunzione tra i due materiali. La resa dei dispositivi preparati utilizzando grafene da rame EP si è però dimostrata bassa, a causa delle proprietà conduttive dei film ottenuti e di possibili problemi legati al trasferimento del monolayer. La crescita del grafene su substrati con morfologia controllata permetterà lo studio della cinetica di reazione in funzione del precursore carbonioso, e quindi la definizione delle condizioni di sintesi ottimali per l'applicazione fotovoltaica.

STRUTTURA DELLA TESI

Nel primo capitolo si affrontano la teoria e le proprietà che caratterizzano il grafene, i metodi di sintesi allo stato dell'arte, con particolare attenzione alla tecnica di deposizione chimica in fase vapore. Si introducono inoltre le tecniche di trasferimento del grafene, la struttura e il funzionamento della cella Schottky, presa ad esempio per la valutazione del materiale.

Nel secondo capitolo si approfondiscono la teoria e le metodologie dei trattamenti elettrochimici del rame, al fine di introdurre quanto è stato svolto sperimentalmente per l'elettro-lucidatura del rame.

Nel terzo capitolo si collegano le tecniche di indagine utilizzate ed i risultati ottenuti durante gli esperimenti. Le metodologie analitiche principali sono la spettroscopia Raman IR, spettroscopia UV-Vis, profilometria ottica, microscopie a scansione (elettronica e a forza atomica), resistività di superficie.

Nel quarto capitolo si presentano e discutono le caratteristiche iniziali possedute dalle lamine di rame commerciale, l'effetto sul metallo di trattamenti termici e i risultati ottenuti dalla lucidatura elettrochimica.

Nel quinto capitolo si approfondiscono i risultati ottenuti dalla sintesi CVD di grafene, su rame trattato elettrochimicamente. Viene riportata inoltre una valutazione di massima sulla metodologia di trasferimento del grafene e sulla resa della cella Schottky assemblata.

Il sesto capitolo contiene le conclusioni dell'attività sperimentale e i possibili sviluppi.

OBIETTIVO DELLA TESI

L'obiettivo della tesi è investigare l'effetto delle tecniche di lucidatura elettrochimica che coinvolgono il sistema rame – acido fosforico, sulla sintesi CVD di grafene catalizzata da rame.

Il trattamento elettrochimico comporta, oltre che una planarizzazione della superficie, anche una riduzione di difetti e centri di nucleazione presenti, purificando a fondo il substrato catalizzatore da inquinanti reduci dal processo di formatura.

Lo studio evidenzia le caratteristiche topografiche della superficie del rame elettro-lucidato, cercando relazionarle alle proprietà fisiche e chimiche del grafene ottenuto.

Sono state inoltre applicate tecniche innovative per il trasferimento del grafene, che a seguito di un'ulteriore messa a punto consentiranno la riduzione dell'inquinamento del materiale.

Infine sono state assemblate alcune di celle Schottky, tale da permettere il calcolo di valori di resa. Questa tesi ha lo scopo di affinare le competenze del gruppo di ricerca in cui è stata svolta, nella produzione del materiale, valutando dove è ancora possibile rivolgere l'attenzione al fine di ottenere grafene con trasparenza e conducibilità tali da poter rendere questo materiale utilizzabile industrialmente per l'applicazione nel campo delle celle solari.

1 GRAFENE

L'esfoliazione successiva di strati di grafite pirolitica altamente orientata con nastro adesivo ha portato Geim e Novoselov alla scoperta del grafene nel 2004 [1, 2].

La mole di letteratura a carattere scientifico, con tale materiale come oggetto, negli ultimi dieci anni ha visto incremento esponenziale, passando dalle 150 pubblicazioni per l'anno 2003, alle oltre 31'000 del 2013.

Figura 1. Numero di pubblicazioni/anno riguardante il grafene, intervallo 2000 – 2012, fonte Web of Knowledge. [3]

Questo sforzo scientifico ha fatto sì che questo materiale divenisse il più studiato allotropo del carbonio, ed ha permesso la scoperta di proprietà uniche e lo hanno reso oggetto di studio di possibili applicazioni pratiche come transistor a effetto di campo, sensori chimici e materiali compositi.

1.1 INTRODUZIONE

Circa 70 anni fa, Peierls e Landau teorizzarono che cristalli strettamente bidimensionali fossero termodinamicamente instabili e, di conseguenza, non potessero esistere [4, 5]. Il contributo delle fluttuazioni termiche in reticoli cristallini a dimensioni finite avrebbe dovuto portare a spostamenti atomici comparabili alla distanza interatomica a qualunque temperatura considerata [6].

L'argomento venne ulteriormente approfondito da Mermin [7] e fortemente supportato da una serie di osservazioni sperimentali. Una di queste è la dipendenza della temperatura di fusione di film sottili, che decresce rapidamente con la riduzione dello spessore, rendendo il materiale

instabile ad uno spessore tipicamente di qualche decina di strati atomici [8, 9]. Per queste ragioni, monostrati atomici sono stati, in passato, concepiti solo come parte integrante di una struttura 3D, e, generalmente, ottenuti per crescita epitassiale su monocristalli con reticoli cristallini compatibili [8, 9]. Al di fuori del supporto di questa struttura 3D, si riteneva che i materiali bidimensionali fossero instabili. Pertanto il grafene si guadagnò l'appellativo di materiale "accademico"[10], secondo la congettura che la sua instabilità in favore di altre strutture del carbonio, che ottimizzano maggiormente l'area superficiale come nero fumo, fullerene e nanotubi, lo rendesse impossibile da isolare.

Il modello crollò nel momento in cui il grafene *free standing* venne inaspettatamente isolato da Geim e Novoselov del 2004 [1, 2], ed ebbe conferma ulteriore con gli esperimenti che ne dimostrarono la massa effettiva, delle cariche nulle [11] e dell'effetto Hall a temperatura ambiente [12].

Andre Geim e Konstantin Novoselov nel 2010 vennero insigniti congiuntamente del Premio Nobel per la Fisica per i rivoluzionari esperimenti nel campo del grafene e dei materiali bidimensionali.

1.2 PROPRIETA'

Ogni atomo di carbonio nel grafene forma legami ibridizzati sp^2 , risultato della combinazione di 2 orbitali 2p e un orbitale 2s, in un risultato a geometria triangolare planare, con un angolo di 120° tra ogni legame σ . L'orbitale p_z rimanente è impiegato per la formazione di legami π fuori dal piano. Grazie a questa particolare conformazione spaziale, l'atomo di carbonio risulta trivalente, e tende a formare legami covalenti sul piano con tre diversi atomi. Nel caso in cui questi tre atomi siano a loro volta carboni sp^2 , ogni carbonio formerà un legame σ con i carboni primi vicini, mentre gli orbitali p_z formeranno una nuvola elettronica π localizzata sopra (o sotto) il piano dei legami σ .

Figura 2. Semplificazione grafica di un atomo di carbonio con orbitali ibridizzati sp^2 , in giallo, in viola l'orbitale p_z non coinvolto. In (a) visione isometrica e in (b) prospettiva dall'alto.

Questo reticolo di legami σ sul piano coadiuvati dalla delocalizzazione dei legami π fuori dal piano conferisce, oltre che la caratteristica struttura esagonale del grafene, anche intrinseche ed

eccezionali proprietà meccaniche, riassumibili in valori del modulo di Young pari a 1 TPa ed un carico di rottura pari a 130 GPa [13].

Questo allotropo del carbonio è stato studiato a fondo a livello teorico poiché rappresenta la struttura costituente di una serie di altri composti basati sul carbonio. Infatti la grafite non è altro che una serie di strati di grafene sovrapposti, i nanotubi sono assimilabili ad uno o più avvolgimenti concentrici di grafene, mentre il fullerene è ottenuto ripiegando una sagoma di 60 atomi di carbonio ibridizzato sp^2 a sfera (Figura 3).

Figura 3. Grafene come struttura origine di altri allotropi del carbonio. La struttura esagonale 2D può essere modellato per l'ottenimento di fullerene (0D), nanotubi (1D), o grafite (3D) [14].

Al fine di presentare la struttura a bande del grafene è necessario prendere in considerazione il suo reticolo elementare composto dalla somma di due strutture esagonali compenstrate.

1.2.1 Cella elementare

La cella elementare romboedrica, identificata in Figura 4(a) dal perimetro nero tratteggiato, è costituita da due atomi di carbonio non equivalenti tra loro, con un atomo (A) al centro di un sub-triangolo, e l'altro atomo (B) ad un vertice dello stesso sub-triangolo.

I vettori reali del reticolo che identificano tutti gli stati equivalenti di una sub-struttura (a_1 e a_2) sono rappresentati dall'equazione:

$$a_{1,2} = \frac{a}{2} (3, \pm \sqrt{3})$$

Equazione 1

Con a distanza di legame carbonio - carbonio, pari a 0,142 nm.

Figura 4. Reticolo esagonale del grafene. (a) reticolo reale ottenuto dalla compenetrazione delle due sub-strutture (in rosso e blu), (b) reticolo reciproco con evidenza dei punti di simmetria della regione di Brillouin (Γ , K , K' , M). [15]

I vettori del sub-reticolo reciproco (b_1 e b_2), ruotato di 90° rispetto allo spazio reale, sono invece calcolabili con l'equazione:

$$b_{1,2} = \frac{2\pi}{3a} (1, \pm\sqrt{3})$$

Equazione 2

Ogni atomo del sub-reticolo è collegato ai primi vicini da tre vettori equivalenti:

$$\delta_1 = \frac{a}{2} (1, \pm\sqrt{3})$$

Equazione 3

$$\delta_2 = \frac{a}{2} (1, -\sqrt{3})$$

Equazione 4

$$\delta_3 = a (1, 0)$$

Equazione 5

In Figura 4(b) oltre ad essere riportati i vettori nello spazio reciproco (b_1 e b_2), è evidenziata l'area esagonale di Brillouin con i tre punti di simmetria Γ , K (K'), M , definiti rispettivamente al centro dell'esagono, allo spigolo e al punto medio del lato. Pertanto dal triangolo formato dai punti Γ , K , M , è possibile calcolare l'energia di Fermi nel grafene.

In Figura 5, la superficie curva nella metà superiore descrive l'energia della banda di anti-legame, π^* , mentre nella metà inferiore rappresenta l'energia della banda di legame π . Avendo due elettroni π per cella elementare, questi riempiono completamente la banda π di legame, lasciando vuota la banda di anti-legame. Inoltre si osserva all'intersezione K (o K'), la degenerazione energetica delle due bande, nell'intorno di questo punto, definito come di Dirac, si osserva un andamento conico simmetrico dell'energia, con assenza di band gap; pertanto il grafene viene considerato un materiale semiconduttore a band gap nullo.

1.2.2 Proprietà di trasporto

Sin dalla scoperta del grafene, i primi esperimenti rivelarono che il trasporto di carica in strutture a transistor, anche in condizioni di densità di carica nulla come al punto K, la conduttività non si annullava, ma mostrava un valore di minimo finito, pari a $\sim 4e^2/h$ [11, 14, 16, 17]. Questo minimo al punto di neutralità era stato predetto in studi teorici per elettroni di Dirac con comportamento balistico in grafene, con un valore pari a $\sim 4e^2/\pi h$. L'origine di questo comportamento è ancora oggetto di dibattiti teorici e sperimentali [15, 18].

Figura 5. Energia di Fermi nella zona di Brillouin del grafene. Nell'intorno dei punti di Dirac K e K' l'energia presenta andamento conico e all'intersezione le bande di legame π , in verde e la banda di anti-legame π^* , in giallo, sono degeneri.

Le cariche nel grafene possono essere variate in modo indifferente tra elettroni e buche, Figura 6, in concentrazioni che possono raggiungere 10^{13} cm^{-2} con una mobilità μ che raggiungono valori di $25'000 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ su scala micrometrica a condizioni ambiente [19].

Figura 6. Effetto di campo ambi polare ne grafene. Particolari della variazione dell'energia di Fermi in funzione del voltaggio di gate applicato (V_g).

1.2.3 Proprietà ottiche

L'assorbanza teorica del grafene, è dettata dal sistema π coniugato, ed a 0° K è descritta dall'assorbimento della luce di fermioni di Dirac bidimensionali, secondo l'equazione:

$$A = \frac{\pi e^2}{\hbar c} = \alpha\pi$$

Equazione 6

dove e rappresenta la carica dell'elettrone, \hbar costante di Planck ridotta, c velocità della luce ed α la costante di struttura fine. L'assorbanza di un singolo strato di grafene, pertanto, può essere calcolata ed è approssimabile al valore di 2,3% ed è linearmente proporzionale al numero di layer. Nello spettro di frequenze della radiazione visibile, l'energia del fotone è significativamente superiore all'energia del livello di Fermi e alla temperatura (ambiente), condizioni in cui il comportamento delle cariche nel materiale è quindi assimilabile a quello di fermioni ideali di Dirac, con un errore di qualche punto percentuale [20].

Figura 7. Trasmissanza di luce bianca in funzione del numero di layer di grafene. I quadri neri rappresentano il dato sperimentale, mentre il tratteggio rosso, la riduzione di intensità pari a $\alpha\pi$ per ogni layer [20].

1.3 SINTESI DI GRAFENE

Il mercato delle applicazioni del grafene è essenzialmente trainato dai progressi tecnologici che riguardano la produzione di un materiale con proprietà appropriate alle specifiche applicazioni.

Il primo metodo di isolamento utilizzato da Geim e Novoselov, cosiddetto "Scotch tape", si basa sulle forze di adesione del supporto polimerico (nastro adesivo) per la separazione degli strati grafiteici. Ripetendo il processo un numero sufficiente di volte è possibile isolare aree di grafene, di forma e dimensione non controllabile, che possono essere successivamente trasferiti su ossido di silicio. Questo materiale dielettrico, utilizzato come supporto, permette una variazione del contrasto in riflessione tra l'ossido di silicio e i layer di grafene [21], facilitando la visualizzazione del campione.

L'essfoliazione meccanica come ovvio, nonostante la possibilità di isolare rapidamente cristalli di ottima qualità, impossibile da applicare su ampia scala, pertanto è considerata una tecnica di isolamento prettamente accademica di riferimento per la valutazione delle proprietà del materiale.

Ad oggi sono state sviluppate probabilmente una dozzina di metodologie differenti per la preparazione di grafene con caratteristiche dimensionali e qualità strettamente legate al processo stesso. Di seguito vengono brevemente riportate solo le principali tecniche che presentano caratteristiche di scalabilità su processi industriali. In Tabella 1, si fa riferimento alle caratteristiche del grafene in funzione del processo di sintesi con cui è ottenibile e delle possibili applicazioni.

Method	Crystallite size (μm)	Sample size (mm)	Charge carrier mobility (at ambient temperature) ($\text{cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$)	Applications
Mechanical exfoliation	$>1,000$	>1	$>2 \times 10^5$ and $> 10^6$ (at low temperature)	Research
Chemical exfoliation	≤ 0.1	Infinite as a layer of overlapping flakes	100 (for a layer of overlapping flakes)	Coatings, paint/ink, composites, transparent conductive layers, energy storage, bioapplications
Chemical exfoliation via graphene oxide	~ 100	Infinite as a layer of overlapping flakes	1 (for a layer of overlapping flakes)	Coatings, paint/ink, composites, transparent conductive layers, energy storage, bioapplications
CVD	1,000	$\sim 1,000$	10,000	Photonics, nanoelectronics, transparent conductive layers, sensors, bioapplications
SiC	50	100	10,000	High-frequency transistors and other electronic devices

Tabella 1. Proprietà del grafene in funzione della metodologia di ottenimento [22].

1.3.1 Esfoliazione in fase liquida

L'essfoliazione di grafite in fase liquida [23, 24] si basa sull'esposizione del materiale ad un solvente dotato di una tensione superficiale in grado di favorire un aumento dell'area totale dei cristalliti di grafite. Il solvente è tipicamente non acquoso, ma sono state presentate metodologie basate anche su soluzioni acquose contenenti disperdenti.

Con l'aiuto degli ultrasuoni, la grafite si scinde in placchette e un trattamento prolungato può portare all'ottenimento di una significativa frazione di fiocchi di grafene in sospensione, che possono in seguito essere frazionate in funzione della categoria attraverso processi di centrifugazione.

Figura 8. Schema della reazione di Kaner per l'intercalazione di grafite con potassio.

Una metodologia alternativa, schematizzata in Figura 8, prevede l'intercalazione dei layer grafite con piccole molecole. La tecnica è stata messa a punto per la prima volta da Kaner [25] e fa utilizzo di potassio fuso, dotato di un raggio atomico sufficiente all'infiltrazione tra i layer grafite. La successiva reazione acido-base con etanolo, cui è sottoposto il composto, porta alla formazione di K^+ , e all'esfoliazione della grafite intercalata.

1.3.2 Esfoliazione di ossido di grafite

Un metodo alternativo prevede l'utilizzo di ossido di grafite. La metodologia messa a punto da Hummers prevede l'ossidazione tramite nitrito di sodio, permanganato e acido solforico. L'ossido di grafite è quindi trattato con ultrasuoni in soluzione acquosa o in solvente polare e ridotto con l'aggiunta di idrazina o di un idruro [26].

Come in precedenza, in seguito all'esfoliazione l'ossido di grafene può essere sottoposto a centrifugazione per il frazionamento. La polarità dell'ossido di grafene permette una migliore interazione con superfici di altri materiali, consentendo una deposizione più facile di sotto forma di strato sottile, in alcuni casi è quindi preferibile effettuare la riduzione direttamente in situ.

Una variazione importante al processo basato sull'utilizzo della soluzione acquosa è stato introdotto industrialmente e fa uso dello shock termico. per ottenere l'esfoliazione e la contemporanea riduzione della grafite ossidata [27]. Il materiale risultante può però contenere una frazione multilayer, anche se conserva molte delle proprietà del monostrato.

1.3.3 Apertura di nanotubi

Un'altra metodologia consente l'ottenimento di una sospensione di nastri di grafene, tramite l'apertura di nanotubi a singola parete [28, 29]. Questo metodo permette l'isolamento di sospensioni di grafene a distribuzione ben definita e solitamente molto stretta, dipendente dalle caratteristiche dei nanotubi di partenza. La possibilità di determinare il tipo di terminazione dei nanotubi, in funzione delle proprietà elettroniche del materiale, permette un maggior controllo su successivi processi di funzionalizzazione chimica. Va però preso in considerazione il costo considerevole di questi processi, rispetto all'esfoliazione chimica di ossido di grafene.

Questo tipo di grafene ottenuto da materiali massivi è già disponibile commercialmente ed è in fase di valutazione la sua applicazione in numerosi campi di ricerca [30].

Pertanto, inchiostri e pitture basati sul grafene trovano facile applicazione nel settore dell'elettronica stampata, dei rivestimenti protettivi, della dissipazione del calore, dei supercapacitori e delle finestre intelligenti [31] solo per citare i principali.

1.3.4 Deposizione chimica da fase vapore

Il processo CVD si basa sulla crescita di un materiale solido su un supporto attraverso la decomposizione o la reazione chimica di un composto in ambiente gassoso. L'energia necessaria al superamento della barriera di attivazione della reazione viene fornita attraverso calore o plasma.

Questo metodo si è dimostrato promettente nella sintesi di grafene e campioni policristallini uniformi e di grandi dimensioni sono stati ottenuti su fogli o film metallici [32].

Nella sintesi CVD di grafene, un composto organico in fase gassosa, o vapore, reagisce ad elevata temperatura sulla superficie di un metallo che funge da catalizzatore e/o supporto. La

decomposizione della specie carboniosa in presenza del metallo porta alla nucleazione del reticolo cristallino esagonale.

Figura 9. Illustrazione schematica del processo di sintesi CVD di grafene su rame.

Il rame ha evidenziato promettenti risultati, legati principalmente alla labile interazione con il carbonio, tra le più deboli degli elementi a carattere metallico. Questo comporta una bassa solubilità di carbonio nel metallo stesso, ma anche la necessità lavorare a temperature prossime alla fusione del metallo per aumentare il carattere catalizzatore nei confronti del processo chimico.

Nonostante il limite legato alla necessità di trasferire il grafene dal metallo catalizzatore, supporto nel processo di sintesi, ad un qualsiasi materiale dielettrico, sono già state dimostrate metodologie in grado di supportare metri quadri di grafene [33].

Su scala micrometrica questi film hanno evidenziato interessanti proprietà di trasporto anche se non equivalenti a quelle osservate in campioni di grafene esfoliato [33]. Nonostante la presenza di difetti, bordi grano, impurità e disomogeneità nello spessore, questi film si prestano all'utilizzo come rivestimenti trasparenti e conduttivi.

Ad oggi il processo risulta costoso principalmente per tre motivi: le temperature in gioco in fase di sintesi, la necessità di rimuovere il supporto metallico in fase di trasferimento del grafene e, l'impossibilità di recuperare tale supporto per il riutilizzo. Con l'ottimizzazione del processo di trasferimento questa metodologia potrebbe diventare più efficiente dal punto di vista sia energetico sia dei costi.

La sintesi CVD di grafene presenta ancora alcuni problemi che devono essere risolti per consentire la diffusione su scala industriale, tra questi di fondamentale importanza sono: la necessità di utilizzare film metallici, a supporto, con spessore non superiore a qualche decina di nanometri, il controllo totale dei difetti, come domini cristallini, pieghe e percentuale di drogaggio, nonché del numero di layer.

Il controllo del numero e della relativa orientazione cristallografica degli strati di grafene risulta critico poiché permette l'accesso del materiale ad applicazioni che richiedono un determinato

numero di layer. Allo stesso modo il processo di trasferimento dovrebbe essere ottimizzato per minimizzare i danni indotti al film ed il recupero del metallo a supporto, infatti questo passaggio risulta tanto critico quanto lo stesso processo di sintesi e, le applicazioni che richiedono l'utilizzo di materiali dielettrici, o semiconduttori a supporto del grafene, sono predominanti. Su tali materiali però, ad oggi, non è possibile procedere alla sintesi diretta dell'allotropo del carbonio.

Il film è inoltre utilizzato in una serie di dispositivi basati sull'interfaccia grafene - metallo: le proprietà fuori dal comune del grafene come l'elevata conducibilità termica, elettrica, e le proprietà di barriera, consentono di impiegarlo per migliorare le caratteristiche del rame, ad esempio all'interno di interconnessioni in circuiti integrati. L'inerzia chimica, l'impermeabilità ai gas, e la flessibilità che consente al grafene di seguire la topografia superficiale del supporto, lo rendono un'ottima barriera contro la corrosione.

Una svolta alla diffusione di questa tecnica potrebbe essere data con lo sviluppo di processi di crescita CVD a bassa temperatura, con minima presenza di difetti.

1.3.5 Crescita epitassiale

Il carburo di silicio è un ceramico che in forma cristallina trova impiego comune nell'elettronica di alta potenza. Già dalla fine degli anni '90 è stata dimostrata la possibilità di crescere strati grafite su un wafer di SiC, per semplice decomposizione termica del materiale causata dalla sublimazione del silicio [34]. Per quanto riguarda il grafene agendo su determinati piani cristallografici, gli atomi di carbonio si riorganizzano, riempiendo lo spazio lasciato libero dal silicio, in una struttura esagonale.

I primi studi portarono all'ottenimento di un materiale multilayer con caratteristiche turbostratiche e strati casualmente orientati [35], in seguito fu possibile a controllare il numero di layer ottenibili dalla crescita [36].

La qualità dei cristalli ottenibile è molto alta, con dimensioni che avvicinano le centinaia di micrometri [37].

I maggiori svantaggi di questo metodo dipendono dall'elevato costo dei wafer di SiC, dalle alte temperature necessarie al processo (sopra i 1000° C), non propriamente compatibili con la tecnologia utilizzata per l'elettronica del silicio, e dal complesso processo di trasferimento del grafene. Le soluzioni possibili, per contrastare almeno in parte gli svantaggi, riguardano la crescita di un film di SiC su silicio, ma questa via al momento richiede ancora un significativo sviluppo.

Come risultato degli elevati costi, alte temperature in gioco, e del piccolo diametro dei wafer, l'utilizzo del grafene ottenuto secondo questa tecnica sarà probabilmente limitato ad applicazioni di nicchia.

Alcuni esempi in cui è già stato dimostrato il funzionamento di dispositivi prototipali riguardano il campo dei transistor ad alta frequenza [38], e della metrologia, in particolare come standard per misure resistive [39].

Senza considerare lo scoglio energetico del processo, che al momento non sembra aggirabile, gli altri svantaggi che richiedono una prossima soluzione sono: l'eliminazione di terrazzamenti e della crescita di multilayer al bordo del terrazzamento, l'aumento della dimensione dei cristalli, e il controllo del doping causato dal substrato e dal buffer layer.

1.3.6 Altri metodi di sintesi

Sono infine disponibili altri metodi di sintesi, per i quali risulta meno probabile la diffusione in un futuro prossimo. Nonostante ciò alcuni di questi mostrano alcuni vantaggi e richiedono un approfondimento. L'accoppiamento di monomeri molecolari, quali polifenileni, assistito superficialmente, che consente l'ottenimento di nastri o strutture complesse, a seguito di ciclo deidrogenazione[40], presenta un approccio chimico "bottom up" alla sintesi di grafene.

La crescita epitassiale da fasci molecolari è stata utilizzata per sintetizzare grafene [41], ma risulta poco probabile il suo impiego su larga scala considerati i costi maggiori rispetto alla tecnica CVD.

L'ablazione laser consente la deposizione di placchette di grafene su una superficie arbitraria [42], la tecnica presenta però gli elevati costi e si trova in competizione con lo *spray coating* di grafene esfoliato chimicamente.

1.4 TRASFERIMENTO DEL GRAFENE

Come riportato in precedenza, la tecnica di rimozione del film e di trasferimento risulta di fondamentale importanza [32]. Lo spessore atomico ed il carattere fortemente idrofobico del grafene lo rende facilmente fratturabile o ripiegabile, pertanto il trattamento post-sintesi richiede una particolare attenzione. Solitamente uno strato protettivo di viene applicato in questa fase, per supportare il grafene durante la rimozione del supporto metallico.

1.4.1 Polimetilmetacrilato

Il PMMA (poly(methyl methacrylate), è stato il primo materiale impiegato a questo scopo. La diffusione di questo composto come *photoresist* nell'industria del silicio ha favorito l'adozione nel trattamento del grafene fino a renderlo un passaggio standard [43].

La procedura standard di trasferimento di grafene CVD tramite PMMA consiste in cinque passaggi:

- A. *spin coating* di uno strato sottile di PMMA su grafene/rame;
- B. dissoluzione per attacco acido del supporto di rame;
- C. trasferimento del film di grafene in un bagno di H₂O per l'eliminazione di residui metallici e contaminanti;
- D. trasferimento del film di grafene sul substrato di interesse (es. wafer SiO₂/Si);
- E. lavaggio in acetone seguito da un trattamento termico per la rimozione del PMMA e di eventuali contaminati.

1.4.2 Svantaggi del PMMA

La tecnica è stata affinata negli ultimi anni, con l'obiettivo di mantenere inalterate le proprietà elettroniche del grafene, però questo processo di trasferimento rimane ancora lontano dal mantenere inalterato il grafene.

Sebbene il PMMA migliori significativamente le proprietà meccaniche rispetto al film *free floating*, è documentato che i suoi residui inducano difetti nel grafene o riducano la mobilità elettronica [44]. Studi riportano la tendenza del PMMA a rimanere adsorbito superficialmente, nonostante lavaggi in acetone, comportando un debole drogaggio di tipo P del materiale [45]. Un *annealing*

termico è generalmente richiesto per eliminare ogni traccia polimerica dal grafene, questo passaggio può però danneggiare il film. I radicali creati dalla decomposizione termica del PMMA possono modificare localmente l'ibridizzazione del carbonio, variandola da sp^2 a sp^3 , o reagire con il grafene funzionalizzandolo permanentemente [46].

1.4.3 Altri polimeri

Sono stati testati una serie di altri materiali polimerici, come supporto al trasferimento del grafene, ma tutti comportano l'utilizzo di solvente per la rimozione finale del polimero [47, 48]. Inoltre, ogni ulteriore trattamento chimico modifica il grafene introducendo difetti, quindi, in linea di massima, dovrebbe essere evitato.

1.4.4 Ciclododecano

Una metodologia ideale di trasferimento dovrebbe allo stesso tempo essere semplice, funzionale, e in grado di mantenere inalterate le proprietà del grafene.

Con queste premesse è stato individuato e studiato il Ciclododecano ($C_{12}H_{14}$) come nuovo materiale a supporto del trasferimento del grafene CVD [49].

Questo idrocarburo ciclico non pericoloso e non inquinante grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche, tra cui alta tensione di vapore e temperatura di fusione prossima alla temperatura ambiente, sublima completamente a seguito di esposizione all'aria. Per questa caratteristica è ampiamente diffuso nel settore del restauro, come adesivo temporaneo per il trasferimento di affreschi e altre superfici pittoriche.

Il composto organico, portato in soluzione, può esser facilmente depositato per *spin coating* a formare uno strato sottile sul grafene, sufficiente a conferire le proprietà meccaniche necessarie al processo di rimozione del supporto metallico e di trasferimento. La capacità di sublimare a temperatura ambiente, inoltre, consente di evitare l'utilizzo, in fase di rimozione, di solvente.

1.5 CELLA SCHOTTKY

La giunzione Schottky, formata dal contatto tra un metallo e un semiconduttore scarsamente dopato, è un dispositivo per la conversione di energia solare in elettrica [50].

Paragonata alla giunzione p-n, la Schottky presenta indubbi vantaggi dovuti al basso costo ed alla semplicità di fabbricazione, infatti non necessita del processo di drogaggio dello strato superiore di silicio. Lo svantaggio principale del sistema riguarda la presenza dello strato conduttivo, che deve essere di spessore sufficiente per formare un rivestimento continuo, e di conseguenza comporta l'assorbimento di radiazione compromettendo l'efficienza della cella [51]. Per aggirare questo aspetto, in passato è stato utilizzato un rivestimento di ossido di indio e stagno (ITO) per sostituire il film metallico [52, 53]. Questo composto introduce però altri svantaggi come costi di produzione relativamente alti, legati alla scarsità di indio.

Il grafene, con eccezionali valori di mobilità elettronica, band gap nullo, alta trasmittanza ed elasticità, si presenta come una valida alternativa per applicazioni in giunzioni Schottky, in sostituzione a metalli o ossidi metallici (ITO) [54]. Il grafene inoltre può essere trasferito a

costituire un film conduttivo con processi a temperatura ambiente, compatibili sia con la tecnologia del silicio sia, in prospettiva, con la tecnologia organica e polimerica.

2 TOPOGRAFIA DEI MATERIALI

Le superfici dei solidi, pur potendo apparire lisce all'occhio umano, sono sempre caratterizzate da una rugosità. La topografia superficiale racchiusa nell'intervallo tra il micrometro ed il nanometro impartisce un'impressionante gamma di proprietà alla matrice, come l'adesione, le caratteristiche tribologiche, l'attività chimica, e la riflettività ottica.

La morfologia superficiale è spesso la componente che più caratterizza la funzionalità del materiale stesso nella sua interazione con l'ambiente circostante. Gli esempi possono spaziare dalla capacità di adesione delle zampe del gecko, caratterizzate da appendici adattatesi in fase evolutiva per massimizzare la superficie di contatto, alle proprietà di catalisi chimica, dove gli orbitali insaturi degli atomi superficiali permettono considerevoli variazioni al cammino reattivo in prossimità della superficie.

E' evidente che l'ingegnerizzazione topografica della superficie è di grande importanza dal punto di vista applicativo sul piano generale. Nel caso in cui la superficie del materiale sarà utilizzata per la crescita di uno strato di grafene attraverso un processo di catalisi chimica, è facilmente comprensibile quanto l'interfaccia sarà importante per le proprietà del film che vi crescerà sopra.

Immaginiamo che questa influenza possa esser duplice: per prima cosa la lucidatura superficiale altererà il processo di crescita a causa di una variazione delle proprietà di catalisi, e per seconda la geometria del film di grafene che ricoprirà fedelmente la superficie del foglio di metallo catalizzatore ne gioverà della accresciuta planarità del supporto.

Inoltre se volgiamo rendere il processo di crescita riproducibile occorre che questo sia effettuato su superfici identiche, condizione che si può realizzare con maggiore semplicità su superfici planari.

E' necessario quindi considerare le metodologie di processo che permettono l'ottenimento della topografia desiderata sulla superficie metallica di interesse per la crescita catalitica del grafene.

Nel caso di metalli massivi, come di altri solidi si utilizzano normalmente tecniche di lappatura meccaniche utilizzando dischi abrasivi e polveri sub-micrometriche.

Da un lato queste tecniche non sono sufficienti ad ottenere un controllo della topografia superficiale al di sotto dei 100 nm, quando lo spessore del grafene è al di sotto di 1 nm, dall'altro non sono facilmente adattabili a fogli metallici sottili, che difficilmente resistono al processo meccanico.

Di particolare interesse in questa tesi è quindi il concetto dell'alterazione controllata della topografia superficiale tramite metodologie elettrochimiche.

2.1 TECNICHE ELETTROCHIMICHE PER LA MODIFICA SUPERFICIALE

Le tecniche elettrochimiche tradizionali si basano sull'applicazione di una differenza di potenziale elettrico tra due o più elettrodi immersi in un appropriato elettrolita. La differenza del potenziale tra gli elettrodi cambia il potenziale chimico a ciascun elettrodo, questa variazione nel potenziale

chimico può essere utilizzata per promuovere reazioni redox. Il potenziale elettrochimico è definito dall'equazione:

$$\bar{\mu}_i^\alpha = \mu_i^\alpha + z_i e \phi^\alpha$$

Equazione 7

Dove il primo termine μ_i^α è il potenziale chimico e il secondo termine, descrittivo del contributo elettrico, è composto z_i corrispondente alle cariche coinvolte nel processo, e valore di carica elementare dell'elettrone e ϕ^α corrispondente al potenziale galvanico.

Per la modifica superficiale di materiali conduttori, posti come elettrodi, le tecniche elettrochimiche sono distinguibili in due categorie a seconda che vi si depositi o se ne porti in soluzione del materiale.

In deposizione si utilizza un elettrolita contenente cationi dell'elemento di interesse depositati all'elettrodo tramite l'applicazione di un potenziale adeguato ad ottenere la reazione di riduzione. Variando i parametri di lavoro è possibile inoltre modificare la struttura superficiale risultante.

In alternativa è possibile applicare un potenziale anodico all'elettrodo e promuovere l'ossidazione e la dissoluzione dell'elemento. Anche in questo caso, variando i parametri di lavoro, come la composizione dell'elettrodo, potenziali o elettrolita, è possibile ottenere differenti risultati di topografia superficiale.

Processi anodici e catodici, in determinate condizioni di lavoro consentono l'ottenimento di una superficie piana su scala sub-micrometrica, in tal caso si parla di elettro-lucidatura (*electropolishing*, EP) o elettrodeposizione (*electroplating*).

2.1.1 Elettro-lucidatura

L'interesse per la lucidatura elettrochimica risiede nella possibilità di rendere piane superfici senza agire meccanicamente sul campione, con la possibilità di trattare anche aree inaccessibili con altre tecniche e minimizzando il danneggiamento strutturale e le contaminazioni.

La storia della lucidatura elettrochimica dei metalli inizia nel 1912 con un brevetto tedesco per la finitura dell'argento tramite soluzione di cianuri alcalini.

Si suppone, con le informazioni ad oggi pervenute, che la possibilità di ottenere una superficie a specchio del metallo, risultato a cui non era dedicato l'esperimento, sia avvenuta in modo fortuito, probabilmente a causa dell'involontaria inversione dei contatti.

Il passo successivo fu fatto con l'elettro-lucidatura (EP) del rame, nel 1935 [55], avvenimento che diede il via alle scoperte di Charles Faust che negli anni seguenti applicò lo stesso principio anche per l'acciaio inossidabile [56].

Durante la Seconda Guerra Mondiale, sia scienziati Alleati che dell'Asse misero a punto un numero significativo di metodologie di EP, pubblicate poi in centinaia di articoli scientifici nell'immediato dopoguerra. Un importante lavoro in quegli anni fu svolto da Jacquet [57], il quale per primo studiò l'EP del rame con acido fosforico, associando i risultati ottenuti sul campione alle condizioni I-V (intensità di corrente/differenza di potenziale) applicate.

Figura 10. Densità di corrente contro differenza di potenziale per il processo di elettro-lucidatura del rame in acido fosforico.

L'EP è utilizzata per la finitura di superfici e viene impiegato per la riduzione della rugosità superficiale e per il miglioramento delle proprietà tribologiche. Principalmente, vengono utilizzate soluzioni ad elevata concentrazione di acido fosforico, addizionato di vari composti organici in funzione dell'applicazione.

2.1.2 Rame

Il Rame è stato il primo metallo utilizzato dall'uomo a causa della sua presenza allo stato nativo in natura, e fu poi abbondantemente utilizzato come metallo da conio assieme ad Argento ed Oro, materiali accomunati da malleabilità, e una buona resistenza alla corrosione. L'orbitale d del rame, completamente occupato, contribuisce alla sua relativa inerzia chimica, inoltre nelle condizioni in cui il metallo si ossida, si osserva la formazione di uno strato protettivo relativamente aderente e compatto di ossido che inibisce l'ulteriore corrosione.

Queste caratteristiche contribuiscono a far sì che il rame sia uno dei pochi metalli che possono essere reperiti in natura allo stato nativo.

Il rame è però facilmente attaccato da acidi forti ossidanti come il nitrico o il solforico, che riescono a ossidare e portare in soluzione il metallo sotto forma di catione bivalente [58].

La relativa resistenza alla corrosione del rame è riflessa nel suo potenziale standard di riduzione, pari a 0,34 V per la coppia $\text{Cu}^{2+} - \text{Cu}^0$.

In alternativa il rame può ridursi a catione monovalente Cu^+ , ad un potenziale di 0,52 V, che risulta relativamente instabile in acqua, disproporzionando a Cu^0 e Cu^{2+} .

Figura 11. Diagramma di Pourbaix per il rame in soluzione diluita (10^{-6} M) a temperatura ambiente [59].

Il diagramma di Pourbaix, riportato in Figura 11, fornisce un'indicazione di massima della fattibilità di una reazione elettrochimica, in funzione di pH e potenziale [59].

Considerato l'interesse in questa attività sperimentale per l'elettro-lucidatura, la reazione con acido fosforico risulta quindi il punto di partenza per lo studio.

2.2 ELETTRO-LUCIDATURA: SISTEMA CHIMICO RAME – ACIDO FOSFORICO

L'acido fosforico, con una pKa di 2.14 per la dissociazione del primo protone, risulta il più forte tra gli acidi deboli. Il suo carattere relativamente non ossidante a temperatura ambiente, lo rende adeguato ad impieghi, in sostituzione ad acido nitrico o solforico, nei quali risulta di interesse solo l'acidità e non la reattività.

Generalmente l'acido fosforico concentrato disponibile sul mercato è sotto forma di una soluzione al 85%, che approssimabile al rapporto molare 1:1 $\text{H}_3\text{PO}_4:\text{H}_2\text{O}$.

I tre idrogeni presenti in ogni molecola consentono la massiva formazione di legami ad idrogeno, che funzionano da ponte tra i tetraedri fosfatici per soluzioni con concentrazioni superiori al 75% e nel caso del solido cristallino anidro. A concentrazioni inferiori l'acqua è il composto che forma i legami intermolecolari con gli ioni fosfato [60].

Altre importanti caratteristiche riguardano l'alto valore di viscosità, anche questo, conseguenza della presenza dei legami ad idrogeno; tale viscosità, secondo l'equazione di Stokes-Einstein relativa alla diffusione, comporterebbe un carattere significativamente resistivo del composto, mentre sperimentalmente si osserva un'elevata conducibilità elettrica, dovuta al trasporto protonico intrinseco, che risulta legato a configurazioni frustrate e scarse interazioni con il solvente, condizioni che consentono l'*hopping* dei protoni lungo le catene molecolari [61].

Misure di conducibilità mostrano un andamento crescente all'aumentare del contenuto di H_3PO_4 , e questo comportamento permane nonostante l'aumento di viscosità.

Oltre concentrazioni del 94% si osservano fenomeni significativi di condensazione delle molecole in dimeri ed oligomeri, mentre intorno a valori del 100% appaiono anche geometrie cicliche [62].

Se in assenza di potenziale applicato ed a temperature ambiente il rame reagisce blandamente con l'acido fosforico concentrato, applicando un potenziale positivo la sua inerzia subisce un netto crollo, risultando nella dissoluzione del metallo per ossidazione a Cu^{2+} .

La natura dei composti che si formano in questo processo è dipendente dalla concentrazione dell'acido, a basse concentrazioni l'acqua è il complessante principale degli ioni Cu^{2+} , per soluzioni concentrate il processo è meno chiaro, ma si suppone che permanga l'acqua il complessante principale [63].

Uno studio teorico, sulla base dell'equilibrio termodinamico del rame in acido fosforico, è stato condotto da Aksu [64] al fine di determinare la speciazione del rame in varie condizioni di potenziale applicato.

Rappresentando i dati ottenuti sotto forma di diagramma di Pourbaix, l'equilibrio conferma che a pH molto bassi e ad elevati valori di potenziale applicato Cu^{2+} è la specie predominante. Inoltre H_3PO_4 può agire da accettore di protoni formando H_4PO_4^+ , con pKa di 0, a pH molto bassi, concentrazioni elevate e assenza di H_2O .

2.2.1 Meccanismo di reazione

Il meccanismo di reazione del processo di EP è, nella fase iniziale, determinato dalla velocità di trasferimento di carica, pertanto la polarizzazione positiva induce correnti anodiche che aumentano con il potenziale. Oltre un certo potenziale, la densità di corrente si riduce considerevolmente e diventa indipendente dal potenziale applicato, in tale regime è il trasporto di massa in soluzione a limitare il trasferimento elettronico all'elettrodo (Figura 10).

La semi-reazione di ossidazione del rame, predominante nel processo elettrochimico considerato risulta quindi:

Con lo ione Cu^{2+} adsorbito sulla superficie dell'elettrodo. Il desorbimento è limitato dal trasporto di massa della molecola complessante attraverso lo strato passivante di ossido formatosi. Quindi la progressiva riduzione della concentrazione locale all'interfaccia di H_2O , il complessante libero, all'aumentare della velocità di dissoluzione del rame, ed il conseguente accumulo del prodotto di dissoluzione, sono alla base della riduzione di corrente oltre un valore soglia di potenziale, V_b .

Lo strato passivante, abbassa la risposta elettrochimica dell'elettrodo, regolando la reazione tramite un consistente aumento di resistività elettrica. Nell'intervallo $V_b - V_c$ in Figura 10 pertanto si osserva la totale dipendenza del processo elettrochimico di dissoluzione dal trasporto di massa attraverso lo strato passivante.

Al fine di migliorare la finitura superficiale ed aumentare la regione del plateau governato dal trasporto di massa, possono essere aggiunti alla soluzione composti organici contenenti gruppi alcolici. Il Poli EtilenGlicole (PEG) a basso peso molecolare (200-400 g/mol) è, in modo simile, utilizzato come soppressore per la formazione di bolle di ossigeno, probabilmente per interazione con i siti attivi dell'elettrodo [65].

In generale la lucidatura elettrochimica interviene su irregolarità aventi scala sub-micrometrica. In condizioni normali, certi piani cristallografici possono essere soggetti ad attacchi preferenziali, portando, in determinate situazioni contingenti, ad un aumento della rugosità.

Lo strato passivante ha anche la funzione di spostare la dissoluzione da un comportamento cinetico ad uno regolato dal trasporto di massa, in questo modo, la facilità con cui determinati piani cristallografici esposti vengano preferenzialmente erosi, è limitata localmente dal trasporto di massa, assumibile uniforme su tutta la superficie esposta dell'elettrodo.

Un altro meccanismo rilevante nel processo elettrochimico riguarda la preferenziale dissoluzione di materiale alle asperità, questo è spiegato dall'effetto punta, quindi di correnti locali a densità maggiore.

La letteratura presenta ancora informazioni contrastanti riguardo alcuni aspetti del meccanismo di EP del rame, uno in particolare riguarda l'identità della specie complessante. Al momento la teoria che si ritiene maggiormente valida sostiene che la velocità di reazione nella fase controllata dal trasporto di massa sia limitata dalla diffusione dell'acqua verso l'elettrodo [66, 63, 67]. Questo fenomeno permette agli ioni di rame complessati di diffondere attraverso lo strato resistivo al bulk dell'elettrolita, facendo progredire la dissoluzione anodica.

Una teoria alternativa propone che il rame passi in soluzione fino al raggiungimento del limite di solubilità, punto in cui lo ione riprecipita all'anodo, formando un film solido che mitiga ulteriori processi reattivi [68, 69, 70].

A valori di potenziale superiori di V_c si osserva il fenomeno dell'evoluzione di ossigeno. La letteratura che descrive la chimica dell'EP in regime di evoluzione di ossigeno è relativamente scarsa, poiché il processo risulta competitivo con la reazione di dissoluzione del rame. I due fenomeni sono mascherati a vicenda e questo rende complessa la caratterizzazione elettrochimica del sistema.

2.2.2 Reazione di evoluzione di ossigeno (OER)

L'ossidazione dell'acqua è una reazione elettrochimica che coinvolge quattro elettroni, il meccanismo di reazione in ambiente acido è il seguente:

Con un potenziale di riduzione standard, $E^\circ = 1,23 \text{ V vs NHE}$, la OER richiede l'applicazione di una significativa differenza di potenziale per innescarsi.

I protoni ottenuti generano idrogeno gassoso al catodo secondo la reazione:

La relativa semplicità delle reazioni che prendono parte all'OER cela la sostanziale complessità delle altre reazioni che prendono parte al processo. Uno schema generale di reazione è ipotizzato Dau [71], tale traccia prevede l'assorbimento dissociativo di acqua a formare un idrossido superficiale. Questo è seguito dalla perdita dell'idrogeno rimanente, e dalla ricombinazione dell'ossigeno atomico sulla superficie dell'anodo, con formazione di ossigeno gassoso.

La ricerca al riguardo generalmente si affida a misure elettrochimiche, intrinsecamente indirette, che non consentono un'evidenza conclusiva sulla specifica reazione che prende luogo.

Quando la concentrazione di ossigeno formatosi dall'ossidazione dell'acqua supera il limite di solubilità nell'elettrolita localmente, l'eccesso di gas nuclea in una bolla gassosa su un sito favorevole della superficie dell'elettrodo, preferenzialmente in aree a curvatura negativa come ad esempio pori, depressioni, crepe e fessure [72].

Con l'accrescimento dal sito di nucleazione, la bolla, rimane aderente all'elettrodo fino ad un valore critico del suo raggio, al di sopra del quale avviene il distacco.

2.2.3 Evoluzione superficiale durante l'elettro-lucidatura

L'EP ha un effetto ottimale su difetti con dimensioni dell'ordine del micrometro, mentre la topografia su scale inferiori ai 100 nm potrebbe non essere positivamente influenzata dal processo elettrochimico. Pertanto bande, difetti puntuali, pori ed ondulazioni sono spesso osservabili anche a seguito del trattamento [73, 74]. Si ritiene che la presenza di questi difetti possa essere originata dal doppio strato compatto. Questo, con uno spessore approssimabile ai 10 nm, va sommato allo strato passivante di dimensioni nell'ordine del micrometro. Una teoria suggerisce che determinati fenomeni topografici a ridotta dimensionalità, inferiore ai 100 nm, siano indotti da un assorbimento superficiale preferenziale di composti polari o polarizzabili con conseguente aumento del gradiente di potenziale nelle aree interessate [75]. Questa schermatura, fortemente suscettibile al potenziale applicato, influenza localmente i fenomeni dissolutivi, creando particolari trame.

3 TECNICHE D'INDAGINE

3.1 VOLTAMMETRIA CICLICA

La voltammetria ciclica (CV) si basa sull'applicazione di un potenziale che varia linearmente e ciclicamente nel tempo attraverso l'interfase, applicato tra un elettrodo di lavoro ed un elettrodo di riferimento. Si misura la risposta in corrente del sistema.

Figura 12. Variazione di potenziale nel tempo nella voltammetria ciclica

In presenza di una reazione redox nell'intervallo di potenziale di misura la corrente risulta essere dovuta a due differenti componenti: faradica e capacitiva. La corrente faradica, legata al processo reattivo, è proporzionale alla radice quadrata della velocità di scansione, in particolare la corrente di picco (i_{pa} o i_{pc} , nell'esempio di Figura 13), è espressa dalla seguente relazione:

$$i_p = 2,69 \times 10^5 n^{3/2} A D^{1/2} \nu^{1/2} c_o^0$$

Equazione 8

Con n numero di elettroni che prendono parte al processo reattivo, A area dell'elettrodo, D coefficiente di diffusione, ν velocità di scansione e c_o^0 concentrazione della specie oggetto dell'ossidazione/riduzione nel bulk dell'elettrolita.

La corrente capacitiva è invece dipendente dal doppio strato elettrochimico all'interfaccia elettrolita-elettrodo e varia linearmente con la velocità di scansione, secondo l'espressione:

$$i_c = C_{dl} \nu$$

Equazione 9

Dove C_{dl} rappresenta la capacità del doppio strato e ν la velocità di scansione.

Per un processo Nernstiano (reversibile) i potenziali di picco sono indipendenti dalla velocità di scansione. Tuttavia, a causa della presenza della resistenza ohmica non compensata, R_{Ω} , dovuta all'elettrolita, tale posizione (e la separazione tra i due) diventa funzione della corrente e perciò anche della velocità di scansione. La caduta ohmica è infatti data da $i \times R_{\Omega}$ dove i aumenta con la velocità di scansione.

Figura 13. Caratteristiche del ciclovoltammogramma.

L'effetto della velocità v dovuto alla presenza di una resistenza non compensata sulla morfologia di una curva voltammetrica reversibile comporta un aumento della separazione (ΔE) tra i due picchi voltammetrici rispetto al valore teorico (59 mV a 25 °C).

3.2 PROFILOMETRIA OTTICA

La profilometria della superficie dei fogli di rame è stata eseguita con uno Zygo NewView 5000 che permette la caratterizzazione tridimensionale della superficie. Lo strumento permette la ricostruzione di un'immagine 3D del campione a risoluzioni confrontabili con il microscopio ottico per uso metallografico, le misure inoltre sono rapide e non distruttive.

La caratterizzazione quantitativa della superficie in termini di struttura, scala delle altezze, rugosità ed altri parametri topologici avviene tramite una misura priva di contatto, basata sulla scansione della superficie, la mappa tridimensionale viene ricostruita in funzione delle interferenze della radiazione, sfasata otticamente a seguito della riflessione sul campione.

Lo strumento utilizza un fascio di luce bianca, prodotto da una lampada alogena al tungsteno, filtrata, con coerenza selezionabile. All'interno dell'obiettivo interferometrico il fascio è suddiviso in 2 frazioni, una viene riflessa dalla superficie del campione in esame, l'altra da una superficie di riferimento ad alta qualità posta all'interno dell'obiettivo stesso. Le 2 frazioni sono ricombinate e dirette sulla superficie di un sensore CCD. L'interferenza tra i due fronti d'onda genera un'immagine formata da bande chiare e scure, chiamate frange d'interferenza, che sono indicative della struttura superficiale dell'area analizzata. Poiché le frange di interferenza si originano solo

quando la superficie è a fuoco, è necessario effettuare una scansione verticale per acquisire gli interferogrammi che caratterizzano la quota di ogni pixel componente la matrice del rivelatore CCD.

Figura 14. Schema di funzionamento di un profilometro ottico.

La scansione viene effettuata per mezzo di un trasduttore piezoelettrico posto alla base della testa ottica del microscopio. Mentre l'obiettivo esegue la scansione, la telecamera registra immagini dell'intensità delle frange di interferenza alle diverse altezze. A questo punto un algoritmo trasforma i dati in intensità delle frange in dati di fase e frequenza della luce per mezzo dell'analisi di Fourier. L'analisi del dominio delle frequenze consente di localizzare la quota per ogni pixel in maniera univoca ed estremamente precisa. Le misure ottenute con il procedimento illustrato sono quindi tridimensionali: la misura verticale (perpendicolare alla superficie in esame) viene ottenuta per via interferometrica, mentre le misure laterali (sul piano del campione) si ottengono grazie alla taratura dell'ingrandimento generato dall'obiettivo. Dalle misure di profilometria si ricavano le caratteristiche di rugosità superficiale.

3.2.1 Analisi dei valori di rugosità

La topografia superficiale di un solido è caratterizzata da ondulazioni che deviano dal piano il profilo, tali ondulazioni possono essere scomposte in due differenti categorie, presentate in ordine decrescente di frequenza, sono rispettivamente *roughness* la rugosità e *waviness* le ondulazioni, strutturazione legata principalmente a vibrazioni, stress residuo, tecniche di formatura.

Figura 15. Rappresentazione della distinzione tra ondulazioni e rugosità.

La distinzione tra un andamento e l'altro, viene decretata da un valore di frequenza con funzione di *cut-off*; secondo le norme ISO 4287 e ISO 16610-21, tale parametro discriminante deve essere fissato al valore della lunghezza di campionamento.

Figura 16. Rappresentazione grafica delle 2 categorie di ondulazioni superficiali.

Con l'analisi si intende operare un confronto della rugosità al fine di valutare l'efficacia del trattamento elettrochimico ed eventualmente collegare i difetti riscontrati nel grafene con caratteristiche morfologiche superficiali del substrato catalizzatore.

Considerata la geometria dei campioni, fogli di rame dallo spessore di 25 μm , risulta estremamente importante la scelta degli intervalli per l'assegnazione dei difetti ad una delle 2 categorie. A seguito di una prima serie di misure si è deciso di non seguire lo standard della normativa per il valore di *cut-off* in quanto i dati di rugosità estrapolati, risultavano poco rappresentativi e non paragonabili a causa delle deviazioni dal piano a minore frequenza, fuori dall'intervallo di interesse. Ad un'attenta analisi si è deciso di fissare la finestra delle lunghezze d'onda per i valori di rugosità, tra l'infinito (valore della sensibilità strumentale) e 100 μm .

I motivi della scelta sono diversi, legati alla presenza da una consistente frazione della rugosità, con λ a 50 - 70 μm , all'area di misura estremamente vasta rispetto ai valori di R_a e RMS che si ritiene possano inficiare le caratteristiche del grafene ($\lambda < 100 \mu\text{m}$) ed alla facilità di creare pieghe macroscopiche in campioni così sottili.

Tale processo analitico di sottrazione, dal profilo totale misurato, della ondulazione macroscopica (*waviness*), deleteria per il confronto tra campioni simili, è stato effettuato tramite l'applicazione di un filtro passa alto. Questa operazione è stata svolta tramite l'applicazione della trasformata di Fourier veloce (*Fast Fourier Transform*, FFT) a partire dal valore di *cut-off* pari a 100 μm e livellando l'immagine tramite estrazione di un piano di tendenza. Si escludono in questo modo pieghe ed ondulazioni a bassa frequenza non significative che, come osservato inizialmente, inficerebbero in modo aleatorio i valori di rugosità.

Figura 17. Profilo tridimensionale di lamina di rame (a) prima e (b) dopo l'elaborazione dei dati con funzione passa alto. Nel primo caso il dato è inficiato da un'ondulazione nella zona di analisi.

Campione	R_a (μm)	RMS (μm)	PV (μm)
Profilo Totale	0,600	0,738	4,902
Rugosità	0,101	0,134	3,327

Tabella 2. Confronto dei valori di rugosità prima e dopo estrazione matematica della *waviness*, per il campione in Figura 17.

Per il confronto della morfologia superficiale dei campioni sono stati presi in considerazione 3 parametri classici, calcolati sull'area di misura, pari a 0,71 mm x 0,53 mm, ottenuta con ingrandimento 10x; questi sono la rugosità media (*Roughness average*, R_a), la radice quadrata della media dei quadrati della rugosità (*Root Mean Square Roughness*, RMS), e l'escursione in z tra la massima altezza e la massima depressione riscontrate nell'area di misura (*Peak-to-Valley*, PV).

3.2.2 Rugosità media

La rugosità media è il parametro più comunemente utilizzato per descrivere la finitura di una superficie. Essendo calcolato come media delle escursioni in z dei singoli difetti, è però poco sensibile a *spike* locali e difetti puntuali. La rugosità media inoltre non fornisce nessuna informazione relativa alla forma dei difetti superficiali. Risulta importante riportare il dato di R_a associato alla lunghezza di *cut-off* applicata. Il valore viene calcolato secondo la:

$$R_a = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |z_j|$$

Equazione 10

Con z_j valore dell'altezza in z di un singolo difetto ed n numero dei difetti considerati nel computo.

3.2.3 Radice quadrata della media dei quadrati delle rugosità

Il parametro ricavato dalla radice quadrata della media dei quadrati delle rugosità (RMS) è complementare a R_a in quanto più sensibile a differenze, anche puntuali, in z . Questo avviene per amplificazione dei dati letti in z , attraverso l'artificio matematico dell'elevazione a quadrato. Il generale i valori di RMS saranno sempre maggiore dei rispettivi dati R_a .

Il parametro è calcolato secondo la:

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n z_j^2}$$

Equazione 11

Con z_j valore dell'altezza in z di un singolo difetto ed n numero dei difetti considerati nel computo.

3.2.4 Massima escursione verticale

Questo parametro (PV) misura la distanza verticale tra il punto più alto e quello più basso all'interno dell'area di analisi.

Figura 18. Rappresentazione delle escursioni misurabili in un profilo lineare. Sono evidenziate le escursioni in z massime, in positivo ed in negativo e la loro somma.

3.3 MICROSCOPIA OTTICA

Le immagini sono state ottenute a ingrandimenti compresi tra 100x e 500x. Lo strumento è stato utilizzato per valutare la finitura superficiale del rame prima e dopo il trattamento elettrochimico,

e del grafene dopo trasferimento su Si/SiO₂ (300 nm di ossido). Tale substrato permette la facile valutazione dello spessore del grafene e delle eventuali discontinuità e difetti legate al processo di sintesi e al trasferimento.

Osservazioni al microscopio ottico sono state inoltre utilizzate per seguire il processo di sublimazione del Ciclododecano.

Figura 19. Schema di funzionamento del microscopio ottico

3.4 MICROSCOPIA A SCANSIONE ELETTRONICA

Nella microscopia a scansione elettronica (SEM) un fascio di elettroni focalizzati scandisce il campione, l'immagine è ottenuta dall'analisi tramite il detector degli elettroni secondari o retro-diffusi.

Lo strumento si compone di una sorgente elettronica, lenti collimatrici e direzionatrici del fascio elettronico, detector, scheda di acquisizione dati e periferica di visualizzazione.

Per la visualizzazione della topografia superficiale delle lamine in rame al fine di valutare l'efficacia dei trattamenti elettrochimici, e per valutare la continuità dei film di grafene prima e dopo il processo di trasferimento è stato utilizzato un microscopio a scansione elettronica ad effetto di campo, modello SEM-FEG LEO 1530.

Per la valutazione dell'integrità del film, il grafene è stato osservato sia su rame sia su Si/SiO₂ con spessore di ossido pari a 300 nm.

Figura 20. Schema di funzionamento del microscopio a scansione elettronica.

3.5 MICROSCOPIA A FORZA ATOMICA

La microscopia a forza atomica (*Atomic Force Microscopy, AFM*) è una tecnica che in se racchiude le caratteristiche della profilometria meccanica, tramite l'utilizzo di un oscillatore armonico per la misura delle forze atomiche, e della microscopia a scansione effetto tunnel (*Scanning Tunneling Microscopy, STM*) per l'utilizzo di un trasduttore piezoelettrico per la scansione [76].

Lo strumento si compone di una leva (*cantilever*) dotata di una punta con un raggio di curvatura di pochi nanometri, di un piezoelettrico, di un diodo laser, di un fotodiodo e dei sistemi di acquisizione e visualizzazione dei dati.

Il funzionamento prevede la scansione della superficie del campione da parte di una punta supportata da un *cantilever*, in uno dei possibili modi (*contact, non-contact* o *tapping*). La movimentazione nei 3 assi cartesiani del *cantilever* è affidata al piezoelettrico, il movimento è registrato attraverso la deviazione da parte del *cantilever* del fascio laser su un fotodiodo.

La risoluzione della tecnica è dipendente dalla dimensione terminale (ovvero dal raggio di curvatura) della punta pertanto in condizioni ideali, con la sonda terminante a singolo atomo sarebbe possibile avere risoluzione atomica.

Il vantaggio di questa tecnica rispetto ad altre microscopie (es. scansione elettronica) risulta nella possibilità di lavorare a pressione atmosferica, senza la necessità che il campione sia conduttivo. La tecnica è applicabile in vuoto, aria o in un liquido, a temperatura ambiente o a temperature criogeniche. Infine, l'intervallo di caratteristiche dei campioni osservabili è ampio, permettendo di spaziare da solidi a semi-solidi.

Figura 21. Schema di funzionamento AFM.

La tecnica è qui stata applicata per lo studio topografico del rame, prima e dopo i processi elettrochimici e per la visualizzazione del film di grafene.

Nonostante l'elevata risoluzione della tecnica in grado di evidenziare lo scalino di singolo layer di grafene (0,34 nm) rispetto al substrato, la risoluzione di tale profilo di altezza risulta complicato dalla differenza tra le interazioni attrattive/repulsive della punta con il substrato isolante e il grafene metallico [77].

3.6 SPETTROSCOPIA DI ASSORBIMENTO

La spettroscopia di assorbimento consente di studiare le transizioni elettroniche a partire dallo stato fondamentale della molecola. Il risultato può essere espresso sotto forma di trasmittanza, la radiazione incidente trasmessa attraverso il campione. Tale grandezza è descritta dalla Legge di Lambert - Beer:

$$T = \frac{I}{I_0} = 10^{-\epsilon lc}$$

Equazione 12

Con ϵ coefficiente molare di assorbimento, l lunghezza del cammino ottico e c concentrazione in molarità, mentre I_0 è la radiazione incidente e I quella trasmessa.

Le misure di trasmittanza sono state eseguite su campioni di grafene depositati su supporti di quarzo. Gli spettri di trasmittanza sono stati registrati tramite uno spettrometro Perkin Elmer Lambda 900 schematizzato in Figura 22. La misura è stata eseguita nell'intervallo 220 – 800 nm con passo di 2 nm.

In considerazione delle proprietà ottiche del grafene linearmente dipendenti dallo spessore [20], che consentono di approssimare l'assorbanza di un ogni strato atomico al 2,3% della trasmittanza (T), le misure hanno permesso di avere indicazioni sul valore medio dello spessore dei film.

Figura 22. Schema di funzionamento dello spettrofotometro.

3.7 SPETTROSCOPIA RAMAN

Gli spettri Raman sono ottenuti irradiando il campione con una sorgente laser di radiazione monocromatica visibile o infrarossa e registrando la radiazione diffusa ad un dato angolo tramite un opportuno spettrometro.

La radiazione diffusa è solo una minima parte rispetto alla luce incidente, questa è composta da una frazione predominante avente la stessa lunghezza d'onda di eccitazione (scattering Rayleigh) e da due componenti Raman una a minore e l'altra a maggiore lunghezza d'onda. Sono rispettivamente definite come radiazione di Stokes e di anti-Stokes (Figura 23).

Il processo di eccitazione non è quantizzato e pertanto, poiché esso dipende dalla frequenza della radiazione emessa dalla sorgente, l'energia della molecola può assumere uno qualunque degli infiniti stati (stati virtuali) tra lo stato fondamentale e il primo stato elettronico eccitato. L'eccitazione può avvenire anche a partire dal primo stato vibrazionale eccitato, anche se ciò è statisticamente meno probabile perché, a temperatura ambiente, questo livello vibrazionale è molto meno popolato rispetto al fondamentale.

Figura 23. Diagramma di Jablonsky per le transizioni Raman e Rayleigh.

La diffusione di Rayleigh è un processo elastico, con variazione di energia nulla. Le emissioni Stokes ed anti-Stokes differiscono di una quantità $\pm \Delta E$, l'energia dei livelli rotazionali o vibrazionali eccitati. Il rapporto tra le intensità delle righe anti-Stokes e Stokes aumenta con l'aumentare della temperatura, per il popolamento termico degli stati vibro-rotazionali eccitati.

Il modello più semplice per descrivere l'effetto Raman è quello ondulatorio: assumendo che un fascio di radiazioni con frequenza ν_{ex} incida su un campione. Il campo elettrico E della radiazione può essere descritto dall'equazione:

$$E = E_0 \cos(2\pi\nu_{ex}t)$$

Equazione 13

dove E_0 è l'ampiezza dell'onda. Quando il campo elettrico della radiazione interagisce con la nuvola elettronica di un legame del campione, nel legame viene indotto un momento dipolare m dato da:

$$m = \alpha E = \alpha E_0 \cos(2\pi\nu_{ex}t)$$

Equazione 14

dove α è una costante di proporzionalità, chiamata polarizzabilità del legame. Affinché vi sia effetto Raman per livelli di eccitazione vibrazionali, la polarizzabilità del legame deve variare in funzione della distanza tra i nuclei, in accordo con l'equazione:

$$\alpha = \alpha_0 + (r - r_{eq}) \left(\frac{\partial \alpha}{\partial r} \right)$$

Equazione 15

dove α_0 è la polarizzabilità del legame alla distanza internucleare di equilibrio r_{eq} e r è la separazione internucleare istantanea. La diffusione comporta solo una distorsione momentanea degli elettroni pertinenti ad un legame della molecola, seguita dalla riemissione della radiazione appena il legame torna al suo stato elettronico fondamentale. In forma distorta la molecola è solo temporaneamente polarizzata e si instaura un dipolo indotto istantaneo che si annulla dopo il rilassamento. Lo schema generale di uno spettrometro Raman è riportato in Figura 24, l'apparato è formato da una sorgente ottica di radiazioni monocromatiche coerenti (solitamente un laser in continuo o pulsato), un sistema di ottiche per la raccolta della radiazione emessa dal campione eccitato, un sistema ottico dispersivo per la separazione delle varie componenti della luce diffusa, un filtro monocromatore per eliminare lo scattering elastico e una strumentazione per l'elaborazione e la raccolta dei dati ottenuti.

Figura 24. Schema di funzionamento spettrofotometro Raman.

La spettroscopia Raman si è diffusa come misura indiretta nella valutazione dello spessore del grafene, in quanto le proprietà elettroniche di grafite e grafene sono funzione dello spessore in numero di strati atomici [78]. L'osservazione di cambiamenti graduali in spettri Raman consente di determinare indirettamente lo spessore del materiale, come riportato in Figura 25.

Figura 25. Cambiamenti della banda G ($\sim 1584 \text{ cm}^{-1}$) e 2D ($\sim 2700 \text{ cm}^{-1}$) legati alla variazione di spessore di grafene/grafite [78].

Le caratteristiche principali dello spettro Raman di grafite e grafene sono la banda G a $\sim 1584 \text{ cm}^{-1}$ e la banda 2D (o G') a $\sim 2700 \text{ cm}^{-1}$. La prima è dovuta al modo vibrazionale E_{2g} , la seconda al modo vibrazionale a doppio fonone di secondo ordine. Altre due caratteristiche degli spettri sono la banda D a $\sim 1350 \text{ cm}^{-1}$ e la D' a $\sim 1620 \text{ cm}^{-1}$, osservabili in presenza di bordi ed aree ad elevata densità di difetti. Come la banda 2D, la D e D' sono originate da modi vibrazionali di secondo

ordine a due fononi, la prima di tipo intervalle, la seconda intravalle, come evidenziato in Figura 26.

Lo spessore del film influenza sia la posizione sia il rapporto tra le altezze delle bande G e 2D. È stata osservata, per il picco G, una variazione di $3\text{-}5\text{ cm}^{-1}$ tra la grafite massiva ed il grafene, mentre non è presente una significativa variazione dell'altezza. La banda 2D mostra invece una significativa variazione di forma. Nella grafite il picco 2D è il risultato di 2 componenti, mentre nel grafene la stessa banda è stretta e con intensità pari a circa 4 volte G.

Figura 26. Processi di scattering Raman nel grafene.

Assumendo che i punti di scattering e i difetti del film (banda D) siano esclusivamente concentrati al bordo dei domini cristallini, è inoltre possibile, attraverso il rapporto tra le intensità I_D/I_G , approssimare indirettamente la dimensione sul piano dei cristalliti (L_a , espresso in nanometri), secondo l'equazione [79]:

$$L_a = 2,4 \times 10^{-10} \lambda_l^4 \left(\frac{I_D}{I_G} \right)^{-1}$$

Equazione 16

Con λ_l , lunghezza d'onda espressa in nanometri della sorgente laser.

Le misure Raman sono state effettuate a temperatura ambiente, con uno Instruments SA Ramanor U1000 a doppio monocromatore equipaggiato con un microscopio Olympus BX40 per campionamento micro-Raman, e un fotomoltiplicatore Hamamatsu R943-02 per conteggio fotonico. La linea a 514,5 nm (2,41 eV) del laser ionico Ar^+ (Coherent Innova 70) è stata utilizzata come sorgente eccitatrice. La potenza del fascio è stata scelta al di sotto di 1mW alla superficie del campione, in modo da evitarne il danneggiamento. La radiazione laser è stata focalizzata tramite l'utilizzo dell'obiettivo a 100x, ad un diametro approssimativo di $1\text{ }\mu\text{m}$.

In considerazione delle disomogeneità della superficie di crescita gli spettri sono stati misurati su più punti e mediati.

3.8 RESISTENZA DI SUPERFICIE

La bassa resistenza di superficie (sheet resistance), assieme all'elevata trasmittanza ottica sono due dei requisiti necessari all'utilizzo di grafene in molte applicazioni elettroniche. Una bassa resistenza è ancor più importante per l'applicazione fotovoltaica, in cui si devono eliminare tutte le perdite di fotocorrente e di efficienza. E' stato osservato nella fabbricazione di multilayer di grafene che la resistenza di ogni ulteriore strato atomico aggiunto possa diminuire [43]. In generale si osserva che la resistenza di superficie sia inversamente proporzionale allo spessore e che all'aumentare del numero di strati diminuisca anche la trasmittanza ottica.

Le misure di resistenza di superficie, su grafene trasferito su SiO₂, sono state effettuate tramite uno strumento (Bio Rad Hall Measurement) in configurazione a 4 punte disposte agli angoli di un quadrato di 1 cm di lato.

Il terminale a 4 punte consente la misura della resistività secondo la Legge di Ohm:

$$V = R \times i$$

Equazione 17

Lo strumento non risente della resistenza dei contatti grazie alla separazione degli elettrodi di voltaggio da quelli di corrente, come schematizzato in Figura 27.

Figura 27. Configurazione di misura a 4 punte.

La corrente fluisce attraverso una coppia di contatti (es. 1-4), mentre la misura della caduta di potenziale avviene attraverso l'altra coppia immediatamente adiacente (es. 2-3). Considerata la vicinanza e dei contatti e la quantità di corrente in gioco, la caduta di potenziale risulta quindi trascurabile.

4 CONTROLLO TOPOGRAFICO DEL SUBSTRATO IN RAME

Il percorso logico di questa attività di ricerca si è quindi articolato in quattro passaggi autoconclusivi ma strettamente interdipendenti se considerati nell'ottica dell'applicazione di grafene come film conduttivo trasparente per celle fotovoltaiche:

- A. valutazione delle proprietà superficiali delle lamine in rame *standard*, implementazione del processo di elettro-lucidatura e bilancio dei miglioramenti introdotti;
- B. sintesi CVD di grafene tramite etanolo o metano, su substrati di rame EP;
- C. ottimizzazione della sintesi e trasferimento in funzione delle caratteristiche di resistività di superficie e di trasmittanza necessarie per l'impiego del grafene in celle fotovoltaiche;
- D. assemblaggio di una cella Schottky con i campioni più performanti di grafene CVD ottenuto su rame EP.

Il punto di inizio è stato fissato con la caratterizzazione topografica superficiale dei campioni di rame *standard*. Il materiale (Cu-XLP/PHC Extra low phosphorous copper), sotto forma di un foglio dello spessore di 25 μm ed con purezza del 99.95% è stato definito nelle sue proprietà attraverso microscopia e profilometria ottica, SEM ed AFM.

Figura 28. Immagine al microscopio ottico, relativa alla superficie di una lamina di rame *standard* (mag. 100x).

4.1 CARATTERIZZAZIONE DEI SUPPORTI DI RAME *STANDARD*

L'immagine al microscopio ottico della superficie di una lamina commerciale di rame è riportata in Figura 28. Il campione *standard* è caratterizzato da una topografia superficiale complessa,

presentando striature orientate lungo l'asse di laminazione del processo di formatura. I difetti lineari sono costituiti da un alternarsi regolare di monti e valli. Tramite profilometria ottica è possibile ricostruire in tre dimensioni la morfologia del materiale. In Figura 29(b) si riporta il profilo tipico di una lamina di rame *standard*, le asperità risultano particolarmente affilate, l'escursione massima misurabile in z è compresa tra 2 e 5 μm .

Figura 29. Campione di rame *standard*. (a) Immagine ottica. (b) Profilometria estrapolata dall'area in (a), a seguito dell'applicazione della funzione per la correzione della rugosità.

Dal profilo ricavato è possibile determinare tre parametri indicativi delle caratteristiche superficiali del materiale (Tabella 3): la Rugosità media (R_a), la radice quadrata del valor medio dei quadrati della rugosità (RMS) e la massima escursione verticale (PV). Come già definito nel Paragrafo 3.2, R_a esprime una maggiore sensibilità a difetti diffusi, mentre RMS pesa maggiormente le discontinuità localizzate, entrambi sono strettamente legati alla dimensione della superficie presa in analisi. Per tutte le misure ottenute da profilometria ottica, l'area considerata sarà un rettangolo di 710 x 530 μm con una trama di 640 x 480 pixel equivalente alla risoluzione di 1,10 μm .

Campione	R_a (μm)	RMS (μm)	PV (μm)
Cu commerciale	0,194	0,255	4,158

Tabella 3. Riepilogo valori di rugosità, ottenuta tramite profilometria ottica, per un campione di rame *standard*.

4.1.1 Evoluzione superficiale in ricottura

La deformazione plastica, in fase di formatura, incrudisce il metallo, le dislocazioni introdotte nella struttura del materiale conferiscono migliori proprietà meccaniche, ma le forti tensioni interne comportano la tendenza a ricristallizzare in fase di *annealing*. Inoltre il rame, come riportato nel diagramma di fase in Figura 30, è termodinamicamente favorito a ossidarsi a CuO a pressione ambiente in presenza della normale concentrazione di ossigeno nell'aria, ed in un ampio intervallo di temperature. L'ossido che si forma sulla superficie è però sufficientemente compatto da autolimitare il progredire della reazione al bulk del materiale.

Il trattamento termico è un passaggio essenziale per la sintesi CVD, questo passaggio è utilizzato per eliminare dalla superficie del catalizzatore composti organici e il sottile rivestimento di ossido che lo ricopre. Pertanto prove di ricottura sono state utilizzate per valutare l'evoluzione

morfologica della superficie del metallo, cercando di capire quale sarà la struttura del catalizzatore nel momento in cui avviene il processo reattivo nella camera CVD.

Figura 30. Diagramma di fase del rame e dei suoi stati ossidati in funzione di pressione parziale di ossigeno e temperatura.

Le lamine di rame sono state ricotte secondo la procedura di *annealing* applicata per ogni sintesi CVD. La camera, a seguito di alcuni lavaggi, viene stabilizzata ad una pressione di circa 5 mbar, con un flusso di 40 sccm totali di Ar-H₂ in rapporto 1:1 (atmosfera riducente, AR). Il campione è successivamente inserito in zona calda, pre-riscaldato alla temperatura di interesse, tramite movimentazione magnetica, ed estratto in zona fredda allo stesso modo al termine del trattamento. La movimentazione a caldo consente un raffreddamento molto rapido del campione, di fondamentale importanza per l'abbattimento di contaminazioni da parte di composti carboniosi ad elevato disordine, favoriti dalle medie temperature.

Figura 31. Immagini al microscopio ottico di lamine di rame ricotte per 20 min in AR. Temperatura *annealing* (a) 1000° C e (b) 1070° C. (mag. 100x, scala graduata totale 1500 µm)

Da immagini al microscopio ottico, riportate in Figura 31, si osserva la variazione della dimensione grano a seguito di trattamenti termici a temperatura crescente.

Nei campioni di rame *standard* (Figura 28), non sono visibili i bordi grano, mentre dopo *annealing* delle lamine metalliche a 1000° C per 20 minuti, si ottengono grani con dimensione nell'intervallo 20 - 100 µm. Aumentando la temperatura del trattamento termico fino ad un valore vicino al punto di fusione del rame ($T_f = 1083^\circ \text{C}$), 1070° C, il fenomeno della ricristallizzazione è maggiormente esaltato, con il risultato di domini cristallini fino a 200 µm di diametro equivalente.

Figura 32. Immagini SEM-FEG (a), (b), (c) di un campione *standard*; (d), (e), (f) di un campione a seguito di *annealing* a 1000°C per 20 min in AR.

Le immagini SEM, riportate in Figura 32, di un campione *standard* ((a), (b), (c)) e di un campione ricotto a 1000° C ((d), (e), (f)), confermano la rilevante ricristallizzazione del rame a seguito del trattamento termico.

La minore evidenza delle asperità potrebbe trarre in inganno, facendo pensare ad un effetto benefico sulla rugosità del materiale da parte del processo di *annealing*. Quello che invece si può chiaramente evincere, confrontando le immagini ad elevati ingrandimenti ((c), (f)), è il beneficio sulla cancellazione di difetti ad elevata frequenza. Le imperfezioni a carattere granulare di ossido, del diametro di pochi nanometri presenti nel campione *standard*, sono state cancellate dalla riorganizzazione strutturale del campione a seguito del trattamento termico in atmosfera riducente.

Depositi sferoidali di ossido son in generale osservabili su campioni di rame a seguito di esposizione prolungata all'aria, se ne evidenzia la presenza, in Figura 33, tramite immagini AFM. La dimensione del deposito superficiale granulare, con diametro del singolo granulo nell'ordine della decina di nanometri, è chiaramente visibile nell'immagine della fase (b).

Figura 33. (a) Immagine AFM e (b) fase di un campione *standard* di rame. Area 3 x 3 μm

L'inefficacia della ricottura per l'abbattimento delle macro-asperità superficiali è confermata dalle misure al profilometro ottico, riportate in Tabella 4.

Campione	R_a (μm)	RMS (μm)	PV (μm)
Cu <i>standard</i>	0,194	0,255	4,158
Cu trattato 20 min a 1000° C in AR	0,222	0,277	4,537
Cu trattato 20 min a 1070° C in AR	0,214	0,274	3,642

Tabella 4. Confronto delle caratteristiche di rugosità, ottenute da profilometria ottica, dei fogli di rame prima e dopo *annealing*.

La consistente riorganizzazione dei grani tramite diffusione ad elevata temperatura, rende meno evidente la traccia lasciata dal processo di formatura, ma non ne cancella il profilo. La morfologia

di campioni ricotti si arricchisce di un'ulteriore struttura, legata a domini cristallini di dimensione nell'ordine delle centinaia di micrometri, con il conseguente aumento dei valori di rugosità.

Riassumendo quanto emerso dalla caratterizzazione delle lamine di rame tal quale, si evidenzia la presenza di più tipologie di difetti, che aumentano le variabili, non controllabili, in gioco nel processo di sintesi CVD del grafene. Le principali fonti di perturbazione casuale riguardano la presenza di una superficie ad elevata rugosità, il cui profilo è il risultato del processo di formatura, in fase di *annealing* è osservabile inoltre una consistente riorganizzazione dei grani a causa dello stress immagazzinato nella struttura cristallina, infine il metallo è ricoperto da un sottile strato di ossido (sotto forma di particelle sferoidali) dovuto all'esposizione all'aria, eliminabile tramite il trattamento termico in atmosfera riducente.

4.2 TECNICHE ELETTROCHIMICHE PER LA MODIFICA MORFOLOGICA DEL RAME

Evidente conseguenza della caratterizzazione topografica superficiale del rame *standard* è l'implementazione di un processo adeguato alla cancellazione dei difetti presenti, che consenta un elevato grado controllo della ripetibilità dei processi che si avvalgono di tale superficie catalizzatrice.

Figura 34. Immagine di una delle configurazioni utilizzate per le voltammetrie cicliche ed i processi di elettrolucidatura.

In genere, per le intrinseche proprietà plastiche e la malleabilità di buona parte dei materiali metallici, tra cui il rame stesso, processi di lucidatura meccanica sarebbero la migliore proposta

per l'ottenimento di superfici a specchio con un buon grado di planarità. Tale tecnica in questo caso incontra un duplice scoglio, in primis risulta di complicata applicazione per lamine della foglia in oggetto, con uno spessore di soli 25 μm , inoltre, tramite tale tecnica è difficile ottenere una superficie livellata al di sotto delle centinaia di nanometri, a causa dell'utilizzo di materiali abrasivi che inesorabilmente intaccano la superficie con solchi, introducendo anche un certo grado di inquinamento, che qui, si vuole assolutamente evitare.

Tra i possibili processi non meccanici sono stati scelti, come presentato nel Paragrafo 2.1, quelli elettrochimici. Tecniche elettrochimiche sono già diffuse per la modifica delle caratteristiche superficiali di rame, e trovano riscontro anche nella preparazione di superfici catalitiche, inoltre possono essere facilmente applicate a geometrie complesse e materiali delicati come nel caso di interesse in questo studio.

4.3 STUDIO PRELIMINARE DEL PROCESSO DI ELETTRO-LUCIDATURA

Con queste premesse, nell'attività qui presentata è stata esaminata la dissoluzione anodica del rame in elettrolita fortemente acido.

In bibliografia è possibile reperire un ventaglio tipico di condizioni di lavoro per l'anodizzazione del rame in acido fosforico, specifiche per applicazioni nella sintesi CVD di grafene, spesso tali pubblicazioni sono carenti di dettagli e scarsamente curate nell'approccio metodologico del trattamento, e delle ripercussioni sulle caratteristiche del film.

Qui, basandosi su l'ingente quantità di riferimenti all'elettro-lucidatura classica, si intende chiarire quali, tra le condizioni proposte in letteratura e non, siano le più indicate per ottenere vantaggi nella sintesi CVD di grafene.

Per le misure elettrochimiche è stata utilizzata di una cella cilindrica auto-costruita, internamente in PTFE (poli(tetrafluoroetilene)) con struttura esterna in acciaio, schematizzata in Figura 35. Nella classica configurazione a tre elettrodi sono stati utilizzati un elettrodo di lavoro (*working electrode*, WE), costituito dalla lamina di rame oggetto dello studio, posta orizzontalmente sulla faccia inferiore della cella, un contro-elettrodo (*counter electrode*, CE) anch'esso in rame, parallelo al WE, alla distanza di circa 2 cm, ed un elettrodo di riferimento (RE) costituito da un elettrodo a mercurio/mercurio solfato saturo (MSE, E_{MSE} vs. NHE = 0,658 V a 22° C [80]), posto verticalmente ad una distanza di 1-2 mm dal WE. L'elettrolita è composto da una soluzione di H_3PO_4 (85% wt) e PEG 400, in rapporto volumetrico di 3:1 [81, 82, 83]. Il sistema elettrochimico, WE, CE e RE, è stato controllato da un potenziostato-galvanostato EG&G PAR mod. 273A interfacciato al software CorrWare (Scribner Inc.).

Le proprietà del sistema elettrolita-elettrodo sono state studiate attraverso voltammetria ciclica, per individuare le migliori condizioni operative per l'EP.

La scelta del RE è ricaduta sull'elettrodo MSE rispetto all'elettrodo SCE (calomelano saturo) che poteva portare a fenomeni di *pitting* superficiale nel rame, a seguito di perdita di ioni cloruro.

Figura 35. Schema della cella elettrochimica utilizzata per le misure analitiche e i processi di dissoluzione anodica.

4.3.1 Influenza dell'elettrolita

Al fine di definire le migliori condizioni sperimentali per l'EP, è stata effettuata una serie di misure ciclovoltammetriche.

Come primo punto si è studiato l'effetto della composizione dell'elettrolita sul processo elettrochimico, il platino è stato scelto come sistema noto alla base del confronto.

Figura 36. CV tipica per un elettrodo in Pt in elettrolita acido [84].

Il comportamento del platino in ambiente acido è stato particolarmente studiato, dato l'interesse per le proprietà di questo metallo come catalizzatore. Nel ciclovoltammogramma tipico, riportato in Figura 36 si evidenzia come i fenomeni chimici che intervengono alla superficie dell'elettrodo di Pt siano scindibili in 4 intervalli di potenziale. Nell'area a potenziale minore (A) si osservano i fenomeni di assorbimento/desorbimento di idrogeno, nell'intervallo B, a valore intermedio di potenziale, il comportamento capacitivo è dovuto al doppio strato elettrochimico, nella sezione successiva (C) predominano le reazioni del metallo con l'ossigeno (ossidazione/riduzione), mentre oltre questa regione si osserva la reazione di evoluzione di ossigeno [85].

Per lo studio dell'elettrolita il Pt è stato utilizzato come WE e CE, in geometria orizzontale e parallela come rappresentato nello schema in Figura 35. Con questa configurazione sono stati confrontati gli effetti di due diverse composizioni dell'elettrolita: una soluzione concentrata di H_3PO_4 (85% wt) nel primo caso; una soluzione di H_3PO_4 (85% wt) e PEG 400 in rapporto volumetrico di 3:1 nel secondo; e l'incidenza del tempo sul comportamento delle soluzioni, tramite un terzo elettrolita della stessa composizione del secondo, lasciato invecchiare per alcune settimane.

Le ciclovoltammetrie sono state ottenute nell'intervallo tra -0,65 e +1,15 V rispetto al RE (MSE), ad una velocità di scansione di 200 mV/s. Per esser certi della stabilità dei voltammogrammi posti a confronto, sono stati utilizzati, per ciascuna misura, l'ultimo ottenuto di una ripetizione di 3 cicli di potenziale.

Figura 37. CV di un elettrodo di platino (WE) utilizzando differenti elettroliti. (A) soluzione fresca H_3PO_4 - PEG 400, (B) soluzione invecchiata H_3PO_4 - PEG 400, (C) soluzione H_3PO_4 .

Il comportamento osservato in CV con il solo elettrolita acido, linea (C) in Figura 37, ricalca con buona precisione quanto riportato in letteratura per i processi reattivi all'interfaccia del Pt in ambiente acido.

Il tratto (A) relativo ad una soluzione fresca di H_3PO_4 - PEG 400 in rapporto 3:1 (in seguito FE), presenta una netta riduzione della definizione dei singoli processi reattivi, la cui causa è

dipendente dall'interazione del PEG con la superficie dell'elettrodo. È infatti nota, la tendenza del polimero ad essere adsorbito su metalli, tra cui il rame [86]. L'adsorbimento è in questo caso confermato dalla netta riduzione della superficie elettrochimicamente attiva [87], dalla quale è possibile calcolare approssimativamente la concentrazione dei siti attivi sulla superficie del catalizzatore, in questo caso il platino. La misura indiretta avviene attraverso l'integrazione dell'area sottesa ai picchi di potenziale, come riportato in Figura 36 per QH_{des} e QH_{ads} , riguardanti processi reattivi di formazione e desorbimento di monolayer di idrogeno sulla superficie del catalizzatore. L'interazione di tipo fisico del PEG con la superficie di Pt comporta anche una maggiore facilità all'ossidazione del metallo, si ipotizza che il fenomeno possa esser legato alla presenza di gruppi eteri e terminazioni idrossiliche nella catena polimerica adsorbita alla superficie, allo stesso modo la reazione inversa di riduzione dell'ossido risulta meno efficiente. Con la freccia verde in Figura 37, si evidenzia un fenomeno elettro-ossidativo, con buona probabilità dovuto ad una reazione dei terminali ossidrilici del PEG, adsorbiti sull'elettrodo [88, 89].

La stabilità nel tempo dell'elettrolita è stata studiata a seguito dell'osservazione dell'acquisizione di un colore giallo-bruno delle soluzioni di H_3PO_4 - PEG 400 a partire da qualche giorno dopo la preparazione. La misura voltammetrica evidenzia un comportamento intermedio tra quello ottenuto con soluzione fresca e il risultato dell'utilizzo di elettrolita privo di PEG, a bassi potenziali, sintomo di un parziale deterioramento del polimero ed un conseguente minor grado di adsorbimento superficiale. A potenziali positivi la soluzione invecchiata maschera l'ossidazione del platino, ed anticipa il processo reattivo di evoluzione di ossigeno all'elettrodo.

Assumendo che quanto osservato per il platino sia valido anche per altri metalli nobili e semi-nobili, tra cui il rame, le misure CV hanno permesso di far luce sull'impiego del PEG all'interno di elettroliti per l'EP. Il polimero infatti, tramite adsorbimento superficiale, mitiga i processi reattivi localizzati, rivestendo parte dei siti attivi e favorisce l'ossidazione del metallo facilitandone la dissoluzione (Figura 37). Va inoltre considerata l'importanza di utilizzare soluzioni fresche, perché il PEG non appare stabile in soluzione con H_3PO_4 concentrato, perdendo nel tempo parte delle proprietà utili al processo, ed incorrendo in reazioni di elettro-ossidazione durante processi elettrochimici.

4.3.2 Comportamento elettrochimico del sistema

In Figura 38 si riporta la voltammetria eseguita su una lamina di rame (WE), utilizzando H_3PO_4 - PEG 400 in rapporto 3:1 come elettrolita. La misura, nell'intervallo tra -0,5 ed +1,75V, è stata effettuata con una velocità di scansione di 2 mV/s. A tale velocità si riduce al minimo lo spostamento, osservato per processi irreversibili, del potenziale di picco (E_p) verso potenziali maggiori, inoltre vengono evidenziati maggiormente i processi reattivi rispetto a quelli diffusivi, facilitando la definizione dei primi con segnali più stretti.

Il flesso riscontrato in V_a definisce il passaggio da un regime capacitivo, osservato a potenziali più negativi, ad uno faradico, legato al trasferimento elettronico ed alla dissoluzione dello ione Cu^{2+} .

Al potenziale V_b corrisponde la corrente anodica di picco, legata al consumo massimo del complessante all'interfaccia. Oltre tale potenziale, si osserva un plateau di corrente, in cui il trasporto di massa del complessante dal bulk dell'elettrolita regola la cinetica della reazione elettrochimica di ossidazione del metallo.

In V_c si osserva un nuovo cambio di pendenza legato all'insorgere della reazione concomitante di evoluzione di ossigeno a seguito di ossidazione di H_2O .

Figura 38. Voltammogramma lineare (velocità 2 mV/s) dell'anodizzazione di rame in una soluzione di H_3PO_4 - PEG 400.

4.3.3 Reversibilità del processo elettrochimico

Prendendo in considerazione la velocità di scansione delle misure CV è possibile valutare la reversibilità della reazione dal punto di vista nernstiano e chimico.

Sono state effettuate sei scansioni a diversa velocità nell'intervallo tra 10 mV e 1750 mV, del sistema elettrochimico in esame.

La corrente capacitiva, determinata dalla presenza del doppio strato, varia la morfologia delle curve secondo l'Equazione 9, aumentando linearmente la spaziatura dei due andamenti voltammetrici al crescere della velocità di scansione.

Il potenziale di picco (E_p) si muove marcatamente verso valori più positivi all'aumentare della velocità di scansione. Questo denota l'irreversibilità elettrochimica della reazione, pertanto il comportamento cinetico del processo elettrochimico è dominato dal trasporto di massa.

L'assenza di un picco di riduzione è dovuto dall'irreversibilità chimica della reazione alle condizioni considerate. La velocità di complessazione dello ione, maggiore rispetto alla cinetica del trasferimento elettronico ne impedisce l'osservazione della reazione catodica.

Considerando velocità di scansione superiori a 100 mV/s si osserva l'insorgere, nella curva di ritorno del ciclo voltammetrico, di un picco di ossidazione di un probabile prodotto di reazione, a potenziali poco superiori a 0 V vs MSE.

La spalla che segue il picco di formazione dell'ossido potrebbe essere invece legata all'adsorbimento del PEG sulla superficie dell'elettrodo.

Figura 39. CV a diversa velocità di scansione del sistema Cu (WE), H_3PO_4 - PEG 400 (elettrolita).

4.3.4 Influenza delle caratteristiche cristalline e superficiali del rame

La presenza di ossido superficiale relativamente aderente e compatto è una caratteristica nota del rame osservabile su qualsiasi campione conservato all'aria. L'influenza dell'ossido sul comportamento elettrochimico dell'interfaccia è stata testata attraverso il confronto di tre campioni ottenuti a condizioni diverse.

Il rame *standard* ossidato naturalmente a seguito di stoccaggio in aria, rappresenta il campione sul quale verrà svolto il trattamento elettrochimico di EP, il campione di rame ricotto secondo la procedura standard (Paragrafo 4.1.1) consente di osservare le condizioni superficiali del materiale relativamente simili a quelle presenti in fase di sintesi di grafene CVD, mentre il terzo campione è stato attaccato chimicamente con HNO_3 , diluito 1:8 (vol.) in H_2O , pochi istanti prima delle misure CV, per ridurre al minimo la presenza di ossido superficiale.

In Figura 40 sono riportate le CV per i campioni descritti. Il rame trattato in acido (in verde) presenta un E_p a potenziale più basso e una minore corrente di picco rispetto agli altri campioni considerati. L'effetto è, probabilmente, legato ad una maggiore planarità della topografia superficiale a seguito di *etching* chimico, infatti la riduzione di area superficiale comporta un minor numero di siti attivi sulla superficie, quindi la riduzione reattività del sistema, sotto forma di correnti faradiche minori per il processo reattivo.

Il campione ricotto in atmosfera riducente (in rosso) presenta in CV, una risposta faradica anticipata ed una i_p maggiore, per il processo di trasferimento elettronico e formazione del Cu^{2+} .

La superficie ricristallizzata, a bassa densità di difetti e sostanzialmente priva di ossido, ottenuta a seguito del trattamento termico, conferisce al materiale migliori proprietà elettriche aumentando la risposta in corrente dell'elettrodo.

Correnti maggiori, misurate nel tratto di potenziale a pendenza negativa rispetto a quello a pendenza positiva del ciclovoltammogramma, si osservano nell'intervallo di potenziale interessato dalla reazione di evoluzione di ossigeno. Alla velocità di scansione applicata i tempi di permanenza a condizione di reazione "estreme" sono sufficienti ad apportare cambiamenti superficiali, legati ai fenomeni di erosione anodica, che comportano la riduzione dello strato passivante di ossido e l'elevato rimescolamento dell'elettrolita per intenso sviluppo di bolle di ossigeno, risultando in una risposta in corrente del sistema sostanzialmente differente nei due tratti a diversa pendenza del potenziale.

Figura 40. CV di campioni di rame (WE) in diverso livello di ossidazione e cristallizzazione, ottenute ad una velocità di 5 mV/s, in H_3PO_4 - PEG 400 (elettrolita). In nero, rame *standard*, ossidato naturalmente in aria a temperatura ambiente, in rosso rame ricotto in AR per 20 min a 1000° C, ed in verde rame attaccato chimicamente con HNO_3 diluito 1:8 in H_2O per 30 s. Nell'inserto secondo ciclo CV.

Il secondo ciclo di variazione di potenziale è riportato nell'inserto di Figura 40, nei tre casi si osserva la riduzione di i_p e dell'ampiezza a mezz'altezza del potenziale. L'erosione superficiale causata dal primo ciclo voltammetrico, rende le superfici del campione *standard* ossidato all'aria e del campione trattato in HNO_3 fenomenologicamente uguali tra loro, mentre, rispetto a queste, permane un segnale di densità di corrente maggiore per campione ricotto.

L'*annealing* infatti modifica la dimensione e l'ordine dei domini cristallini delle lamine di rame ed allo stesso tempo le sue proprietà elettrochimiche. Il trattamento di attacco superficiale in acido nitrico diluito elimina, in modo semplice e rapido, parte dei difetti superficiali, pertanto può essere

preso in considerazione come passaggio *standard* da applicare alle lamine di rame utilizzate nella sintesi catalitica CVD di grafene, se non si prevedono ulteriori affinamenti superficiali per il catalizzatore.

4.3.5 Condizioni sperimentali di elettro-lucidatura

Descritto il sistema rame – acido fosforico tramite l'individuazione degli intervalli fenomenologici presenti e l'influenza della finitura, cristallinità e ossidazione superficiale del rame, sono state individuate tre condizioni sperimentali di polarizzazione rilevanti per l'EP delle lamine in rame. I processi di EP sono di seguito riportati in funzione dei fenomeni elettrochimici a cui fanno riferimento.

L'obiettivo è l'accrescimento della planarità superficiale delle lamine di rame rispetto a campioni *standard*, e l'eliminazione di difetti puntuali, che possano essere punti di discontinuità per il grafene in accrescimento sulla superficie durante la sintesi CVD.

Figura 41. Effetto del potenziale applicato in due trattamenti di dissoluzione anodica potenziostatica di rame in H_3PO_4 - PEG 400, rispettivamente a 1,2V vs MSE per 60 min (nero) e 2,5V vs MSE per 40 min (rosso). i_s : densità di corrente in condizioni semi-stazionarie.

La condizione classica di EP del rame, ampiamente descritta in letteratura [81], prevede la dissoluzione anodica potenziostatica del rame al potenziale limite in cui il fenomeno del trasporto di massa regola la velocità di reazione (Figura 38, punto V_c), prima dell'insorgere del fenomeno di evoluzione di ossigeno. L'assenza di sviluppo di ossigeno garantisce la minimizzazione di fenomeni di corrosione localizzata, mentre il dominio del trasporto di massa nella cinetica di reazione contribuisce a livellare preferenzialmente le asperità, più esposte rispetto al bulk dell'elettrolita [90]. Il potenziale, ricavato nelle condizioni a disposizione più simili allo stato stazionario della reazione (CV a velocità di 2 mV/s), è pari a 1,2 V rispetto al RE (MSE), il potenziale è stato applicato per tempi compresi tra 30 e 120 minuti.

La seconda condizione individuata prevede anch'essa una dissoluzione anodica potenziostatica, in questo caso, però, significativamente oltre il punto d'innescio della reazione di evoluzione di ossigeno. Questo processo in letteratura è solitamente riportato per la sua facilità di applicazione e la possibilità di impiego anche in mancanza di complesse strumentazioni o di RE [91]. I fenomeni che intervengono in questo caso sono meno definiti considerata la concomitanza delle due reazioni di ossidazione. I vantaggi riguardano il continuo rimescolamento dell'elettrolita sin dall'interfaccia dell'elettrodo, per il forte sviluppo di ossigeno, che consente un migliore accesso all'interfaccia da parte del complessante. La violenta evoluzione di gas riduce inoltre i fenomeni di corrosione localizzata causati dall'adesione statica alla superficie delle bolle innescatesi, favorendo un veloce accrescimento ed il seguente distacco delle stesse. Il potenziale, in questo caso, è individuato a valori significativamente più positivi rispetto a V_c . nell'attività sperimentale qui presentata è stato applicato un potenziale anodico pari a 2,5 V rispetto al RE (MSE) per 20 - 40 minuti.

Figura 42. Ciclo catodo-anodico del processo di EP applicato ad un elettrodo in rame in soluzione H_3PO_4 - PEG 400, 500 mV/s.

La condizione più interessante individuata, riguarda una metodologia non riportata nella bibliografia relativa all'ottimizzazione di superfici di rame, ma che trova applicazione nell'attivazione delle superfici di catalizzatori per processi elettrochimici, come palladio metallico [92, 93, 94]. La metodologia prevede una variazione ciclica del potenziale che scansiona, ad elevata velocità, un intervallo di correnti anodiche e catodiche. Diversamente da quanto applicato nelle pubblicazioni in riferimento, si favorisce il fenomeno dissolutivo (anodico) rispetto a quello di deposizione (catodico), ottimizzando la planarità dell'elettrodo invece di massimizzare l'area superficiale. In tale intervallo si sviluppano tutti i fenomeni presi in considerazione nello studio preliminare del sistema: la formazione dello strato passivante di ossido, il dominio cinetico del trasporto di massa, l'innescio della reazione di evoluzione di ossigeno, e lo sviluppo di correnti catodiche in un ristretto intervallo di potenziale. L'ipotesi alla base di questo processo EP prevede la compensazione fenomenologica delle reazioni elettrochimiche che si alternano velocemente

con la variazione ciclica del potenziale. L'eliminazione dei difetti puntuali a curvatura sia positiva, tramite dissoluzione anodica, che negativa, per riduzione del fenomeno di corrosione localizzata è alla base della scelta dell'intervallo di potenziale, e compreso tra -0,5 V e +2,5 V rispetto al RE (MSE). L'elettro-lucidatura in CV prevede una ripetizione di 250 – 500 cicli ad una velocità di variazione del potenziale di 500 mV/s.

4.4 ELETTRIO-LUCIDATURA DI RAME NEL DOMINIO DEL TRASPORTO DI MASSA

L'andamento asintotico osservato nella Figura 41 (in nero) della dissoluzione anodica applicata in regime di trasporto di massa (MT EP), ad un potenziale di 1,2V vs MSE in FE (elettrolita fresco composto da H₃PO₄ (85% wt) - PEG 400, rapporto 3:1), è scindibile in due principali componenti. La sezione iniziale, registra una veloce decrescita della densità di corrente legata alla carica del doppio strato elettrochimico e alla successiva scarica di questo sulla resistenza dell'elettrolita con innesco del processo di trasferimento elettronico e formazione di uno strato diffusivo di ioni Cu²⁺ in prossimità della superficie dell'elettrodo. Questo strato diffusivo causa la locale diminuzione della concentrazione di molecole complessanti, e la conseguente diminuzione della densità di corrente. Nel secondo tratto, asintotico, i fenomeni che regolano la densità di corrente sono invece funzione della reazione di trasferimento elettronico ed al regime diffusivo dal bulk dell'elettrolita di complessante, con il secondo che domina la velocità di reazione. La pendenza negativa, nel secondo tratto, posseduta dalla densità di corrente (i_s) rispetto al tempo è legata al processo di modifica morfologica superficiale, ed in particolare dalla riduzione dei siti attivi per erosione preferenziale delle asperità.

In questa fase sono stati presi in considerazione sia campioni di rame *standard* sia campioni trattati termicamente, al fine di valutare l'effetto della ricristallizzazione sul processo di elettro-lucidatura. Abbiamo voluto esplorare la possibilità di ottenere un campione EP con una struttura cristallina già ricostruita, che quindi mantenesse la planarità conseguita durante il processo di crescita non subendo ingenti modifiche dovute al relativo processo termico.

Le tre tipologie di campioni considerati, in funzione del trattamento applicato sono:

- A. Cu *standard*
- B. Cu trattato a 1000° C in AR
- C. Cu trattato a 1070° C in AR

Le temperature di *ricottura* sono state scelte ricalcando quelle applicate nella sintesi CVD di grafene al fine di minimizzare l'ulteriore riorganizzazione morfologica del supporto catalizzatore.

Per le tipologie di campione considerate, sono stati applicati tempi di EP variabili, compresi tra 30 e 120 minuti, al fine di determinare le condizioni di migliore finitura superficiale finale.

4.4.1 EP di rame *standard*

Il risultato dell'EP, mostrato in Figura 43, evidenzia la dipendenza tra volume di materiale asportato e durata del processo elettrochimico. Una teoria presentata da Schaarwächter and

Lücke nel 1967 [95], riporta la proporzionalità lineare tra il volume eroso e la carica totale movimentata nella reazione, assumendo un fenomeno dissolutivo esclusivamente verticale, osservabile, valido per elettrodi di grandi dimensioni, piani e paralleli, l'assenza di dislocazioni che funzionino da siti di innesco preferenziale per la reazione, la reversibilità del processo elettrochimico.

$$V_a = \frac{v_s n e}{i_s}$$

Equazione 18

Con V_a volume atomico interessato dal processo di dissoluzione anodica, v_s è la velocità di erosione verticale, n il numero di cariche trasferite, e la carica dell'elettrone, i_s la densità di corrente allo stato stazionario del processo anodico. Tale relazione consente quindi di ricavare la proporzionalità diretta tra V_a ed il tempo, t , del processo elettrochimico attraverso l'espressione:

$$t = \frac{n e}{S i_s} = \frac{\rho_c}{i_s}$$

Equazione 19

con S superficie interessata dal processo elettrochimico, ρ_c densità di carica.

Risulta chiaro che la validità della dipendenza diretta tra la durata del EP e volume eroso rimane strettamente legato alle assunzioni poste a premessa, pertanto saranno osservabili deviazioni dalla teoria per campioni reali.

Figura 43. Immagini al microscopio ottico di (a) una lamina rame *standard*, (b) una lamina di rame dopo MT EP per 30 min e (c) dopo 60 min. (mag. 100x, scala graduata totale 1500 μm)

A seguito dell'attacco elettrochimico, come mostrato nelle immagini ottiche, non risultano visibili i bordi dei grani cristallini, in quanto la struttura è ancora fortemente orientata e stressata dal processo di laminazione. Si osserva invece l'insorgere di corrosione localizzata per tempi di EP superiori a 30 minuti.

Il fenomeno della corrosione localizzata (LC) rilevato, è sostanzialmente imputabile a due differenti origini, a seconda della morfologia che lo caratterizza. Come visibile in Figura 43(c) i difetti presenti possono avere sia curvatura positiva sia negativa. I rilievi sono costituiti in gran parte da residui di

locali di una cresta di particolare entità, presente inizialmente, che il processo EP non ha livellato, come mostrato in Figura 44.

Figura 44. Immagini di una lamina di rame sottoposta a MT EP per 60 min ottenute tramite profilometria ottica. (a) Fase della superficie con evidenza di difetti a curvatura positiva (rosso) e trama topografica legata alla formatura (frecche bianche). (b) Elaborazione 3D in falsi colori della stessa area, con evidenza dei difetti puntuali (in nero) e creste di laminazione (frecche blu).

Le concavità sono invece causate da corrosione locale, spesso legata all'insorgere di blandi fenomeni di evoluzione di ossigeno, che consentono la permanenza delle bolle di gas sulla superficie dell'elettrodo. In questo caso concentrazioni di ossigeno localmente maggiori, secondo le reazioni riportate al Paragrafo 2.2.2, in concomitanza con densità locali di corrente più elevate, facilitano la dissoluzione di rame in aree confinate, ad una maggiore velocità rispetto all'intorno.

Le immagini al SEM riportate in Figura 45 confermano una diminuzione della rugosità legata alla tecnica di formatura all'aumentare dei tempi di EP. È inoltre interessante il risultato di finitura superficiale ottenuta per il campione EP per 30 minuti, (a), (b), (c), la micrografia ad ingrandimento maggiore evidenzia come la dissoluzione anodica avvenga secondo orientazioni cristallografiche preferenziali, almeno nella sezione temporale iniziale del processo elettrochimico.

I parametri di rugosità ricavati dalle misure profilometriche confermano un miglioramento nella planarità dei campioni.

Campione	R_a (μm)	RMS (μm)	PV (μm)
Cu <i>standard</i>	0,194	0,255	4,158
Cu MT EP per 30 min	0,154	0,201	4,296
Cu MT EP per 60 min	0,101	0,134	3,327

Tabella 5. Confronto delle caratteristiche di rugosità, ottenute da profilometria ottica, dei fogli di rame prima e dopo MT EP.

Il miglioramento ottenibile a seguito di 60 minuti di EP consente l'abbattimento del 50% della R_a , e una riduzione poco inferiore della RMS, in parte legata all'introduzione dei difetti legati al fenomeno della corrosione localizzata.

Figura 45. Immagini SEM-FEG (a), (b), (c) del campione MT EP per 30 min, (d), (e), (f) del campione MT EP per 60 min. Immagini a vari ingrandimenti rispettivamente della stessa area. In rosso la direzione di laminazione.

4.4.2 EP di rame sottoposto ad *annealing*

Lamine di rame ricotte a 1000° C o a 1070° C sono state elettro-lucidate secondo la metodologia MT EP presentata in precedenza.

Tutti i campioni ricotti presentano, a seguito del trattamento elettrochimico, ancora una marcata rugosità derivata dal processo di formatura, il fenomeno di corrosione localizzata insorge già ad EP di 30 minuti, causando il significativo danneggiamento della superficie nel caso di un EP di 120 minuti. Appare evidente, nelle immagini dei campioni trattati per tempi maggiori (Figura 46(c) e

(d)), che il fenomeno della LC è orientato lungo la direzione di laminazione, nei punti a maggiore energia superficiale (asperità e gole) in cui nucleano preferenzialmente le bolle di ossigeno.

Figura 46. Immagini al microscopio ottico di lamine ricotte 20 min a 1000° C in AR. (a) nessun trattamento elettrochimico applicato, (b) trattata MT EP per 30 min, (c) trattata MT EP per 60 min, (d) trattata MT EP per 120 min. (mag. 100x, cursore 100 μ m)

Per un processo di EP di breve durata si evidenzia, anche in questo caso, il fenomeno della dissoluzione preferenziale di determinati piani cristallografici, come visibile in Figura 46(b), inoltre a seguito del processo elettrochimico, non sono più visibili i bordi grano, sintomo di un attacco preferenziale di queste aree a relativamente bassa cristallinità e stabilità chimica.

In Figura 47 è visibile la morfologia superficiale di una lamina di rame ricotta 20 minuti a 1070° C in AR, prima e dopo MT EP. L'elevata temperatura del trattamento termico causa una parziale fusione superficiale, osservabile dalle linee arrotondate dei rilievi e dalla mancanza di bordi grano visibili sulla superficie del campione.

Figura 47. Immagini al microscopio ottico di lamine ricotte 20 min a 1070° C in AR. (a) nessun trattamento elettrochimico applicato, (b) trattata MT EP per 60 min. (mag. 100x, cursore 100 μm)

Le misure al profilometro confermano quanto osservato al microscopio ottico: il fenomeno diffusivo favorito del processo termico comporta la formazione di strutture cristalline stabili ed estese centinaia di micrometri e la minimizzazione dei difetti interni rende il materiale più resistente alla dissoluzione anodica. Pertanto il materiale conserva una superficie caratterizzata da elevati valori di rugosità, funzione di diversi fattori: il persistere dei difetti di formatura, l'insorgere della LC seguito di EP, in quantità più marcata rispetto a campioni non ricotti ed alla presenza di una nuova struttura tridimensionale dovuta alla riorganizzazione cristallina indotta dall'*annealing*.

Campione	R_a (μm)	RMS (μm)	PV (μm)
Cu <i>standard</i>	0,194	0,255	4,158
Cu <i>annealing</i> 1000° C + MT EP per 30 min	0,201	0,280	4,880
Cu <i>annealing</i> 1000° C + MT EP per 60 min	0,198	0,282	4,510
Cu <i>annealing</i> 1000° C + MT EP per 120 min	0,190	0,253	5,294
Cu <i>annealing</i> 1070° C + MT EP per 60 min	0,181	0,229	3,482

Tabella 6. Confronto delle caratteristiche di rugosità, ottenute da profilometria ottica, dei fogli di rame ricotto dopo MT EP.

In considerazione della topografia superficiale e della rugosità ottenuta per campioni sottoposti ad *annealing*, si ritiene che non ci siano vantaggi processuali o possibili miglioramenti qualitativi nell'utilizzo di rame ricotto in EP per la crescita di grafene.

La stabilità della struttura morfologica e cristallina, che inizialmente aveva fatto presupporre a risvolti positivi nell'utilizzo di questo tipo di campioni, non sussiste in considerazione dell'aumentata difficoltà, rispetto a campioni *standard*, nell'ottenere un miglioramento nei valori di planarità a seguito di EP.

4.5 ELETTRICITÀ-LUCIDATURA IN REGIME DI EVOLUZIONE DI OSSIGENO

Il regime di evoluzione di ossigeno, qui preso in considerazione, è stato studiato con l'obiettivo di annullare la staticità delle bolle di gas aderenti all'elettrodo, al fine di ridurre gli effetti negativi sulla topografia superficiale del rame.

Il minimo osservato in Figura 41 (curva rossa) pochi secondi dopo l'inizio della dissoluzione anodica in regime di OER (OER EP) è legato alla consistente nucleazione di bolle di gas nelle dislocazioni presenti alla superficie dell'elettrodo, questo fenomeno riduce l'accesso a parte della superficie facendo segnare un minimo nel segnale di corrente. La variabilità osservata, a carattere aleatorio, che si osserva per questo processo elettrochimico è legata all'equilibrio dinamico di formazione, accrescimento e distacco delle bolle di gas dalla lamina di rame. L'andamento a pendenza leggermente positiva sul bilancio totale della densità di corrente si deve alla significativa modifica morfologica superficiale del rame, con un possibile incremento del numero dei siti attivi durante il violento fenomeno di OER.

La durata della dissoluzione anodica in regime di OER (2,5 V vs MSE) applicata ai campioni di rame è stata di 20 minuti.

In Figura 48 si riporta il profilo superficiale ricavato da una lamina di rame soggetta a OER EP per 20 minuti. La presenza dei residui di lavorazione meccanica della lamina è ancora evidente, anche se la superficie appare smussata rispetto al rame *standard*, il campione non presenta LC di nessun genere.

Figura 48. Campione di rame OER EP per 20 min. (a) Immagine ottica. (b) Profilometria estrapolata dall'area in (a), a seguito dell'applicazione della funzione per la correzione della rugosità.

Campione	R _a (μm)	RMS (μm)	PV (μm)
Cu <i>standard</i>	0,194	0,255	4,158
Cu OER EP per 20 min	0,147	0,186	2,613

Tabella 7. Confronto delle caratteristiche di rugosità, ottenute da profilometria ottica, dei fogli di rame *standard*, prima e dopo OER EP.

In questo processo la densità di corrente misurata in condizioni “stazionarie” è circa 10 volte maggiore a quella osservata per processi MT EP. Una parte di questa carica è dispersa per l’ossidazione dell’acqua, ma la frazione di carica che permette l’ossidazione del rame è comunque considerevole e porta ad un significativo abbattimento dei tempi di EP rispetto al processo governato dal trasporto di massa.

I valori medi dei parametri di rugosità presenti in Tabella 7 confermano la validità della tecnica, soprattutto dal punto di vista temporale. Sono stati ottenuti infatti valori di R_a e RMS, dopo 20 minuti di processo, inferiori a quanto osservato per MT *standard* a 30 minuti.

4.6 ELETTRIO-LUCIDATURA TRAMITE VARIAZIONE CICLICA DEL POTENZIALE

La variazione ciclica del potenziale applicata al sistema in studio, rame – H_3PO_4 , permette l’erosione di materiale nel tratto di correnti anodiche, con un processo che utilizza i diversi fenomeni individuati, funzione del potenziale applicato (formazione dello strato passivante, dissoluzione dominata da trasporto di massa e dissoluzione in regime di evoluzione di ossigeno), e di interruzione dell’erosione con rimescolamento delle cariche nell’elettrolita nella fase catodica della corrente. Si ipotizza che questa veloce alternanza nel segno delle correnti favorisca una migrazione continua degli ioni attraverso la soluzione, deteriorando e riformando lo strato passivante posto all’interfaccia degli elettrodi. Il continuo rimescolamento della soluzione favorirebbe la migliore planarizzazione della superficie e l’abbattimento di qualsiasi fenomeno di corrosione localizzata.

L’intervallo scelto per il processo ciclovoltammetrico di EP (CV EP) è compreso tra - 0,5 e +2,5 V vs MSE. La scansione è stata impostata ad una velocità di 500 mV/s e ripetuta per 250 e 500 cicli in due serie di campioni.

Le immagini ottiche e la topografia tridimensionale ricavata al profilometro ottico mostrano l’efficacia del processo elettrochimico applicato. Per un trattamento di 250 cicli i risultati di R_a ed RMS sono nella media di altre metodologie prese in considerazione in questo studio, presentano ancora tracce della lavorazione meccanica di laminazione, seppur con il vantaggio dell’assenza di evidenti fenomeni di LC. Il campione ottenuto a seguito dell’applicazione di 500 cicli evidenzia, è il primo a presentare una superficie perfettamente esente dalle creste e valli impresse in formatura sul rame, inoltre anche i valori di RMS sono sensibilmente bassi, a parallela conferma dell’assenza di diffusi difetti localizzati.

Figura 49. Campione di rame CV EP ottenuti a (a) e (b) 250 cicli, (c) e (d) 500 cicli, CV nell'intervallo $-0,5$ e $+2,5$ V vs MSE, con velocità pari a 500 mV/s. (a) e (c) Immagini ottiche. (b) e (d) Profilometrie estrapolata, dall'area dalla rispettiva presentata nell'immagine ottica, a seguito dell'applicazione della funzione per la correzione della rugosità.

Campione	R_a (μm)	RMS (μm)	PV (μm)
Cu <i>standard</i>	0,194	0,255	4,158
Cu CV EP per 250 cicli	0,156	0,205	5,301
Cu CV EP per 500 cicli	0,094	0,120	2,250

Tabella 8. Confronto delle caratteristiche di rugosità, ottenute da profilometria ottica, dei fogli di rame *standard*, prima e dopo CV EP a diverse condizioni operative.

Considerati i risultati ottenuti, è stata valutata anche la finitura superficiale su scala micrometrica tramite misure AFM.

L'immagine AFM mostra una superficie piuttosto omogenea in cui non riscontrabile la nota topografia superficiale presente nel rame *standard*

La fase dell'immagine riporta un'estrema omogeneità composizionale della superficie, ad esclusione di qualche detrito non rimosso a seguito di lavaggi.

Il campione di rame *standard* presenta invece la classica morfologia con importanti difetti longitudinali, e la superficie parzialmente ricoperta da ossido ed impurità di vario genere.

Figura 50. (a) Immagine AFM e (b) fase della superficie di una lamina di rame sottoposta a CV EP per 500 cicli. (c) Immagine AFM e (d) fase di una lamina di rame *standard*. Area 5 x 5 μm

Dalla misura AFM sono stati ottenuti i rispettivi valori di rugosità superficiale, riferiti alla micrometrica presa in considerazione (5 μm). A scopo valutativo si riportano anche i parametri di rugosità di un campione di rame *standard*, ricavati allo stesso modo.

Campione	R_a (nm)	RMS (nm)
Cu <i>standard</i>	8,300	12,144
Cu CV EP per 500 cicli	2,136	2,952

Tabella 9. Rugosità per rame *standard* e rame CV EP (500 cicli), determinate tramite AFM su un'area 5 x 5 μm .

Il miglioramento su scala micrometrica e sub-micrometrica ottenuto tramite CV EP è considerevolmente superiore rispetto a quanto fatto su scala sub-millimetrica. La superficie a seguito del trattamento presenta una R_a macroscopica (calcolata rispetto ad un'area di circa 0,5 mm di lato) ridotta di un fattore 2, e lo stesso è approssimabile per i valori di RMS. A scala micrometrica invece il miglioramento risulta di un fattore 4 sia per R_a che per RMS.

E noto che difetti superficiali presenti a ridotta dimensionalità sono i principali centri di innesco di nucleazioni secondarie nel grafene, l'abbattimento della concentrazione di questi sulla superficie di rame EP con buona probabilità influenzerà il processo di crescita di grafene, come nucleazioni secondarie e punti di scattering nel reticolo cristallino del materiale.

5 SINTESI DI GRAFENE CVD E TECNICHE DI TRASFERIMENTO

Dopo aver ottimizzato la finitura superficiale con le metodologie di EP prese in considerazione, l'attività di ricerca è stata focalizzata sulla sintesi di campioni CVD di grafene con l'obiettivo di ottenere un materiale con la migliore combinazione di trasparenza, conducibilità di superficie e mobilità di carica. Tale bilancio di caratteristiche è strettamente dipendente dalle condizioni di sintesi quanto dalla superficie di rame, che ha il ruolo di catalizzare la reazione.

Con quest'obiettivo si è deciso di utilizzare due diversi precursori per la sintesi CVD: il metano che è il composto organico tradizionalmente più utilizzato nell'ambito della sintesi CVD di grafene e presenta il vantaggio di un'ampia letteratura a supporto, e l'etanolo, introdotto in questo ambito di ricerca in tempi relativamente recenti [96, 97], e che presenta ancora ampi margini di approfondimento.

La sintesi di grafene a partire da metano richiede tempi relativamente lunghi (fino a 30 minuti) per la formazione di un film monoatomico continuo, solitamente con un basso numero di difetti e cristalliti di grandi dimensioni [98, 99].

L'etanolo consente invece di ottenere di un film completo nel giro di poche decine di secondi [100], anche a temperature relativamente basse [96, 97]; l'utilizzo di un liquido infine permette una gestione più semplice e migliora la sicurezza rispetto all'impiego di un gas compresso infiammabile.

5.1 SINTESI CVD SU SUPPORTI IN RAME ELETTRO-LUCIDATO

La deposizione chimica da fase vapore di grafene è stata effettuata con un sistema auto-assemblato costituito da forno tubolare orizzontale dotato di una camera in quarzo di 2 metri di lunghezza e 40 mm di diametro esterno, la cui area calda utile è di circa 20 cm, posta nella sezione centrale. Le flange alle estremità del tubo isolano dall'atmosfera esterna la camera e consentono la regolazione in ingresso del flusso di gas ed in uscita della pressione. Le linee dei gas sono raccordate ad una pre-camera di miscelazione, i flussi sono regolati singolarmente da flussimetri di massa a controllo digitale (*mass flow meters*), al fine di mantenere l'esatto rapporto volumetrico tra i componenti, mentre la pressione in camera è controllata attraverso una valvola a spillo in uscita che regola l'aspirazione di una pompa rotativa. La camera è dotata anche di una pompa a turbina "*molecular drag*" per i lavaggi. La lettura della pressione è effettuata con due misuratori capacitivi (assoluti) durante la sintesi, aventi rispettivamente il fondo scala di 1000 Torr e di 2 Torr. I campioni vengono inseriti in zona calda attraverso una slitta a movimentazione magnetica che veicola una navicella in quarzo. La lunghezza della camera consente infatti di movimentare la navicella porta-campioni dentro e fuori la zona calda, mantenendo intatte le condizioni di vuoto. Il rapido raffreddamento a seguito dell'estrazione dalla zona calda (o il rapido riscaldamento per l'inserimento) consente l'accurato controllo della durata del processo CVD, e l'abbattimento della

permanenza del campione per lunghi periodi a medie temperature che favoriscono la deposizione di composti carboniosi ad elevato disordine.

Figura 51. Schema dell'impianto auto-assemblato, utilizzato per sintesi CVD del grafene.

5.1.1 Parametri di sintesi

Le condizioni applicate per il processo CVD, riassunte in Tabella 10, prevedono un vuoto parziale dinamico compreso nell'intervallo tra 0,4 e 70 mBar ed una temperatura di processo compresa tra 1000° e 1070° C.

Processo	Reagente	T	Alimentazione per CVD	P	t
A	Etanolo	1000° C	Ar(+C ₂ H ₅ OH):H ₂ = 20:100 sccm	4,5 mbar	30 min
B	Etanolo	1070° C	Ar(+C ₂ H ₅ OH):H ₂ = 20:10 sccm	4,5 mbar	10 min
C	Etanolo	1000° C	Ar(+C ₂ H ₅ OH):H ₂ = 20:10 sccm	65 mbar	30 min
D	Metano	1000° C	CH ₄ = 4 sccm	0,76 mbar	30 min
E	Metano	1070° C	CH ₄ = 4 sccm	0,76 mbar	10 min

Tabella 10. Parametri per i principali cicli di sintesi CVD di grafene

Il ciclo di sintesi CVD *standard* per le crescite con etanolo prevede il pre-riscaldamento della camera e la successiva stabilizzazione della pressione a 4,5 mbar facendo fluire 20 sccm di Ar e 20 sccm di H₂. Nel caso di crescite con il metano, si stabilizza la camera a circa 0.8 mbar, in un flusso di 10sccm di H₂.

La navicella di quarzo contenente i campioni viene quindi inserita in zona calda, e il rame viene ricotto per 20 minuti alla temperatura di sintesi. La ricottura (*annealing*) favorisce il rilassamento di stress meccanici tramite la diffusione degli atomi, comportando la ricostruzione dei grani cristallini, inoltre con il trattamento termico si eliminano le tracce organiche residue e si riduce dell'ossido superficiale a rame metallico.

Al termine del ciclo termico è possibile variare i flussi di Ar ed H₂ aggiungendo il precursore organico. Al termine della sintesi si trasferisce in zona fredda il campione, e, una volta raffreddato a temperatura prossima a quella ambiente è possibile estrarlo dalla camera.

L'etanolo, utilizzato come reagente in fase vapore nei processi CVD di tipo A, B e C, di Tabella 10, è mantenuto a 0° C tramite bagno termostatico in un contenitore in acciaio provvisto di gorgogliatore pressurizzato a 3 bar con Ar. Ci si aspetta che il flusso di Ar - C₂H₅OH uscente dal contenitore mantenga inalterata la composizione, senza che l'etanolo condensi, in quanto la linea di alimentazione della camera è posta a temperatura maggiore (20 - 25°C) rispetto al gorgogliatore.

La quantità di etanolo in ingresso in camera, stimabile intorno allo 0,5% rispetto all'Ar, è determinata attraverso la tensione di vapore (P_v) della molecola organica. Per l'etanolo a 0° C si ha P_v = 15 mbar, pertanto con un flusso di Ar pari a 20 sccm, la frazione organica sarà pari a 0,1 sccm.

5.1.2 **Analisi qualitative e quantitative dei film di grafene tramite spettroscopia Raman**

Gli spettri Raman sono stati di seguito utilizzati valutare in maniera rapida e completa le caratteristiche dei film ottenuti e di conseguenza affinare le condizioni di sintesi.

Tutti gli spettri presentati esibiscono le bande G, centrata a ~1585 cm⁻¹ e 2D a ~2700 cm⁻¹, tipiche del grafene, inoltre potranno essere osservabili i picchi D a ~1350 cm⁻¹ e D' a ~1620 cm⁻¹ in presenza di difetti, come atomi sostituzionali o terminazioni (o ad esempio spigoli) nel reticolo cristallino o ancora pieghe (wrinkles) del film [101]. Per facilitare la lettura ed il confronto degli spettri, questi sono stati normalizzati sul valore massimo della banda G.

Per avere maggiori informazioni quantitative dalle misure Raman sono stati calcolati i rapporti delle intensità del picco nei massimi: D/G (I_D/I_G) e G/2D (I_G/I_{2D}). Il primo è un indicatore della qualità dei domini cristallini, dove a bassi valori corrispondono basse densità di difetti, mentre il secondo può essere utilizzato come parametro per avere informazioni relative allo spessore del film, in particolare con I_G/I_{2D} < 1, si è in presenza di un film mono/biatomico, mentre a valori di I_G/I_{2D} > 1 si osservano per FLG.

5.2 **METODOLOGIE DI TRASFERIMENTO DEL GRAFENE**

La sintesi CVD consente l'ottenimento di film su substrati metallici, in molti casi tale supporto non risulta però adeguato all'impiego diretto del grafene sia a fini applicativi sia di indagine. Sono pertanto presenti in letteratura una serie di metodologie per la dissoluzione del metallo o il distacco da questo ed il trasferimento del film su altri substrati specifici per l'utilizzo. Il sistema più comune è stato mutuato dall'elettronica e utilizza un sottile strato, o *resist*, di PMMA che viene rimosso alla fine del processo con l'impiego di solventi organici. Si è però osservato che tale sistema lascia sempre un residuo sul grafene, eliminabile in parte con trattamenti termici intorno ai 400°C, ma rende problematico il trasferimento del grafene su substrati polimerici.

Il trasferimento del grafene è un processo cruciale che può incidere negativamente sulla qualità del film fino a comprometterne l'utilizzo, data la facilità con cui lo strato monoatomico idrofobico si danneggia e ripiega su se stesso.

Non dobbiamo poi dimenticare che la manipolazione su scala macroscopica di film con uno spessore così ridotto è, anche dal punto concettuale, complessa dal punto di vista chimico e fisico-meccanico.

Nel corso dell'attività sperimentale sono state prese in considerazione due tecniche di trasferimento. Il primo processo, definito "*free floating*" è piuttosto comune tra le tecniche utilizzate per il grafene. Dopo la crescita, il rame viene sottoposto ad attacco chimico senza l'utilizzo un supporto protettivo per il grafene.

Il secondo è un processo innovativo, sviluppato presso il laboratorio UTTMAT-SUP dell'ENEA e prevede l'utilizzo di un supporto temporaneo di ciclododecano per migliorare la resistenza meccanica del film durante l'attacco acido ed il successivo trasferimento sul substrato di interesse.

Di seguito si riportano i risultati per i due processi di trasferimento applicati a FLG ottenuto tramite sintesi CVD a $T_s = 1070^\circ \text{C}$, $t_s = 20 \text{ min}$, flusso di Ar (+ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) 20 sccm e 10 sccm di H_2 .

5.2.1 Trasferimento *free floating*

Il processo di trasferimento *free floating* implica la dissoluzione del rame tramite attacco acido senza materiali di supporto al film: il grafene aderente al metallo, al termine del processo CVD, viene posto in galleggiamento su una soluzione di HNO_3 (70% wt) ed H_2O , in rapporto volumetrico 1:3 (con il film rivolto verso l'alto). Al termine del processo il grafene è risciacquato con acqua, per eliminare ogni residuo di rame ed acido nitrico, e quindi recuperato dal bagno di lavaggio utilizzando il substrato desiderato. Questa procedura non permette il trasferimento controllato di film di grafene di grande superficie a causa possibile rottura in diverse "isole", anzi il processo richiede molta cura perché il film non risulti danneggiato in modo irreparabile. In particolare occorre usare per il trasferimento dei substrati di silicio ossidato di elevata bagnabilità per evitare la formazione di gocce che tendono a frammentare il grafene. Se tale procedura funziona nel caso di FLG, diviene pressoché inutilizzabile nel caso di grafene monostrato.

Figura 52. Immagine al microscopio ottico di FLG trasferito su SiO_2 tramite processo *free floating*.

In Figura 52 è mostrata l'immagine al microscopio ottico di FLG trasferito con questa metodologia su SiO_2 . Si osservano alcuni danni indotti da stress meccanici durante il trasferimento. È inoltre visibile l'impronta, sotto forma di segni longitudinali, lasciata dal rame *standard* utilizzato per la sintesi di questo campione.

5.2.2 Trasferimento con ciclododecano

Il ciclododecano è un composto organico con formula $\text{C}_{12}\text{H}_{24}$, un solido ceroso che ha la caratteristica di sublimare a temperatura ambiente senza lasciare residui. Per queste sue caratteristiche viene utilizzato come collante temporaneo e sigillante nell'ambito del restauro e della conservazione artistica ed archeologica.

Figura 53. Immagini al microscopio ottico dell'evoluzione temporale della sublimazione del ciclododecano depositato su SiO_2 dopo (a) 0 min, (b) 30 min, (c) 60 min, (d) 120 min. (mag. 100x, scala graduata totale 1500 μm)

Il processo innovativo [49] basato sull'utilizzo di ciclododecano a supporto del grafene prevede una deposizione per spin coating di una soluzione del composto ciclico al 20% (wt) in esano.

Il ciclo di deposizione applicato prevede una velocità iniziale di 1500 giri/minuto per 60 secondi.

Il substrato di rame, dopo la crescita, viene così ricoperto di ciclododecano e sottoposto ad attacco chimico per la rimozione del rame, secondo la stessa procedura utilizzata per FLG *free floating*, risciacquato in acqua e recuperato sul supporto voluto.

Il ciclododecano sublima a temperatura ambiente, e in alcune ore il film risulta completamente libero da tracce osservabili del composto organico. Il campione può essere inoltre sottoposto ad un trattamento termico a bassa temperatura (150° C) per eliminare completamente ogni residuo del materiale.

Il risultato del trasferimento di FLG su SiO₂ tramite ciclododecano è visibile in Figura 53. Il film anche in questo caso presenta la copia dei difetti presenti sul substrato di rame, tra cui i domini cristallini e striature longitudinali, sono però assenti stappi meccanici legati al trasferimento.

Figura 54. Immagine al microscopio ottico di FLG trasferito su SiO₂ tramite deposizione per spin coating di ciclododecano.

Gli spettri Raman in Figura 55 (a), presentano picchi G e G' (2D) stretti ed intensi, distintivi della struttura del grafene. Dal rapporto I_G/I_{2D} è possibile stabilire che il materiale è FLG (2 - 4 layer).

Confrontando i picchi degli spettri ottenuti con diverse metodologie di trasferimento non si osservano spostamenti dei massimi, segnale dell'assenza di doping da parte del ciclododecano.

Lo spettro relativo al campione trattato a 150° C successivamente al trasferimento con ciclododecano è invariante rispetto a quanto ottenuto per il campione non ricotto.

In Figura 55 (b) si riportano gli spettri per il campione estratto con ciclododecano e lo stesso trattato a 300° e 600° C in vuoto (HV). Si osserva un leggero spostamento dei picchi G e G' (2D) verso il blu a seguito del trattamento termico. Questo fenomeno è coerente con quanto osservato per doping di buche indotto dall'assorbimento di O₂ ed H₂O dall'aria [102]. Inoltre non si osserva l'insorgere di bande aggiuntive indotte dall'utilizzo di ciclododecano come supporto al trasferimento, diversamente da quanto avviene ad esempio a seguito dell'utilizzo di PMMA [44].

Figura 55. Spettri Raman di FLG trasferito su SiO₂. (a) Confronto tra trasferimento *free floating* e con ciclododecano (cyc). (b) effetto della ricottura sul film trasferito con (cyc).

5.3 ANALISI RAMAN DEL GRAFENE CVD OTTENUTO CON ETANOLO

Al fine di interpretare i fenomeni che dominano la sintesi CVD di grafene con l'uso di etanolo su rame MT EP, sono state effettuate una serie di crescite e di analisi Raman del materiale prodotto al variare dei principali parametri di processo. I risultati sono stati presentati sotto forma di quattro dipendenze: tempo, pressione parziale di idrogeno, temperatura e pressione in camera, e dove possibile i dati Raman sono stati confrontati con quelli ottenuti per grafene cresciuto su lamine di rame *standard* [103, 104].

5.3.1 Effetto dei tempi di processo

Il nostro gruppo ha trovato che le crescite di film di grafene effettuate utilizzando l'etanolo sono estremamente rapide, più rapide che con il metano [100], con tempi di ricopertura del campione con il film carbonioso di pochi secondi.

La Figura 56 mostra gli spettri Raman di grafene ottenuti su rame MT EP a 1070° C con un flusso di idrogeno (ϕ_{H_2}) pari a 10 sccm, variando il tempo di sintesi (t_s) nell'intervallo compreso tra 10 e 600 s.

La banda 2D risulta in tutta la serie più intensa rispetto alla G, prerogativa di film a spessore vicino al valore monoatomico.

Per quanto riguarda la presenza di difetti nei campioni di grafene, si osserva chiaramente la presenza della banda D in tutti i quattro campioni, con un andamento decrescente all'aumentare del tempo di sintesi. Il picco D' invece è assente nel campione ottenuto a 60 s, ma appare invariante negli altri tre spettri.

Figura 56. Spettri Raman di grafene CVD cresciuto a 1070° C, $\Phi_{H_2}=10\text{ sccm}$, variando i tempi di processo nell'intervallo compreso tra 10 e 600 s.

I rapporti I_D/I_G , I_G/I_{2D} e la dimensione sul piano dei cristalliti (L_a , Equazione 16), sono riportati in Tabella 11, in riferimento ai tempi di sintesi.

T (° C)	Φ_{H_2} (sccm)	t (s)	I_D/I_G	L_a (nm)	I_G/I_{2D}
1070	10	600	0,45	23,38	0,45
		60	0,60	20,08	0,73
		20	1,28	11,13	0,59
		10	0,99	13,31	0,43

Tabella 11. Effetto dei tempi nella sintesi CVD di grafene a 1070° C, $\Phi_{H_2}=10\text{ sccm}$. Parametri quantitativi del film di grafene (I_D/I_G , L_a , I_G/I_{2D}) ricavati dagli spettri Raman.

Aumentando il tempo di sintesi CVD cresce il rapporto I_D/I_G e la relativa dimensione dei cristalliti, evidenza dell'effetto estremamente rapido con cui si innesca la reazione e poi procede con una significativa diminuzione dei difetti puntuali, ma probabilmente senza un sostanziale

accrescimento dei domini (dovuto alla bassa mobilità dei cluster carboniosi sulla superficie del rame). Tale tesi è sostenuta anche dal rapporto I_G/I_{2D} , che dopo l'aumento osservato per tempi intermedi (20s e 60 s), si ristabilizza al valore iniziale, estremamente basso, indicazione dello spessore monoatomico del film.

(b)

t_s (s)	substrato	I_D/I_G	I_G/I_{2D}
600	Cu MT EP	0,5	0,5
	Cu <i>standard</i>	0,04	0,8
60	Cu MT EP	0,6	0,7
	Cu <i>standard</i>	0,2	1,3
20	Cu MT EP	1,3	0,6
	Cu <i>standard</i>	0,3	1,0

Figura 57. (a) Spettri Raman di grafene CVD cresciuto su rame *standard* (rosso) e rame MT EP (blu) a 1070°C , $\Phi_{\text{H}_2}=10\text{sccm}$, variando i tempi di processo nell'intervallo compreso tra 10 e 600 s. (b) Parametri quantitativi dei film in (a): (I_D/I_G , L_a , I_G/I_{2D}) ricavati dagli spettri Raman.

Confrontando quanto ottenuto con gli spettri Raman ricavati da campioni di grafene cresciuto su rame MT EP e rame *standard* (Figura 57), si osserva un andamento simile in funzione della durata della sintesi. Infatti per tempi maggiori il grafene cresciuto su substrati *standard*, è caratterizzato da una struttura cristallina meno difettata, evidenziata dalla banda D decrescente, ed assente nel campione ottenuto a 600 s. Un comportamento interessante introdotto dal rame MT EP riguarda lo spessore del film, tutti i campioni, risultano mono/biatomici, mentre in generale il grafene ottenuto da rame *standard* è di tipo FLG.

L'unica spiegazione per la sostanziale diminuzione del disordine all'aumentare del tempo per il grafene *few layer* ottenuto dal rame *standard* (curva rossa Figura 57) è che gli strati superiori, crescono più lentamente e sono costituiti da materiale via via più ordinato.

Lo spostamento del picco G verso il blu nel campione MT EP potrebbe essere legato ad un involontario doping del film [105] causato da residui di acido nitrico derivati dal processo di trasferimento da rame a SiO_2 .

Lo sfasamento dei picchi 2D dei campioni ottenuti da rame MT EP, rispetto a rame *standard* è invece assimilabile al maggiore spessore del film, come riportato al Paragrafo 3.7.

5.3.2 Effetto della temperatura

Gli spettri Raman riportati in Figura 58 sono stati ottenuti da grafene CVD cresciuto su campioni di MT EP, in cui fissati il flusso di idrogeno ($\phi_{H_2} = 10$ sccm) e la durata del processo ($t_s = 10$ min) si è variata la temperatura di sintesi tra 930° e 1070° C.

Le bande D e D', legate a difetti del reticolo cristallino, presentano andamento decrescente per all'aumentare della temperatura, è invece crescente l'andamento della banda 2D.

Figura 58. Spettri Raman di grafene CVD cresciuto 10 min, con $\phi_{H_2}=10$ sccm, variando le temperature di processo nell'intervallo compreso tra 930° e 1070° C.

t_s (min)	ϕ_{H_2} (sccm)	T(°C)	I_D/I_G	L_a (nm)	I_G/I_{2D}
10	10	1070	0,45	23,38	0,45
		1000	1,63	8,64	0,53
		930	1,76	8,35	0,72

Tabella 12 Effetto della temperatura nella sintesi CVD di grafene, $t_s=10$ min, $\phi_{H_2}=10$ sccm. Parametri quantitativi del film: (I_D/I_G , L_a , I_G/I_{2D}) ricavati dagli spettri Raman.

Dai valori del rapporto I_D/I_G , presentati in Tabella 12, si osserva l'elevato disordine che la struttura grafenica congela al suo interno nel caso di temperature di sintesi fino a 1000° C. Sono infatti

registrati valori di I_D/I_G sotto all'unità solo per la temperatura di 1070° C. di pari passo si osservano dimensioni di cristalliti molto ridotte, al di sotto dei 10 nm, per le due temperature inferiori.

Come già visto per lo studio dell'effetto del tempo di sintesi, il rapporto I_G/I_{2D} rimane sempre inferiore all'unità, confermando la capacità del rame MT EP di catalizzare la crescita CVD di grafene mono o bi-strato in un ampio intervallo di condizioni applicate. In particolare si osserva un andamento decrescente dello spessore all'aumentare della temperatura.

A raffronto si riportano i dati, in Tabella 13, relativi ai rapporti I_D/I_G e I_G/I_{2D} ottenuti da spettri Raman di grafene cresciuto su rame *standard*, per le due temperature più interessanti, 1000° e 1070° C.

L'andamento dei rapporti delle intensità dei picchi è lo stesso per entrambi i substrati, la qualità del film migliora all'aumentare della temperatura. Inoltre per entrambe le temperature di sintesi il grafene ottenuto da rame *standard* presenta una densità di difetti estremamente più bassa (I_D/I_G) rispetto a campioni cresciuti su rame MT EP, almeno di un'ordine di grandezza inferiore. Lo spessore del film invece è sensibilmente inferiore per il campione ottenuto da rame MT EP. Come riportato al Paragrafo 5.3.1 l'unica spiegazione è che gli strati superiori crescano via via più ordinati.

T (° C)	substrato	I_D/I_G	I_G/I_{2D}
1070	Cu MT EP	0,5	0,5
	Cu <i>standard</i>	0,03	1,28
1000	Cu MT EP	1,6	0,5
	Cu <i>standard</i>	0,18	0,81

Tabella 13. Effetto della temperatura sui parametri quantitativi (I_D/I_G , L_a , I_G/I_{2D}) dei film di grafene ottenuti su rame MT EP e *standard*, ricavati dagli spettri Raman.

5.3.3 Effetto del flusso di idrogeno

Questa serie di campioni è stata ottenuta con crescite a 1000° C per 30 minuti, variando la portata di idrogeno in ingresso in camera tra i valori di 0 e 100 sccm.

L'assenza di idrogeno induce durante la crescita CVD del grafene un elevato valore di intensità delle bande D e D'. Già l'introduzione di un debole quantitativo di idrogeno (1 sccm) promuove la riduzione dei due picchi, ma l'ulteriore aumento di flusso non fa registrare un consistente guadagno sull'abbattimento dei difetti cristallini del film.

La banda 2D risulta invece influenzata dalla portata di idrogeno in tutto l'intervallo di valori considerati, l'andamento osservato presenta valori di intensità crescente al crescere del flusso.

Figura 59. Spettri Raman di grafene CVD cresciuto a 1000° C per 30 min, variando , variando il flusso di idrogeno nell'intervallo compreso tra 0 e 100 sccm.

T (° C)	t _s (min)	Φ _{H₂} (sccm)	I _D /I _G	L _a (nm)	I _G /I _{2D}
1000	30	100	1,17	11,39	0,42
		10	1,40	10,42	0,64
		1	1,33	12,75	0,85
		0	2,48	6,77	0,90

Tabella 14. Effetto del flusso di idrogeno nella sintesi CVD di grafene effettuata a 1000° C per 10 min, Φ_{H₂}=10 sccm. Parametri quantitativi del film: (I_D/I_G, L_a, I_G/I_{2D}) ricavati dagli spettri Raman.

Il rapporto I_D/I_G, conferma l'effetto benefico sulla qualità del grafene con l'introduzione di idrogeno in camera, ma anche in fusione della dimensione dei cristalliti si può affermare che non si osservano ulteriori vantaggi ad aumentarne la portata. Diverso è il comportamento del parametro I_G/I_{2D}, in questo caso infatti, massimizzando il flusso di idrogeno (100 sccm) di ottiene il film a

minore spessore, tra quelli ottenuti con i parametri presi in considerazione per le tre serie di misure.

Il ruolo dell'idrogeno nel processo di sintesi CVD grafene su rame MT EP può essere inteso come regolatore di dello spessore del film e, parzialmente, della densità di difetti presenti: in sua assenza si ha un deposito *few layer* altamente disordinato, a seguito della sua introduzione in camera, anche aumentando il flusso si osserva un film che conserva sempre un certo grado di disordine (forse imputabile al primo strato atomico di carbonio all'interfaccia con il rame), mentre influenza positivamente la diminuzione dello spessore.

Figura 60. Effetto del flusso di idrogeno sui parametri quantitativi (I_D/I_G , I_G/I_{2D}) dei film di grafene ottenuti su rame MT EP (quadrato nero) e *standard* (stella rossa e stella nera), ricavati dagli spettri Raman.

Paragonando il comportamento di grafene CVD derivato da rame EP con quello ottenuto da rame commerciale non modificato elettrochimicamente si osserva una certa linearità nell'andamento del rapporto I_D/I_G , sia per sintesi effettuate a 1000° che a 1070° C, mentre lo spessore dei film decresce all'aumentare della frazione di idrogeno in camera solo ad elevate temperature, nel caso di rame *standard*.

5.3.4 Effetto della pressione

Crescite di grafene a pressione maggiore sono state effettuate al fine di valutare la possibilità di ottenere film meno difettati e a maggiore spessore.

Il risultato più interessante è quello ottenuto per una sintesi a 1000° C, con durata di 30 minuti, portata di idrogeno di 10 sccm ed una pressione 10 volte superiore a quella solitamente applicata, pari a circa 65 mBar.

Figura 61. Spettro Raman di grafene CVD cresciuto a 1000° C per 30 min, 10 sccm di idrogeno e 65 mbar di pressione in camera su rame CV EP.

In Figura 61 è riportato lo spettro Raman per il campione ottenuto a 65 mbar di pressione su rame CV EP. Si osservano picchi meno stretti e definiti rispetto a campioni ottenuti a minore pressione. Il grafene è caratterizzato da un certo grado di disordine, considerata la presenza della banda D, mentre non appare visibile la D'. Il rapporto I_D/I_G pari a 0,44 risulta minore rispetto a quanto ottenuto per lo stesso processo effettuato a 4,5 mbar ($I_D/I_G = 1,4$), mentre I_G/I_{2D} risulta 0,97, pertanto la formazione di un film FLG come confermato dal valore di I_G/I_{2D} , non ha compromesso la qualità del film introducendo densità di difetti maggiori (I_D/I_G relativamente contenuto).

5.3.5 Osservazioni sulla sintesi di grafene con etanolo

A seguito dello studio dell'influenza dei parametri di sintesi sulle caratteristiche del film, è possibile presentare alcune ipotesi relative e al cammino di reazione nella sintesi di grafene da etanolo.

Il primo layer si forma in modo tanto veloce (grafene ottenuto già a $T_s = 10$ s) quanto disordinato (elevata I_D/I_G); ad elevate temperature (1000° e 1070° C) gli strati atomici oltre il primo nel rame commerciale sono caratterizzati da una minore densità di difetti. FLG caratterizzato da elevato disordine cristallino è ottenibile invece a bassa temperatura o in assenza di idrogeno.

L'effetto benefico del tempo di processo sull'abbattimento della densità di difetti della struttura cristallina nel caso di rame EP può essere sia dovuto alla diminuzione dei difetti puntuali, aiutata dalla presenza di idrogeno, oppure alla mobilità degli atomi e dei cluster carboniosi che portano alla formazione di cristalliti di maggiori dimensioni al passare del tempo.

5.4 ANALISI RAMAN DEL GRAFENE CVD OTTENUTO CON METANO

Per la sintesi CVD di grafene da metano sono state prese in considerazione le condizioni D ed E riportate in Tabella 10.

In particolare sono state effettuate crescite a 1000° e 1070° C a bassa pressione con 4 sccm di CH₄, a seguito dell'*annealing* del rame in AR.

Figura 62. Spettro Raman di grafene CVD cresciuto a 1070° C per 10 min, su (a) rame CV EP, (b) rame *standard*.

In Figura 62 sono riportati gli spettri Raman ottenuti per la crescita a 1070° C su rame *standard* e su rame CV EP. La banda D è osservabile in entrambi i campioni, seppur a seguito dell'utilizzo di rame EP sia sensibilmente maggiore. Nello stesso campione appare anche traccia della banda D'. I picchi G e 2D sono intensi e definiti; in entrambi gli spettri, la banda 2D presenta un massimo a valori maggiori di della G.

T (°C)	substrato	I _D /I _G	I _G /I _{2D}	L _a (nm)
1070°C	Cu CV EP	0,75	0,43	16,67
	Cu <i>standard</i>	0,16	0,58	43,21

Tabella 15. Parametri quantitativi (I_D/I_G, L_a, I_G/I_{2D}) dei film di grafene ottenuti su rame CV EP e *standard*, ricavati dagli spettri Raman

Lo spettro per il campione EP presenta un importante rapporto I_D/I_G ad indice della significativa presenza di discontinuità e bordi nel film, il valore riscontrato per I_G/I_{2D} è invece tra i più bassi riscontrati per campioni ottenuti da substrati elettropuliti, ad indicazione della presenza di un film a spessore monoatomico. Per il campione ottenuto su rame *standard*, si osservano un minore numero di difetti nella struttura cristallina, ed uno spessore, dato dalla I_G/I_{2D} , comunque vicino al monostrato.

Figura 63. Spettro Raman di grafene CVD cresciuto a 1000° C per 30 min, su (a) rame CV EP, (b) rame *standard*.

Gli spettri Raman dei campioni ottenuti a da sintesi effettuate a 1000° sono riportati in Figura 63, entrambi i film sono caratterizzati da una bassa banda D, e picchi 2D sempre maggiori di G, non si osserva invece il segnale D'.

I rapporti I_D/I_G ricavati dagli spettri confermano la ridotta presenza di difetti e il conseguente ampio valore del lato equivalente dei cristalliti, decisamente il più alto ricavato per un campione EP (59,30 nm). I_G/I_{2D} conferma la qualità dei film anche dal punto di vista dello spessore, vicino al

valore atomico per il campione derivato da rame EP, e biatomico per il campione ottenuto da rame *standard*.

T (°C)	substrato	I _D /I _G	I _G /I _{2D}	L _a (nm)
1000°C	Cu CV EP	0,19	0,61	59,30
	Cu standard	0,14	0,96	64,80

Tabella 16. Parametri quantitativi (I_D/I_G, L_a, I_G/I_{2D}) dei film di grafene ottenuti su rame CV EP e *standard*, ricavati dagli spettri Raman

Il grafene ottenuto da metano presenta caratteristiche di reazione completamente diverse rispetto a quanto osservato per l'etanolo.

La reazione richiede minuti la formazione di un monostrato continuo ed il ruolo dell'idrogeno è marginale, inoltre i risultati migliori nella riduzione dei difetti del film si ottengono a temperature minori.

I risultati delle misure Raman inoltre evidenziano una quantità di difetti meno apprezzabile, possibile conseguenza della cinetica di reazione più lenta.

5.5 MISURE DI TRASMITTANZA E RESISTENZA DI SUPERFICIE

Quanto emerso dalle misure Raman evidenzia due sostanziali caratteristiche possedute dal grafene ottenuto per sintesi CVD su substrati EP da etanolo. La presenza di difetti nella struttura cristallina è costante, variabile nell'intensità, ma ineliminabile nell'intervallo di misure sperimentali considerate, inoltre il film presenta uno spessore molto ridotto, sempre molto vicino al valore monoatomico, e solo forzando il processo CVD con un aumento considerevole di pressione si ottiene FLG.

La prima peculiarità ci si aspetta che riduca notevolmente le caratteristiche di conducibilità del film, mentre la seconda che sia riscontrabile in valori di trasmittanza molto elevati, prossimi al valore teorico del monostrato.

Alcuni campioni di grafene ottenuti dalle serie tempo, temperatura e flusso di idrogeno sopra riportati, evidenziano però caratteristiche migliori che in altre condizioni. In particolare i cicli di sintesi A B e C riportate in Tabella 10 sembrano presentare i risultati più interessanti. I campioni ottenuti a queste condizioni di processo sono pertanto stati scelti per ulteriori caratterizzazioni, quali trasmittanza e resistività di superficie. A questa serie è stato aggiunto anche il campione C, perché caratterizzato da un maggiore spessore, quindi più simile a quanto ottenibile su rame *standard*.

5.5.1 Trasmittanza

Le misure di trasmittanza sono state effettuate a seguito del trasferimento dei film con ciclododecano su un supporto di quarzo.

Figura 64. Spettri di assorbimento per grafene ottenuto da rame CV EP ottenuti per crescite CVD da etanolo: (A) $T_s=1000^\circ\text{C}$, $P=4,5\text{ mbar}$, (B) $T_s=1070^\circ\text{C}$, $P=4,5\text{ mbar}$, (C) $T_s=1000^\circ\text{C}$, $P=65\text{ mbar}$.

I tre spettri presentati in Figura 64 sono sostanzialmente piatti e rispecchiano il comportamento del grafene. La banda molto ampia e scodata verso il rosso, con picco a $\sim 270\text{ nm}$ ($4,5\text{ eV}$) è legata alle singolarità di van Hove ed all'effetto di interazioni a molti corpi degli elettroni.

I campioni ottenuti a $4,5\text{ mbar}$ nelle due temperature considerate sono molto simili tra loro, entrambi a 550 nm presentano un valore di T pari al teorico ($97,7\%$), fino a 600 nm .

Il campione preparato ad elevata pressione, come già osservato dagli spettri Raman, appare FLG, con spessore compreso tra 2 e 3 strati atomici.

Tutti e tre gli spettri evidenziano l'elevata trasparenza dei campioni nel visibile, per i campioni monolayer si osserva una $T > 97\%$ a 550 nm , mentre il terzo film, alla stessa lunghezza d'onda presenta valori di $T > 92\%$.

Gli spettri in trasmittanza confermano che l'utilizzo di rame elettro-lucidato per la sintesi di grafene, nelle condizioni classiche, comporta sistematicamente l'ottenimento di grafene monostrato, mentre per ottenere spessori maggiori, sono necessari particolari accorgimenti come l'aumento della pressione in camera di crescita.

5.5.2 Resistenza di superficie

In Figura 65 sono riportati i valori di resistenza di superficie. Il dato è stato misurato su una distanza del centimetro (quadrato $1 \times 1\text{ cm}$), pertanto risente sia delle proprietà intrinseche del materiale sia di una serie di problematiche introdotte dal trasferimento sul substrato isolante (strappi). Tale tecnica è stata comunque preferita alle misure micrometriche, poiché realmente rappresentativa delle caratteristiche del film su una dimensione comparabile a quella necessaria alla realizzazione di eventuali dispositivi macroscopici.

I dati evidenziano, per i campioni derivati da rame EP, valori elevati di resistenza superficiale, e questa diminuisce all'aumentare numero di layer posseduti dal grafene.

I valori di sheet resistance per monostrati di grafene, misurati su scala macroscopica, con distanza tra i puntali di misura nell'ordine del millimetro o più, attualmente pubblicati su lavori di alto livello, si attestano all'incirca su $1 \text{ k}\Omega/\square$ [106, 43], e tali risultati sono paragonabili a quanto ottenuto per alcuni campioni sintetizzati su fogli di rame EP. Infine, dati di resistenza superficiale minore sono stati pubblicati nel caso di *few layer* grafene, composto da 4 - 5 strati, e sono nell'ordine di $250 - 350 \Omega/\square$.

Considerando quindi applicazioni fotovoltaiche, l'attenzione va focalizzata su un materiale con resistenza superficiale minima e massima trasmittanza. Il miglior compromesso, a seguito delle indagini effettuate appare quindi il *few layer* grafene.

Figura 65. Resistenza di superficie di grafene su SiO_2 . (1) $T_s=1000^\circ \text{ C}$, $t_s=30 \text{ min}$, $P=0,8 \text{ mbar}$, metano, rame EP; (2) $T_s=1000^\circ \text{ C}$, $t_s=30 \text{ min}$, $P=4,5 \text{ mbar}$, $\phi_{\text{H}_2}=100 \text{ sccm}$, etanolo, rame EP; (3) $T_s=1000^\circ \text{ C}$, $t_s=30 \text{ min}$, $P=65 \text{ mbar}$, $\phi_{\text{H}_2}=10 \text{ sccm}$, etanolo, rame EP; (4) $T_s=1000^\circ \text{ C}$, $t_s=30 \text{ min}$, $P=4.5 \text{ mbar}$, $\phi_{\text{H}_2}=100 \text{ sccm}$, etanolo, rame *standard*

In particolare la resistività più bassa registrata appartiene a grafene ottenuto da rame *standard* (4), riportato a titolo comparativo. Il miglior risultato tra i campioni monolayer ottenuti da rame EP si attesta a $1,17 \text{ k}\Omega/\square$ nel caso del metano come reagente (1), e $2,5 \text{ k}\Omega/\square$ con etanolo come fonte di carbonio (2). La sostanziale differenza è imputabile sia a una non ottimizzazione della tecnica di trasferimento con il ciclododecano per spessori così ridotti, che potrebbe incidere in modo aleatorio sull'aumento dei risultati ottenuti, sia alla maggiore quantità di difetti congelati in struttura nel caso si utilizzi etanolo (banda D alta in spettri Raman).

il campione (3) è invece stato ottenuto, sempre con etanolo, ma a condizioni di maggior pressione, per indurre la formazione di un film multilayer. La riduzione della resistività in questo caso è maggiore del 50% rispetto a quanto osservato utilizzando lo stesso reagente a bassa pressione, a fronte di un aumento di 1 - 2 strati atomici nel film.

5.5.3 Caratterizzazione al SEM

I campioni di grafene, successivamente al trasferimento su SiO_2 , sono stati osservati al microscopio a scansione elettronica. Di seguito si riporta un indicativo esempio di un campione caratterizzato da un'area monolayer ed un'area FLG, ottenute tramite l'applicazione dell'EP selettivamente in un'area specifica del catalizzatore. Il campione è stato ottenuto con un ciclo CVD a 1000°C per 30 minuti, con un flusso di idrogeno pari a 100 sccm e trasferito secondo la tecnica *free floating*.

Figura 66. Immagine SEM-FEG di grafene su SiO_2 , dettaglio dell'area di transizione tra monolayer (in chiaro) e FLG (in grigio).

Sono visibili già ad ingrandimento molto ridotto notevoli differenze tra le due tipologie di film (Figura 66). Il FLG risulta continuo ed evidenzia la presenza delle irregolarità lineari derivate dal rame *standard*, nel monostrato invece non sono osservabili, a questo ingrandimento, trame derivate dal substrato di crescita, risulta evidente invece la presenza di numerose lacerazioni (aree scure) del film, in massima parte causate dal processo di trasferimento non ottimizzato per monolayer.

Figura 67. Immagini SEM-FEG di grafene su SiO_2 ($T_s=1000^\circ\text{C}$, $t_s=30\text{ min}$, $\phi_{\text{H}_2}=100\text{ sccm}$, etanolo), (a), (c), (e) area monostrato; (b), (d), (f) area FLG.

Osservando il campione FLG a maggiore ingrandimento è riscontrabile una notevole quantità di nucleazioni secondarie, sotto forma di aree rotondeggianti più scure fuse tra loro, preferenzialmente situate in corrispondenza di quelle che erano asperità presenti sul catalizzatore (freccia rossa in Figura 67). Anche il grafene monostrato presenta nucleazioni secondarie, ma ad

una densità molto inferiore rispetto al FLG, inoltre queste sono distribuite in modo più casuale sulla superficie del campione.

Il FLG riporta la traccia lasciata dai bordi grano del rame e le pieghe legate in parte al trasferimento, ma anche alla morfologia del catalizzatore. Il campione monolayer presenta invece rari difetti derivati dalla morfologia del substrato: sono accennate pieghe dove risiedevano i bordi grano del rame, risultano invece completamente assenti le irregolarità longitudinali, a conferma del buon risultato ottenuto dal processo di EP.

5.6 CONSIDERAZIONI SUL GRAFENE CVD CATALIZZATO RAME ELETTRO-LUCIDATO

La sintesi di grafene, utilizzando rame *standard* ed etanolo come precursore, passa per una fase iniziale estremamente rapida e disordinata, nella quale si forma il primo layer, a copertura del catalizzatore, in pochi secondi (Figura 57, 10 sec). La reazione si innesca molto velocemente in molteplici punti della superficie e progredisce velocemente congelando una struttura caratterizzata da cristalliti piccoli e una rilevante densità di difetti. Questo avviene, con buona probabilità, perché la diffusa nucleazione ed il rapido accrescimento impediscono la mobilità dei domini in crescita che quindi non hanno modo di coalescere in modo ordinato con cristalliti vicini. Gli stati successivi, che nucleano nelle asperità del catalizzatore, a causa di un'interazione più debole con lo stesso per la presenza del primo layer, si sviluppano più lentamente, con tempo sufficiente a sviluppare cristalliti di maggiori dimensioni ed una struttura cristallina più regolare.

L'elettro-lucidatura del rame riduce notevolmente la rugosità macroscopica, ma, soprattutto, tramite l'eliminazione delle strutture complesse della superficie su scala nanometrica, comporta un risultato sensibilmente diverso nella CVD di grafene utilizzando etanolo [103].

La fase iniziale della reazione, utilizzando rame EP, procede in modo molto simile a quanto visto per il rame *standard*: la copertura della superficie del catalizzatore è altrettanto rapida, con la formazione di un film monoatomico difettato. Per tempi maggiori però non si osserva né una riduzione sostanziale dei difetti, né un propagarsi di altri strati successivi al primo, questo perché la totale assenza di asperità autolimita il progredire della crescita verso spessori maggiori [107], mentre la bassa mobilità impedisce l'accrescimento per coalescenza di domini cristallini di maggiori dimensioni.

Infine, condizioni favorevoli alla sintesi di FLG su rame EP, prevedono lo svolgimento della sintesi CVD a pressione in camera maggior; Il materiale ottenuto è caratterizzato da una trasmittanza inferiore 95 %, che corrisponde ad un valore imputabile alla presenza di 2 - 3 strati di grafene, ma allo stesso tempo una minore densità di difetti, ed una minore resistenza d superficie.

5.7 CELLA SCHOTTKY

Per applicazioni fotovoltaiche, e in dispositivi elettronici trasparenti in genere, appare chiaro che il grafene monolayer con le caratteristiche qui presentate non risulta ottimale.

Campioni ottenuti su rame EP sono stati utilizzati a scopo dimostrativo per la fabbricazione di celle solari a giunzione Schottky con substrati di silicio, in modo da ottenere informazioni indirette circa le caratteristiche attese dei film.

La facilità di fabbricazione del dispositivo ed il basso costo, hanno facilitato la scelta di questo dispositivo, che consente di caratterizzare le proprietà di giunzione tra i due materiali.

5.7.1 Funzionamento della cella solare a giunzione Schottky grafene/semiconduttore

Grazie al band gap nullo ed agli elevati valori di conducibilità del grafene [15, 43] la giunzione grafene/semiconduttore tipo-n può essere assimilata ad una giunzione metallo/semiconduttore, assumendo una differenza della funzione lavoro tra grafene e semiconduttore sufficientemente ampia.

Figura 68. (a) Diagramma energetico di una giunzione Schottky grafene/semiconduttore tipo-n. ϕ_G ed ϕ_S sono le rispettive funzioni lavoro; eV_i è il potenziale all'interfaccia, V il voltaggio della cella, χ l'affinità elettronica del semiconduttore. E_C , E_V , E_F corrispondono rispettivamente alle energie della banda di conduzione, di valenza e del livello di Fermi. E_0 è l'energia nel vuoto. (b) Illustrazione schematica di una cella solare a giunzione Schottky basata su grafene. Con h^+ ed e^- rispettivamente buche ed elettroni fotogenerati.

Il meccanismo, per la giunzione così composta, può facilmente esser compreso con un diagramma di bande. In Figura 68(a) è schematizzata la distribuzione dei livelli energetici per la giunzione grafene - semiconduttore tipo-n, durante l'irraggiamento della cella. Considerata la differenza tra la funzione lavoro del grafene (ϕ_G) e del semiconduttore (ϕ_S), si osserva un potenziale all'interfaccia (*built in potential*).

La rappresentazione del corrispondente dispositivo è riportata in Figura 68(b). In regime di irraggiamento gli elettroni e le buche fotogenerate si separano muovendosi rispettivamente nel semiconduttore e nel grafene grazie al potenziale all'interfaccia (*built in potential*).

Rapportando la cella solare a giunzione Schottky basata sul grafene con una cella tradizionale, si osserva una maggiore capacità della prima nel raccogliere la radiazione attraverso l'elettrodo Schottky, favorendo la formazione di eccitoni e potenzialmente aumentando l'efficienza di conversione.

5.7.2 Assemblaggio della cella e risultati

La cella è costituita da un wafer (tipo-n, $1 \Omega\text{cm}$) di Si/SiO₂ (spessore dell'ossido pari a 250 nm) trattato chimicamente per esporre un'area quadrata centrale che funzioni da superficie attiva della cella. Il contatto superiore è costituito da Cr – Au evaporato su SiO₂, mentre il contatto ohmico inferiore da Ti - Pd - Ag, depositato tramite evaporazione *e-beam*.

Per completare la giunzione è stato utilizzato un campione di grafene ottenuto da rame EP alle condizioni di sintesi: $T_s = 1070^\circ \text{C}$, $t_s = 10 \text{ min}$, $\phi_{\text{H}_2} = 10 \text{ sccm}$, C₂H₅OH, $p = 4,5 \text{ mbar}$. Il film è stato depositato sulla superficie esposta di Si come contatto superiore conduttivo e trasparente. In Figura 69 è schematizzata la struttura della cella Schottky.

Figura 69. Schema cella Schottky

La procedura utilizzata ha previsto l'applicazione della tecnica di trasferimento del grafene con ciclododecano. Va ricordato che tale tecnica pur essendosi dimostrata molto promettente per il FLG, non è stata ancora ottimizzata per substrati monoatomici, come quelli ottenuti con rame EP, che pertanto in fase di trasferimento si può incorrere in lacerazioni nel film che ne potrebbero pregiudicare le proprietà elettriche.

Al fine di migliorare le proprietà del film, si è inoltre proceduto effettuando un doping molecolare (tipo-p) del grafene tramite esposizione del grafene a vapori di HNO₃ [108].

La cella è stata caratterizzata tramite la misurazione della densità di corrente rispetto al potenziale applicato (*J - V*) in condizioni di buio, e durante l'irraggiamento con un simulatore solare (Wacom) a doppia lampada, in condizioni *standard* (25° C, AM1.5G, 1000 W/m²).

La corrente di buio della cella prima e dopo doping con HNO₃ è riportata in Figura 70(a), da questa è possibile ricavare il comportamento della cella come diodo, ottenendo informazioni sulla qualità della giunzione (ad esempio del fattore di idealità).

In (b), invece, è presentata l'efficienza esterna di fotoconversione (EQE). Si osserva che il doping incrementa l'EQE nel visibile del 15%.

Il valore massimo di efficienza di fotoconversione (η) raggiunto, ricavato dai parametri ottenuti dalla *J - V* di luce (ff , V_{OC} , I_{SC}), a seguito di doping risulta 0,5%.

$$\eta = ff \times V_{OC} \times I_{SC}$$

Equazione 20

Con *ff fill factor*, V_{OC} voltaggio a circuito aperto e I_{SC} corrente di cortocircuito.

Figura 70. (a) Corrente di buio, prima e dopo doping, della cella Schottky assemblata con grafene EP; (b) Efficienza esterna di fotoconversione per la stessa cella Schottky in (a).

In Figura 71 riporta a titolo di chiarimento un tipico comportamento J - V durante condizioni di luce, per una cella solare Si - FLG Schottky. Le due serie sono riferite alla metodologia con cui è stato trasferito il FLG sul Si, rispettivamente *free floating* (gruppo A) e con ciclododecano (gruppo B).

Figura 71. J - V caratteristico della cella Si-FLG Schottky durante l'irraggiamento. (Group A) campioni FLG trasferiti *free floating*; (Group B) campioni trasferiti con ciclododecano. Nel riquadro la foto di una cella solare Schottky grafene-Si.

Dall'immagine è possibile chiarire l'effetto della metodologia di trasferimento sulla PCE misurata: l'introduzione di strappi ed altri macro-difetti, come avvenuto per il campione *free floating*, abbattano l'efficienza di fotoconversione circa del 2 % rispetto ad un film non danneggiato, passando da 5,5 a 3,6 %. Pertanto in funzione di questa osservazione e considerando una conducibilità del film di circa 300 Ω/□ per il FLG contro ~1000 Ω/□ per il monolayer, è possibile aspettarsi valori intorno $\eta = 2\%$ per trasferimenti ottimizzati con ciclododecano di grafene monolayer.

6 CONCLUSIONI

L'attività sperimentale è stata indirizzata inizialmente verso lo studio del sistema rame - acido fosforico nell'ottica di ottimizzare la planarità della superficie del metallo, per applicarlo come catalizzatore nella sintesi CVD di grafene.

Le caratteristiche superficiali possedute dal rame hanno richiesto l'impiego di tecniche di dissoluzione anodica in grado di eliminare le profonde imperfezioni presenti nei campioni commercialmente reperibili.

Sono state applicate con successo tre metodologie di elettro-lucidatura che hanno portato all'ottenimento di una superficie ad incrementata planarità ed omogeneità.

La tecnica elettrochimica che si è dimostrata più promettente prevede l'applicazione di un potenziale variato ciclicamente ad elevata velocità, in un intervallo che spazia da correnti catodiche a correnti anodiche. Tale tecnica favorisce la migrazione degli ioni in soluzione, ed il rimescolamento dell'interfaccia, riducendo al minimo le condizioni favorevoli per l'insorgere di fenomeni corrosivi localizzati sulla superficie dell'elettrodo.

La rugosità superficiale finale è risultata ridotta del 50% su scala sub-millimetrica e del 75% su scala micrometrica, pari a $R_a = 2,1$ nm e $RMS = 2,952$ nm, misurati su un'area di 5×5 μm .

I campioni di rame elettro-lucidato sono stati quindi impiegati per la CVD di grafene, utilizzando metano ed etanolo come reagenti.

Attraverso la caratterizzazione Raman dei film di grafene ottenuti variando diversi parametri di sintesi, è stato possibile tracciare la fenomenologia di reazione legate al rame EP e le divergenze rispetto il sistema di riferimento costituito dal rame *standard*.

Per il trasferimento di FLG dal substrato di rame ad altri supporti è stata utilizzata con successo una tecnica sviluppata internamente dal gruppo di ricerca in cui è stata svolta questa tesi. Tale metodologia è basata sull'utilizzo di ciclododecano come materiale di supporto, e il suo impiego per il grafene monostrato, è ancora in fase di messa a punto.

Il risultato più interessante, relativo all'utilizzo del metallo EP, riguarda la capacità di questo di espletare la funzione catalizzatrice in modo auto-limitante, che consegue nella formazione esclusiva e altamente ripetibile di film a spessore monoatomico, mentre il rame *standard* favorisce la formazione di grafene *few layer*.

Il processo cinetico che spiega tale comportamento riguarda l'assenza di centri di nucleazione, a seguito della planarizzazione, che consentano l'accrescimento dello spessore del film.

Dalle caratterizzazioni, il grafene ottenuto da rame EP, si presenta come un materiale dotato di elevata trasparenza, vicina al valore teorico del grafene a spessore monoatomico. Il film, a causa dell'elevata velocità di nucleazione e di crescita dei domini cristallini è caratterizzato da un certo grado di disordine. Questa caratteristica contribuisce a ridurre le proprietà di trasporto elettronico del film, che comunque rimangono in linea con i migliori valori reperibili su pubblicazioni scientifiche per grafene CVD monolayer.

Lo spessore e la concentrazione dei difetti presente nel grafene ottenuto in questa attività sperimentale non lo eleggono candidato ideale per applicazioni come materiale conduttore trasparente. Si è infatti riscontrato che campioni di FLG ottenuti su rame *standard* posseggono una minore resistività di superficie, che li rende al momento più idonei all'impiego in dispositivi elettronici quali le celle solari.

I campioni EP sono comunque stati impiegati nell'assemblaggio di una cella solare a giunzione Schottky con substrato in silicio di tipo-n. L'efficienza di fotoconversione ottenuta, parzialmente ridotta per problemi legati al trasferimento del film ed alla presenza di difetti nella struttura cristallina dello stesso, è stata pari allo 0,5%.

Margini di miglioramento futuri potrebbero essere ottenuti tramite la formazione controllata di FLG su substrati EP: in questo modo si potrebbero creare film più spessi e allo stesso tempo molto regolari e poco difettati, raggiungendo il compromesso ottimale tra trasparenza e conducibilità per applicazioni fotovoltaiche. La sintesi controllata di questa specifica struttura potrebbe essere ottenuta attraverso due fasi: 1) processo di elettro-lucidatura per ridurre difetti superficiali e rendere la superficie più liscia; 2) successiva deposizione controllata di rame per via elettrochimica, al fine di regolare il numero dei siti attivi sulla superficie del catalizzatore.

Il grafene monoatomico ottenuto in questa tesi può essere comunque applicato con successo in altri dispositivi: in considerazione del comportamento elettro-catalitico del film nei confronti di un'ampia gamma di analiti, un esempio su tutti potrebbe riguardare la realizzazione di elettrodi ad elevata sensibilità per l'elettrochimica.

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1. Numero di pubblicazioni/anno riguardante il grafene, intervallo 2000 – 2012, fonte Web of Knowledge.	10
Figura 2. Semplificazione grafica di un atomo di carbonio con orbitali ibridizzati sp^2 , in giallo, in viola l'orbitale p_z non coinvolto. In (a) visione isometrica e in (b) prospettiva dall'alto.	11
Figura 3. Grafene come struttura origine di altri allotropi del carbonio. La struttura esagonale 2D può essere modellato per l'ottenimento di fullerene (0D), nanotubi (1D), o grafite (3D).	12
Figura 4. Reticolo esagonale del grafene. (a) reticolo reale ottenuto dalla compenetrazione delle due sub-strutture (in rosso e blu), (b) reticolo reciproco con evidenza dei punti di simmetria della regione di Brillouin (Γ , K, K', M).	13
Figura 5. Energia di Fermi nella zona di Brillouin del grafene. Nell'intorno dei punti di Dirac K e K' l'energia presenta andamento conico e all'intersezione le bande di legame π , in verde e la banda di anti-legame π^* , in giallo, sono degeneri.	14
Figura 6. Effetto di campo ambipolare nel grafene. Particolari della variazione dell'energia di Fermi in funzione del voltaggio di gate applicato (V_g).	14
Figura 7. Trasmissanza di luce bianca in funzione del numero di layer di grafene. I quadri neri rappresentano il dato sperimentale, mentre il tratteggio rosso, la riduzione di intensità pari a $\alpha\pi$ per ogni layer.	15
Figura 8. Schema della reazione di Kaner per l'intercalazione di grafite con potassio.	16
Figura 9. Illustrazione schematica del processo di sintesi CVD di grafene su rame.	18
Figura 10. Densità di corrente contro differenza di potenziale per il processo di elettro-lucidatura del rame in acido fosforico.	25
Figura 11. Diagramma di Pourbaix per il rame in soluzione diluita (10^{-6} M) a temperatura ambiente.	26
Figura 12. Variazione di potenziale nel tempo nella voltammetria ciclica.	30
Figura 13. Caratteristiche del ciclovoltammogramma.	31
Figura 14. Schema di funzionamento di un profilometro ottico.	32
Figura 15. Rappresentazione della distinzione tra ondulazioni e rugosità.	33
Figura 16. Rappresentazione grafica delle 2 categorie di ondulazioni superficiali.	33
Figura 17. Profilo tridimensionale di lamina di rame (a) prima e (b) dopo l'elaborazione dei dati con funzione passa alto. Nel primo caso il dato è inficiato da un'ondulazione nella zona di analisi.	34
Figura 18. Rappresentazione delle escursioni misurabili in un profilo lineare. Sono evidenziate le escursioni in z massime, in positivo ed in negativo e la loro somma.	35
Figura 19. Schema di funzionamento del microscopio ottico.	36
Figura 20. Schema di funzionamento del microscopio a scansione elettronica.	37
Figura 21. Schema di funzionamento AFM.	38
Figura 22. Schema di funzionamento dello spettrofotometro.	39
Figura 23. Diagramma di Jablonsky per le transizioni Raman e Rayleigh.	39
Figura 24. Schema di funzionamento spettrofotometro Raman.	41
Figura 25. Cambiamenti della banda G (~ 1584 cm^{-1}) e 2D (~ 2700 cm^{-1}) legati alla variazione di spessore di grafene/grafite.	41
Figura 26. Processi di scattering Raman nel grafene.	42

Figura 27. Configurazione di misura a 4 punte.....	43
Figura 28. Immagine al microscopio ottico, relativa alla superficie di una lamina di rame <i>standard</i> (mag. 100x).	44
Figura 29. Campione di rame <i>standard</i> . (a) Immagine ottica. (b) Profilometria estrapolata dall'area in (a), a seguito dell'applicazione della funzione per la correzione della rugosità.....	45
Figura 30. Diagramma di fase del rame e dei suoi stati ossidati in funzione di pressione parziale di ossigeno e temperatura.	46
Figura 31. Immagini al microscopio ottico di lamine di rame ricotte per 20 min in AR. Temperatura <i>annealing</i> (a) 1000° C e (b) 1070° C. (mag. 100x, scala graduata totale 1500 µm).....	46
Figura 32. Immagini SEM-FEG (a), (b), (c) di un campione <i>standard</i> ; (d), (e), (f) di un campione a seguito di <i>annealing</i> a 1000°C per 20 min in AR.....	47
Figura 33. (a) Immagine AFM e (b) fase di un campione <i>standard</i> di rame. Area 3 x 3 µm	48
Figura 34. Immagine di una delle configurazioni utilizzate per le voltammetrie cicliche ed i processi di elettrolucidatura.....	49
Figura 35. Schema della cella elettrochimica utilizzata per le misure analitiche e i processi di dissoluzione anodica. ...	51
Figura 36. CV tipica per un elettrodo in Pt in elettrolita acido.	51
Figura 37. CV di un elettrodo di platino (WE) utilizzando differenti elettroliti. (A) soluzione fresca H ₃ PO ₄ - PEG 400, (B) soluzione invecchiata H ₃ PO ₄ - PEG 400, (C) soluzione H ₃ PO ₄	52
Figura 38. Voltammogramma lineare (velocità 2 mV/s) dell'anodizzazione di rame in una soluzione di H ₃ PO ₄ - PEG 400.	54
Figura 39. CV a diversa velocità di scansione del sistema Cu (WE), H ₃ PO ₄ - PEG 400 (elettrolita).	55
Figura 40. CV di campioni di rame (WE) in diverso livello di ossidazione e cristallizzazione, ottenute ad una velocità di 5 mV/s, in H ₃ PO ₄ - PEG 400 (elettrolita). In nero, rame <i>standard</i> , ossidato naturalmente in aria a temperatura ambiente, in rosso rame ricotto in AR per 20 min a 1000° C, ed in verde rame attaccato chimicamente con HNO ₃ diluito 1:8 in H ₂ O per 30 s. Nell'inserito secondo ciclo CV.	56
Figura 41. Effetto del potenziale applicato in due trattamenti di dissoluzione anodica potenziostatica di rame in H ₃ PO ₄ - PEG 400, rispettivamente a 1,2V vs MSE per 60 min (nero) e 2,5V vs MSE per 40 min (rosso). <i>i</i> _s : densità di corrente in condizioni semi-stazionarie.	57
Figura 42. Ciclo cato-anodico del processo di EP applicato ad un elettrodo in rame in soluzione H ₃ PO ₄ - PEG 400, 500 mV/s.....	58
Figura 43. Immagini al microscopio ottico di (a) una lamina rame <i>standard</i> , (b) una lamina di rame dopo MT EP per 30 min e (c) dopo 60 min. (mag. 100x, scala graduata totale 1500 µm)	60
Figura 44. Immagini di una lamina di rame sottoposta a MT EP per 60 min ottenute tramite profilometria ottica. (a) Fase della superficie con evidenza di difetti a curvatura positiva (rosso) e trama topografica legata alla formatura (frecche bianche). (b) Elaborazione 3D in falsi colori della stessa area, con evidenza dei difetti puntuali (in nero) e creste di laminazione (frecche blu).	61
Figura 45. Immagini SEM-FEG (a), (b), (c) del campione MT EP per 30 min, (d), (e), (f) del campione MT EP per 60 min. Immagini a vari ingrandimenti rispettivamente della stessa area. In rosso la direzione di laminazione.	62
Figura 46. Immagini al microscopio ottico di lamine ricotte 20 min a 1000° C in AR. (a) nessun trattamento elettrochimico applicato, (b) trattata MT EP per 30 min, (c) trattata MT EP per 60 min, (d) trattata MT EP per 120 min. (mag. 100x, cursore 100 µm).....	63
Figura 47. Immagini al microscopio ottico di lamine ricotte 20 min a 1070° C in AR. (a) nessun trattamento elettrochimico applicato, (b) trattata MT EP per 60 min. (mag. 100x, cursore 100 µm)	64

Figura 48. Campione di rame OER EP per 20 min. (a) Immagine ottica. (b) Profilometria estrapolata dall'area in (a), a seguito dell'applicazione della funzione per la correzione della rugosità.	65
Figura 49. Campione di rame CV EP ottenuti a (a) e (b) 250 cicli, (c) e (d) 500 cicli, CV nell'intervallo -0,5 e +2,5 V vs MSE, con velocità pari a 500 mV/s. (a) e (c) Immagini ottiche. (b) e (d) Profilometrie estrapolata, dall'area dalla rispettiva presentata nell'immagine ottica, a seguito dell'applicazione della funzione per la correzione della rugosità.	67
Figura 50. (a) Immagine AFM e (b) fase della superficie di una lamina di rame sottoposta a CV EP per 500 cicli. (c) Immagine AFM e (d) fase di una lamina di rame <i>standard</i> . Area 5 x 5 μm	68
Figura 51. Schema dell'impianto auto-assemblato, utilizzato per sintesi CVD del grafene.	71
Figura 52. Immagine al microscopio ottico di FLG trasferito su SiO_2 tramite processo <i>free floating</i>	73
Figura 53. Immagini al microscopio ottico dell'evoluzione temporale della sublimazione del ciclododecano depositato su SiO_2 dopo (a) 0 min, (b) 30 min, (c) 60 min, (d) 120 min. (mag. 100x, scala graduata totale 1500 μm)	74
Figura 54. Immagine al microscopio ottico di FLG trasferito su SiO_2 tramite deposizione per spin coating di ciclododecano.	75
Figura 55. Spettri Raman di FLG trasferito su SiO_2 . (a) Confronto tra trasferimento <i>free floating</i> e con ciclododecano (cyc). (b) effetto della ricottura sul film trasferito con (cyc).	76
Figura 56. Spettri Raman di grafene CVD cresciuto a 1070° C, ϕ_{H_2} =10 sccm, variando i tempi di processo nell'intervallo compreso tra 10 e 600 s.	77
Figura 57. (a) Spettri Raman di grafene CVD cresciuto su rame <i>standard</i> (rosso) e rame MT EP (blu) a 1070° C, ϕ_{H_2} =10 sccm, variando i tempi di processo nell'intervallo compreso tra 10 e 600 s. (b) Parametri quantitativi dei film in (a): (I_D/I_G , L_a , I_G/I_{2D}) ricavati dagli spettri Raman.	78
Figura 58. Spettri Raman di grafene CVD cresciuto 10 min, con ϕ_{H_2} =10 sccm, variando le temperature di processo nell'intervallo compreso tra 930° e 1070° C.	79
Figura 59. Spettri Raman di grafene CVD cresciuto a 1000° C per 30 min, variando , variando il flusso di idrogeno nell'intervallo compreso tra 0 e 100 sccm.	81
Figura 60. Effetto del flusso di idrogeno sui parametri quantitativi (I_D/I_G , I_G/I_{2D}) dei film d grafene ottenuti su rame MT EP (quadrato nero) e <i>standard</i> (stella rossa e stella nera), ricavati dagli spettri Raman.	82
Figura 61. Spettro Raman di grafene CVD cresciuto a 1000° C per 30 min, 10 sccm di idrogeno e 65 mbar di pressione in camera su rame CV EP.	83
Figura 62. Spettro Raman di grafene CVD cresciuto a 1070° C per 10 min, su (a) rame CV EP, (b) rame <i>standard</i>	84
Figura 63. Spettro Raman di grafene CVD cresciuto a 1000° C per 30 min, su (a) rame CV EP, (b) rame <i>standard</i>	85
Figura 64. Spettri di assorbimento per grafene ottenuto da rame CV EP ottenuti per crescite CVD da etanolo:(A) $T_s=1000^\circ\text{C}$, $P=4,5\text{ mbar}$, (B) $T_s=1070^\circ\text{C}$, $P=4,5\text{ mbar}$, (C) $T_s=1000^\circ\text{C}$, $P=65\text{ mbar}$	87
Figura 65. Resistenza di superficie di grafene su SiO_2 . (1) $T_s=1000^\circ\text{C}$, $t_s=30\text{ min}$, $P=0,8\text{ mbar}$, metano, rame EP; (2) $T_s=1000^\circ\text{C}$, $t_s=30\text{ min}$, $P=4,5\text{ mbar}$, $\phi_{\text{H}_2}=100\text{ sccm}$, etanolo, rame EP; (3) $T_s=1000^\circ\text{C}$, $t_s=30\text{ min}$, $P=65\text{ mbar}$, $\phi_{\text{H}_2}=10\text{ sccm}$, etanolo , rame EP; (4) $T_s=1000^\circ\text{C}$, $t_s=30\text{ min}$, $P=4.5\text{ mbar}$, $\phi_{\text{H}_2}=100\text{ sccm}$, etanolo , rame <i>standard</i>	88
Figura 66. Immagine SEM-FEG di grafene su SiO_2 , dettaglio dell'area di transizione tra monolayer (in chiaro) e FLG (in grigio).	89
Figura 67. Immagini SEM-FEG di grafene su SiO_2 ($T_s=1000^\circ\text{C}$, $t_s=30\text{ min}$, $\phi_{\text{H}_2}=100\text{ sccm}$, etanolo), (a), (c), (e) area monostrato; (b), (d), (f) area FLG.	90
Figura 68. (a) Diagramma energetico di una giunzione Schottky grafene/semiconduttore tipo-n. ϕ_G ed ϕ_S sono le rispettive funzioni lavoro; eV_i è il potenziale all'interfaccia, V il voltaggio della cella, χ l'affinità elettronica del	

semiconduttore. E_C , E_V , E_F corrispondono rispettivamente alle energie della banda di conduzione, di valenza e del livello di Fermi. E_0 è l'energia nel vuoto. (b) Illustrazione schematica di una cella solare a giunzione Schottky basata su grafene. Con h^+ ed e^- rispettivamente buche ed elettroni fotogenerati.	92
Figura 69. Schema cella Schottky	93
Figura 70. (a) Corrente di buio, prima e dopo doping, della cella Schottky assemblata con grafene EP; (b) Efficienza esterna di fotoconversione per la stessa cella Schottky in (a).....	94
Figura 71. J - V caratteristico della cella Si-FLG Schottky durante l'irraggiamento. (Group A) campioni FLG trasferiti <i>free floating</i> ; (Group B) campioni trasferiti con ciclododecano. Nel riquadro la foto di una cella solare Schottky grafene-Si.	94

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1. Proprietà del grafene in funzione della metodologia di ottenimento.	16
Tabella 2. Confronto dei valori di rugosità prima e dopo estrazione matematica della <i>waviness</i> , per il campione in Figura 17.	34
Tabella 3. Riepilogo valori di rugosità, ottenuta tramite profilometria ottica, per un campione di rame <i>standard</i>	45
Tabella 4. Confronto delle caratteristiche di rugosità, ottenute da profilometria ottica, dei fogli di rame prima e dopo <i>annealing</i>	48
Tabella 5. Confronto delle caratteristiche di rugosità, ottenute da profilometria ottica, dei fogli di rame prima e dopo MT EP.	61
Tabella 6. Confronto delle caratteristiche di rugosità, ottenute da profilometria ottica, dei fogli di rame ricotto dopo MT EP.	64
Tabella 7. Confronto delle caratteristiche di rugosità, ottenute da profilometria ottica, dei fogli di rame <i>standard</i> , prima e dopo OER EP.	65
Tabella 8. Confronto delle caratteristiche di rugosità, ottenute da profilometria ottica, dei fogli di rame <i>standard</i> , prima e dopo CV EP a diverse condizioni operative.	67
Tabella 9. Rugosità per rame <i>standard</i> e rame CV EP (500 cicli), determinate tramite AFM su un'area 5 x 5 μm	68
Tabella 10. Parametri per i principali cicli di sintesi CVD di grafene.	71
Tabella 11. Effetto dei tempi nella sintesi CVD di grafene a 1070° C, ϕ_{H_2} =10 sccm. Parametri quantitativi del film di grafene (I_D/I_G , L_a , I_G/I_{2D}) ricavati dagli spettri Raman.	77
Tabella 12 Effetto della temperatura nella sintesi CVD di grafene, t_s =10 min, ϕ_{H_2} =10 sccm. Parametri quantitativi del film: (I_D/I_G , L_a , I_G/I_{2D}) ricavati dagli spettri Raman.	79
Tabella 13. Effetto della temperatura sui parametri quantitativi (I_D/I_G , L_a , I_G/I_{2D}) dei film di grafene ottenuti su rame MT EP e <i>standard</i> , ricavati dagli spettri Raman.	80
Tabella 14. Effetto del flusso di idrogeno nella sintesi CVD di grafene effettuata a 1000° C per 10 min, ϕ_{H_2} =10 sccm. Parametri quantitativi del film: (I_D/I_G , L_a , I_G/I_{2D}) ricavati dagli spettri Raman.	81
Tabella 15. Parametri quantitativi (I_D/I_G , L_a , I_G/I_{2D}) dei film di grafene ottenuti su rame CV EP e <i>standard</i> , ricavati dagli spettri Raman.	84
Tabella 16. Parametri quantitativi (I_D/I_G , L_a , I_G/I_{2D}) dei film di grafene ottenuti su rame CV EP e <i>standard</i> , ricavati dagli spettri Raman.	86

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- 1 K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S.V. Dubonos, I.V. Grigorieva, A.A. Firsov, "Electric field effect in atomically thin carbon films". *Science*, Vol. 306, p. 666 (2004)
- 2 K.S. Novoselov, D. Jiang, F. Schedin, T.J. Booth, V.V. Khotkevich, S.V. Morozov, A.K. Geim, "Two-dimensional atomic crystals". *Proc. Natl Acad. Sci. USA*, Vol. 102, p. 10451 (2005)
- 3 V. Dhand, K. Y. Rhee, H. J. Kim, and D. H. Jung, "A Comprehensive Review of Graphene Nanocomposites: Research Status and Trends". *Journal of Nanomaterials*, Article ID 763953 (2013)
- 4 R.E. Peierls, "Quelques proprietes typiques des corps solides". *Ann. I. H. Poincare*, Vol. 5, p. 177 (1935)
- 5 L.D. Landau, "Zur Theorie der phasenumwandlungen II". *Phys. Z. Sowjetunion*, Vol. 11, p. 26 (1937)
- 6 L.D. Landau, E.M. Lifshitz, "Statistical Physics, Part I". Pergamon, Oxford (1980)
- 7 N.D. Mermin. "Crystalline order in two dimensions", *Phys. Rev.*, Vol. 176, p. 250 (1968)
- 8 J.A. Venables, G.D.T. Spiller, M. Hanbucken, "Nucleation and growth of thin films". *Rep. Prog. Phys.*, Vol. 47, p. 399 (1984)
- 9 J.W. Evans, P.A. Thiel, M.C. Bartelt, "Morphological evolution during epitaxial thin film growth: Formation of 2D islands and 3D mounds". *Sur. Sci. Rep.*, Vol. 61, p. 1 (2006).
- 10 E. Fradkin, "Critical behavior of disordered degenerate semiconductors". *Phys. Rev. B*, Vol. 33, p. 3263 (1986)
- 11 K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, M.I. Katsnelson, I.V. Grigorieva, S.V. Dubonos, A.A. Firsov, "Two-dimensional gas of massless Dirac fermions in graphene". *Nature*, Vol. 438, p. 197 (2005)
- 12 Y.B. Zhang, Y.W. Tan, H.L. Stormer, P. Kim, "Experimental Observation of the Quantum Hall Effect and Berry's Phase in Graphene". *Nature*, Vol. 438, p. 201, (2005)
- 13 C. Lee, X.D. Wei, J.W. Kysar, J. Hone, "Measurement of the elastic properties and intrinsic strength of monolayer graphene". *Science*, Vol. 321, p. 385 (2008)
- 14 A. K.Geim, K.S. Novoselov, "The Rise of Graphene". *Nature Mater.*, Vol. 6, p. 183, (2007)
- 15 A. Castro Neto, F. Guinea, N. Peres, K.s. Novoselov, A.K. Geim, "The Electronic Properties of Graphene". *Rev. Mod. Phys.*, Vol. 81, p. 109 (2009)
- 16 M.I. Katsnelson, "Minimal conductivity in bilayer graphene". *Eur. Phys. J. B*, Vol. 52, p. 151 (2006)
- 17 J. Tworzydło, B. Trauzettel, M. Titov, A. Rycerz, C.W.J. Beenakker, "Sub-Poissonian Shot Noise in Graphene". *Phys. Rev. Lett.*, Vol. 96, p. 246802 (2006)
- 18 N.M.R. Peres, arXiv:1007.2849v1
- 19 A.S. Mayorov, R.V. Gorbachev, S.V. Morozov, L. Britnell, R. Jalil, L.A. Ponomarenko, P. Blake, K.S. Novoselov, K. Watanabe, T. Taniguchi, A.K. Geim, "Micrometer-scale ballistic transport in encapsulated graphene at room temperature". *Nano Lett.*, Vol 11, p. 2396 (2011)
- 20 R.R. Nair, P. Blake, A.N. Grigorenko, K.S. Novoselov, T.J. Booth, T. Stauber, N.M.R. Peres, A.K. Geim, "Fine Structure Constant Defines Visual Transparency of Graphene". *Science*, Vol. 320, p. 1308 (2008)
- 21 A.K. Geim, A.H. MacDonald, "Graphene: Exploring carbon flatland". *Physics Today*, Vol. 60, p. 35 (2007)

- 22 K.S. Novoselov, V.I. Fal'ko, L. Colombo, P.R. Gellert, M.G. Schwab, K. Kim, "A roadmap for graphene". *Nature*, Vol. 490, p. 192 (2012)
- 23 P. Blake, P.D. Brimicombe, R.R. Nair, T.J. Booth, D. Jiang, F. Schedin, L.A. Ponomarenko, S.V. Morozov, H.F. Gleeson, E.W. Hill, A.K. Geim, K.S. Novoselov, "Graphene-based liquid crystal device". *Nano Lett.*, Vol. 8, p. 1704 (2008).
- 24 Y. Hernandez, V. Nicolosi, M. Lotya, F.M. Blighe, Z. Sun, S. De, I.T. McGovern, B. Holland, M. Byrne, Y.K. Gun'Ko, J.J. Boland, P. Niraj, G.s. Duesberg, S. Krishnamurthy, R. Goodhue, J. Hutchison, V. Scardaci, A.C. Ferrari, J.N. Coleman, "High-yield production of graphene by liquid-phase exfoliation of graphite". *Nature Nanotech.* Vol. 3, p. 563 (2008)
- 25 L.M. Viculis, J.J. Mack, R.B. Kaner, "A Chemical Route to Carbon Nanoscrolls". *Science*, Vol. 299, p. 1361 (2003)
- 26 J.N. Coleman, M. Lotya, A. O'Neill, S.D. Bergin, P.J. King, U. Khan, K. Young, A. Gaucher, S. De, R.J. Smith, I.V. Shvets, S.K. Arora, G. Stanton, H. Kim, K. Lee, G.T. Kim, G.S. Duesberg, T. Hallam, J.J. Boland, J.J. Wang, J.F. Donegan, J.C. Grunlan, G. Moriarty, A. Shmeliov, R.J. Nicholls, J.M. Perkins, E.M. Grieveson, K. Theuwissen, D.W. McComb, P.D. Nellist, V. Nicolosi, "Two-dimensional nanosheets produced by liquid exfoliation of layered materials". *Science* Vol. 331, p. 568 (2011)
- 27 H. C. Schniepp, J. Li, M.J. McAllister, H. Sai, M. Herrera-Alonso, D.H. Adamson, R.K. Prud'homme, R. Car, D.A. Saville, I.A. Aksay, "Functionalized single graphene sheets derived from splitting graphite oxide". *J. Phys. Chem. B*, Vol. 110, p. 8535 (2006)
- 28 L.Y. Jiao, L. Zhang, X.R. Wang, G. Diankov, H.J. Dai, "Narrow graphene nanoribbons from carbon nanotubes". *Nature*, Vol. 458, p. 877 (2009)
- 29 D.V. Kosynkin, A.L. Higginbotham, A. Sinitskii, J.R. Lomeda, A. Dimiev, B.K. Price, J.M. Tour, "Longitudinal unzipping of carbon nanotubes to form graphene nanoribbons". *Nature*, Vol. 458, p. 872 (2009)
- 30 M. Segal, "Selling graphene by the ton". *Nature Nanotechnol.*, Vol. 4, p. 612 (2009)
- 31 F. Bonaccorso, Z. Sun, T. Hasan, A.C. Ferrari, "Graphene photonics and optoelectronics". *Nature Photon.*, Vol. 4, p. 611 (2010)
- 32 X. Li, W. Cai, J. An, S. Kim, J. Nah, D. Yang, R. Piner, A. Velamakanni, I. Jung, E. Tutuc, S.K. Banerjee, L. Colombo, R.S. Ruoff, "Large-area synthesis of high-quality and uniform graphene films on copper foils". *Science*, Vol. 324, p. 1312 (2009)
- 33 S. Bae, H. Kim, Y. Lee, X. Xu, J. Park, Y. Zheng, J. Balakrishnan, T. Lei, H.R. Kim, Y.I. Song, Y. Kim, K.S. Kim, B. Özyilmaz, J. Ahn, B.H. Hong, S. Iijima, "Roll-to-roll production of 30-inch graphene films for transparent electrodes". *Nature Nanotechnol.*, Vol. 5, p. 574 (2010)
- 34 I. Forbeaux, J.M. Themlin, J.M. Debever, "Heteroepitaxial graphite on 6H-SiC(0001): interface formation through conduction-band electronic structure". *Phys. Rev. B*, Vol. 58, p. 16396 (1998)
- 35 C. Berger, Z. Song, T. Li, X. Li, A.Y. Ogbazghi, R. Feng, Z. Dai, A.N. Marchenkov, E.H. Conrad, P.N. First, W.A. De Heer, "Ultrathin epitaxial graphite: 2D electron gas properties and a route toward graphene-based nanoelectronics". *J. Phys. Chem. B*, Vol. 108, p. 19912 (2004)
- 36 T. Ohta, A. Bostwick, T. Seyller, K. Horn, E. Rotenberg, "Controlling the electronic structure of bilayer graphene". *Science*, Vol. 313, p. 951 (2006)
- 37 C. Virojanadara, M. Syväjarvi, R. Yakimova, L.I. Johansson, A.A. Zakharov, T. Balasubramanian, "Homogeneous large-area graphene layer growth on 6H-SiC(0001)". *Phys. Rev. B*, Vol. 78, p. 245403 (2008)
- 38 Y.M. Lin, C. Dimitrakopoulos, K.A. Jenkins, D.B. Farmer, H.Y. Chiu, A. Grill, P. Avouris "100-GHz transistors from wafer-scale epitaxial graphene". *Science*, Vol. 327, p. 662 (2010)

- 39 A. Tzalenchuk, S. Lara-Avila, A. Kalaboukhov, S. Paolillo, M. Syväjärvi, R. Yakimova, O. Kazakova, T.J.B.M. Janssen, V. Fal'ko, S. Kubatkin "Towards a quantum resistance standard based on epitaxial graphene". *Nature Nanotechnol.*, Vol. 5, p. 186 (2010)
- 40 J. Cai, P. Ruffieux, R. Jaafar, M. Bieri, T. Braun, S. Blankenburg, M. Muoth, A.P. Seitsonen, M. Saleh, X. Feng, K. Müllen, R. Fasel, "Atomically precise bottom-up fabrication of graphene nanoribbons". *Nature*, Vol. 466, p. 470 (2010)
- 41 J. Hackley, D. Ali, J. Di Pasquale, J.D. Demaree, C.J.K. Richardson, "Graphitic carbon growth on Si(111) using solid source molecular beam epitaxy". *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 95, p. 133114 (2009)
- 42 S. Dhar, A.R. Barman, G.X. Ni, X. Wang, X.F. Xu, Y. Zheng, S. Tripathy, Ariando, A. Rusydi, K.P. Loh, M. Rubhausen, A.H. Castro Neto, B. Özyilmaz, T. Venkatesan, "A new route to graphene layers by selective laser ablation". *AIP Adv.*, Vol 1, p. 022109 (2011)
- 43 X. Li, Y. Zhu, W. Cai, M. Borysiak, B. Han, D. Chen, R.D. Piner, L. Colombo, R.S. Ruoff, "Transfer of large-area graphene films for high-performance transparent conductive electrodes". *Nano Lett.*, Vol. 9, p. 4359 (2009)
- 44 Y. Ahn, H. Kim, Y. Kim, Y. Yi, S. Kim, "Procedure of removing polymer residues and its influences on electronic and structural characteristics of graphene". *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 102, p. 091602 (2013)
- 45 A. Pirkle, J. Chan, A. Venugopal, D. Hinojos, C.W. Magnuson, S. McDonnell, L. Colombo, E.M. Vogel, R.S. Ruoff, R.M. Wallace, "The effect of chemical residues on the physical and electrical properties of chemical vapor deposited graphene transferred to SiO₂". *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 99, p. 122108 (2011)
- 46 Y.C.Lin, C.C. Lu, C.H. Yeh, C. Jin, K. Suenaga, P.W. Chiu, "Graphene annealing: how clean can it be?". *Nano Lett.*, Vol. 12, p. 414 (2012)
- 47 H.J. Park, J. Meyer, S. Rotha, V. Skákalová, "Growth and properties of few-layer graphene prepared by chemical vapor deposition". *Carbon*, Vol. 48, p. 1088 (2010)
- 48 C. Mattevi, H. Kima, M. Chhowalla, "A review of chemical vapour deposition of graphene on copper". *J. Mater. Chem.*, Vol. 21, p. 3324 (2011)
- 49 A. Capasso, M. De Francesco, E. Leoni, T. Dikonimos, F. Buonocore, L. Lancellotti, E. Bobeico, M.S. Sarto, A. Tamburrano, G. De Bellis, N. Lisi, "Cyclododecane as support material for clean and facile transfer of large-area few-layer graphene". *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 105, p. 113101 (2014)
- 50 Y. Ye, L. Dai, P.C. Wu, C. Liu, T. Sun, R.M. Ma, G.G. Qin, "Schottky junction photovoltaic devices based on CdS single nanobelts". *Nanotechnology*, Vol. 20, p. 375202 (2009)
- 51 B.L. Sharma, "Metal-Semiconductor Schottky Barrier Junctions and Their Applications". Plenum Press, New York, (1984)
- 52 Z.B. Zhou, R.Q. Cui, Q.J. Pang, G.M. Hadi, Z.M. Ding, W.Y. Li, "Schottky solar cells with amorphous carbon nitride thin films prepared by ion beam sputtering technique". *Sol. Energy Mater. Sol. Cells*, Vol. 70, p. 487 (2002)
- 53 J. Tang, X. Wang, L. Brzozowski, D.A.R. Barkhouse, R. Debnath, L. Levina, E.H. Sargent "Schottky Quantum Dot Solar Cells Stable in Air under Solar Illumination". *Adv. Mater.*, Vol. 22, p. 1398 (2010)
- 54 Y. Ye, L. Dai, "Graphene-based Schottky junction solar cells". *J. Mater. Chem.*, Vol. 22, p. 24224 (2012)
- 55 P. A. Jacquet, "Electrolytic Method for obtaining Bright Copper Surfaces". *Nature*, Vol. 135, p. 1076 (1935)
- 56 C. L. Faust, U.S. Patent N. 2'334'699 (23 Nov 1943)
- 57 P. A. Jacquet, "Electrolytic polishing of metallic surfaces". *Metal Finishing*, Vol. 47, p. 48 (1949)
- 58 K.J.A. Kundig, W.H. Dresher, "Copper". In *Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology*, Wiley and Sons, New York (2000)

- 59 A. Lossin, "Copper". In Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley and Sons, New York (2012)
- 60 D.R. Gard, "Phosphoric acids and phosphates". In Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Wiley and Sons, New York (2000)
- 61 L. Vilčiauskas, M.E.Tuckerman, G. Bester, S. J. Paddison and K. Kreuer, "The mechanism of proton conduction in phosphoric acid". Nature Chemistry, Vol.4, p.461 (2012)
- 62 R. F. Jameson, "The composition of the strong phosphoric acids". J. Chem. Soc., p.752 (1959)
- 63 R. Vidal A.C. West, "Copper electropolishing in concentrated phosphoric acid II. Theoretical interpretation". J. Electrochem. Soc., Vol. 142, p. 2689 (1995)
- 64 S. Aksu, "Electrochemical Equilibria of Copper in Aqueous Phosphoric Acid Solutions". J. Electrochem Soc, Vol. 156, p. C387 (2009)
- 65 S. Chang, J. Shieh, C. Huang, B. Dai, M. Feng, "Pattern Effects on Planarization Efficiency of Cu Electropolishing". Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 41, p. 7332 (2002).
- 66 S.H. Glarum, J.H. Marshall, "The anodic dissolution of Copper into Phosphoric Acid". J. Electrochem. Soc., Vol. 132, p. 2872 (1985)
- 67 B. Du, I.I. Suni, "Mechanistic Studies of Cu Electropolishing in Phosphoric Acid Electrolytes". J. Electrochem. Soc., Vol. 151, p. C375 (2004).
- 68 K. Kojima, C.W. Tobias, "Interpretation of the impedance properties of the anode-surface film in the electropolishing of copper in phosphoric acid". J. Electrochem. Soc., Vol. 120, 1202 (1973)
- 69 S. Chang, J. Shieh, C. Huang, B. Dai, Y. Li, M. Feng, "Microleveling mechanisms and applications of electropolishing on planarization of copper metallization". J. Vac. Sci. Technol. B, Vol. 20, p. 2149 (2002)
- 70 D. Padhi, J. Yahalom, S. Gandikota, G. Dixit, "Planarization of Copper Thin Films by Electropolishing in Phosphoric Acid for ULSI Applications". J. Electrochem. Soc., Vol. 150, p. G10 (2003)
- 71 H. Dau, C. Limberg, T. Reier, M. Risch, S. Roggan, P. Strasser, "The mechanism of water oxidation: from electrolysis via homogeneous to biological catalysis". Chem. Cat. Chem., Vol. 2, p. 724 (2010)
- 72 S.F. Jones, G.M. Evans, K.P Galvin, "Bubble nucleation from gas cavities - A review". Advances in Colloid and Interface Science, Vol. 80, p. 27 (1999)
- 73 V. Vignal, J. Roux, S. Flandrois, A. Fevrier, "Nanoscopic studies of stainless steel electropolishing". Corrosion Science, Vol. 42, p. 1041 (2000)
- 74 S. Singh, W.R.T. Barden, P. Kruse, "Nanopatterning of Transition Metal Surfaces via Electrochemical Dimple Array Formation". ACS Nano, Vol. 2, p. 2453 (2008)
- 75 V.V. Yuzhakov, H. Chang, A.E. Miller, "Pattern formation during electropolishing". Phys. Rev. B, Vol. 56, p. 12608 (1997)
- 76 E. Meyer, "Atomic force microscopy". Progress in Surface Science, Vol. 41, p. 3 (1992)
- 77 M.J. Allen, V.C. Tung, R.B. Kaner, "Honeycomb Carbon: A Review of Graphene". Chem. Rev., Vol. 110, p. 132 (2010)
- 78 A.C. Ferrari, J.C. Meyer, V. Scardaci, C. Casiraghi, M. Lazzeri, F. Mauri, S. Piscanec, D. Jiang, K.S. Novoselov, S. Roth, A.K. Geim, "Raman Spectrum of Graphene and Graphene Layers". Phys. Rev. Lett., Vol. 97, p. 187401 (2006)
- 79 L.G. Cançado, K. Takai, T. Enoki, M. Endo, Y.A. Kim, H. Mizusaki, A. Jorio, L.N. Coelho, R. Magalhães-Paniago, M.A. Pimenta, "General Equation for the Determination of the Crystallite Size L_a of Nanographite by Raman Spectroscopy". Appl. Phys. Lett., Vol. 88, p. 163106 (2006)

- 80 D.T. Sawyer, A.J. Sobkowiak, J. Roberts Jr., "Electrochemistry for Chemists. Second Edition". Wiley and Sons, New York (1995)
- 81 W.J.M. Tegart, "The Electrolytic and Chemical Polishing of Metals in Research and Industry". Pergamon Press, London (1956)
- 82 S. Shivareddy, S. Bae, S.R. Brankovic, "The Analysis of the Cu Surface Morphology Evolution During Electropolishing". ECS Trans., Vol. 13, p. 21 (2008)
- 83 Z. Luo, Y. Lu, D.W. Singer, M.E. Berck, L.A. Somers, B.R. Goldsmith, A.T.C. Johnson "Effect of Substrate Roughness and Feedstock Concentration on Growth of Wafer-Scale Graphene at Atmospheric Pressure". Chem. Mater., Vol. 23, p. 1441 (2011)
- 84 A.R. Kucernak, G.J. Offer, "The role of adsorbed hydroxyl species in the electrocatalytic carbon monoxide oxidation reaction on platinum". Phys. Chem. Chem. Phys., Vol. 10, p. 3699 (2008)
- 85 Y. Sugawara, T. Okayasu, A.P. Yadav, A. Nishikata, T. Tsuru, "Dissolution Mechanism of Platinum in Sulfuric Acid Solution". J. Electrochem Soc, Vol. 159, p. F779 (2012)
- 86 J.J. Kelly, A.C. West "Copper Deposition in the Presence of Polyethylene Glycol - I. Quartz Crystal Microbalance Study". J. Electrochem. Soc., Vol. 145, p. 3472 (1998)
- 87 A. Essalik, K. Amouzegar, O. Savadogo, "Quantitative determination of dispersed platinum in carbon by cyclic voltammetry". J. Appl. Electrochem., Vol. 25, p. 404 (1995)
- 88 R.A. Rightmire, R.L. Rowland, D.L. Boos, D.L. Beals, "Ethyl Alcohol Oxidation at Platinum Electrodes". J. Electrochem Soc., Vol. 111, p. 242 (1964)
- 89 C. Lamy, E.M. Belgsir, J. Léger, "Electrocatalytic oxidation of aliphatic alcohols: Application to the direct alcohol fuel cell (DAFC)". J. Appl. Electrochem., Vol. 31, p. 799 (2001)
- 90 S. Shivareddy, S.E. Bae, S.R. Brankovic, "Cu surface morphology evolution during electropolishing". Electrochem. Sol. St. Lett., vol.11, p. D13 (2008)
- 91 B. Zhang, W. Hyoung L.R. Piner, I. Kholmanov, Y. Wu, H. Li, H. Ji, R.S. Ruoff, "Low-Temperature Chemical Vapor Deposition Growth of Graphene from Toluene on Electropolished Copper Foils". ACS Nano, Vol. 6, p. 2471 (2012)
- 92 T. Kessler, A. Visintin, A.E. Bolzan, G. Andreasen, R.C. Salvarezza, W.E. Triaca, A.J. Arvia, "Electrochemical and Scanning Force Microscopy Characterization of Fractal Palladium Surfaces Resulting from the Electroreduction of Palladium Oxide Layers". Langmuir, Vol. 12, p. 6587 (1996)
- 93 L.D. Burke, L.C. Nagle, "Anomalous electrochemical behaviour of palladium in aqueous solution". J. Electroanal. Chem., Vol 461, p. 52 (1999)
- 94 Z. Liu, Z. Yang, L. Cui, B. Ren, Z. Tian, "Electrochemically Roughened Palladium Electrodes for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: Methodology, Mechanism, and Application". J. Phys. Chem. C, Vol. 111, p. 1770 (2007)
- 95 W. Schaarwächter, L. Jasper, K. Lücke, "Der Einfluss der Versetzungsstruktur auf die Kristallauflösung". Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen, Westdeutscher Verlag, Colonia (1967)
- 96 A. Guermoune, T. Chari, F. Popescu, S.S: Sabri, J. Guillemette, H.S. Skulason, T. Szkopek, M. Sia, "Chemical vapor deposition synthesis of graphene on copper with methanol, ethanol, and propanol precursors". Carbon, Vol. 49, p. 4204 (2011)
- 97 X. Dong, P. Wang, W. Fang, C.Y. Su, Y.H. Chen, L.J. Li, W. Huang, P. Chen, "Growth of Large-Sized Graphene Thin-Films by Liquid Precursor-Based Chemical Vapor Deposition under Atmospheric Pressure", Carbon, Vol. 49, p. 3672 (2011)

- 98 X.S. Li, C.W. Magnuson, A. Venugopal, R.M. Tromp, J.B. Hannon, E.M. Vogel, L.Colombo, R.S. Ruoff, "Large-Area Graphene Single Crystals Grown by Low-Pressure Chemical Vapor Deposition of CH₄ on Copper". *J. Am. Chem. Soc.*, Vol. 133, p. 2816 (2011)
- 99 X.S. Li, C.W. Magnuson, A. Venugopal, J.H. An, J.W. Suk, B.Y. Han, M. Borysiak, W.Cai, A. Velamakanni, Y. Zhu, L. Fu, E.M. Vogel, E. Voelkl, L. Colombo, R.S. Ruoff, "Graphene Films with Large Domain Size by a Two-Step Chemical Vapor Deposition Process". *Nano Lett.*, Vol. 10, p. 4328 (2010)
- 100 N. Lisi, F. Buonocore, T. Dikonimos, E. Leoni, G. Faggio, G. Messina, V. Morandi, L. Ortolani, A. Capasso, "Rapid and highly efficient growth of graphene on copper by chemical vapor deposition of ethanol". *Thin Solid Films*, Accepted Manuscript In Press, doi: 10.1016/j.tsf.2014.09.040 (2014)
- 101 A.C. Ferrari, "Raman Spectroscopy of Graphene and Graphite: Disorder, Electron-Phonon Coupling, Doping and Nonadiabatic Effects". *Solid State Commun.*, Vol. 143, p. 47 (2007)
- 102 S. Suzuki, C.M. Orofeo, S. Wang, F. Maeda, M. Takamura, H. Hibino, "Structural Instability of Transferred Graphene Grown by Chemical Vapor Deposition against Heating". *J. Phys. Chem. C*, Vol. 117, p. 22123 (2013)
- 103 G. Faggio, A. Capasso, G. Messina, S. Santangelo, T. Dikonimos, S. Gagliardi, R. Giorgi, V. Morandi, L. Ortolani, N. Lisi, "High-Temperature Growth of Graphene Films on Copper Foils by Ethanol Chemical Vapor Deposition". *J. Phys. Chem. C*, Vol. 117, p. 21569 (2013)
- 104 S. Santangelo, G. Messina, A. Malara, N. Lisi, T. Dikonimos, A. Capasso, L. Ortolani, V. Morandi and G. Faggio, "Taguchi optimized synthesis of graphene films by copper catalyzed ethanol decomposition". *Diamond and related materials*, Vol. 41, p. 73 (2014)
- 105 A.C. Ferrari, J.C. Meyer, V. Scardaci, C. Casiraghi, M. Lazzeri, F.Mauri, S. Piscanec, D. Jiang, K.S. Novoselov, S. Roth, A K. Geim, "Raman spectrum of graphene and graphene layers". *Phys. Rev. Lett*, Vol. 97, p. 187401 (2006)
- 106 J.W. Suk, A. Kitt, C.W. Magnuson, Y. Hao, S. Ahmed, J. An, A.K. Swan, B.B. Goldberg, R.S. Ruoff, "Transfer of CVD-Grown Monolayer Graphene onto Arbitrary Substrates". *ACS Nano*, Vol. 9, p. 6916 (2011)
- 107 R.K. Paul, S. Badhulika, S. Niyogi, R.C. Haddon, V.M. Boddu, C. Costales-Nieves, K.N. Bozhilov, A. Mulchandani, "The production of oxygenated polycrystalline graphene by one-step ethanol-chemical vapor deposition". *Carbon*, Vol. 49, p. 3789 (2011)
- 108 L. Lancellotti, E. Bobeico, A. Capasso, M. Della Noce, T. Dikonimos, N. Lisi, P. Delli Veneri, "Effects of HNO₃ molecular doping in graphene/Si Schottky barrier solar cells". *Photonics Technologies, Fotonica AEIT Italian Conference publication*, p. 1 (2014)

Ringrazio Nicola Lisi e gli altri ricercatori del laboratorio Superfici dell'Unità Materiali dell'Enea semplicemente per tutto. Mi hanno dato fiducia pur non conoscendomi, senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile.

Ringrazio il personale dell'Unità Tecnica Antartide dell'Enea, in particolare Giuseppe De Rossi e Vincenzo Cincotti, per avermi dato la possibilità di terminare il percorso intrapreso, nonostante gli impegni lavorativi fossero altri.

Ringrazio Leonardo Giorgi per gli insostituibili consigli nella stesura della tesi.

Ringrazio Emanuele Serra, Massimo De Francesco, Danilo Zola, Giuliana Faggio e Laura Lancellotti per il supporto nelle analisi e nelle prove sperimentali.

Ringrazio infine, il mio relatore, Giacomo Bergamini, per l'enorme pazienza e la disponibilità dimostrata in questi lunghi mesi.